

Thalia Nunes Ferreira Feistler

**A FUNÇÃO SOCIAL DO LETRAMENTO CIENTÍFICO: UMA ABORDAGEM
INTERDISCIPLINAR POR MEIO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO COM
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Dissertação de Mestrado

Cruz Alta/RS, 2024

Thalia Nunes Ferreira Feistler

**A FUNÇÃO SOCIAL DO LETRAMENTO CIENTÍFICO: UMA ABORDAGEM
INTERDISCIPLINAR POR MEIO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO COM
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social da Universidade de Cruz Alta, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre.

Orientador: Prof. A Dra. Sirlei de Lourdes Lauxen

Cruz Alta/RS, 2024

F299f Feistler, Thalia Nunes Ferreira
A função social do letramento científico: uma abordagem
interdisciplinar por meio de atividades de formação com professores do
Ensino Fundamental / Thalia Nunes Ferreira Feistler. – Cruz Alta, 2024.
108 f.

Dissertação (mestrado) – Universidade de Cruz Alta / Unicruz,
Programa de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais e
Desenvolvimento Social, Cruz Alta, 2024.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Sirlei de Lourdes Lauxen.

1. Formação Docente. 2. Interdisciplinaridade. 3. Letramento
científico. I. Lauxen, Sirlei de Lourdes. II. Título.

CDU 371.3.013

Catálogo Bibliotecária Eliane Catarina Reck da Rosa CRB-10/2404

Universidade de Cruz Alta – Unicruz
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
Programa de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social – Mestrado
Linha de Pesquisa – Práticas Socioculturais e Sociedade Contemporânea

**A FUNÇÃO SOCIAL DO LETRAMENTO CIENTÍFICO: UMA ABORDAGEM
INTERDISCIPLINAR POR MEIO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO COM
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Elaborado por

Thalia Nunes Ferreira Feistler

Como requisito para a obtenção do título de
Mestre em Práticas Socioculturais e
Desenvolvimento Social.

Banca Examinadora:

Prof.^a Dr.^a Sirlei de Lourdes Lauxen (Orientadora)
Universidade de Cruz Alta-UNICRUZ

Prof.^a Dr.^a Eva Teresinha de Oliveira Boff
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - Unijuí

Prof. Antonio Escandiel de Souza
Universidade de Cruz Alta - Unicruz

Cruz Alta-RS, ____ de _____ de _____.

Esta dissertação contou com o auxílio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), CNPJ 00.889.834/0001-08.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de expressar minha sincera gratidão à CAPES por ter me proporcionado, durante minha graduação, bolsas de incentivo à formação de professores, como o PIBID e a Residência Pedagógica. Foi através dessas experiências que pude indagar e criar as bases para minha dissertação. Mais uma vez, sou imensamente grata pela ajuda financeira para realizar meu tão sonhado mestrado. Também desejo expressar minha profunda gratidão à minha orientadora, a Professora Sirlei, que além de exercer o papel de orientadora, foi uma verdadeira amiga e parceira ao longo dessa caminhada. Agradeço de coração por todo o apoio, incentivo e confiança que ela depositou em mim. Sua sabedoria foi fundamental para o direcionamento adequado da pesquisa. Agradeço aos professores do PPG por toda contribuição e troca de conhecimento que tivemos.

Não posso deixar de mencionar meus pais, Cristiane e Airton, e expressar minha imensa gratidão por todo o apoio incondicional que me deram ao longo dessa trajetória acadêmica. Sempre me incentivaram e colocaram meus estudos em primeiro lugar, e sou profundamente grata por isso. Agradeço especialmente por terem orgulho da profissão que escolhi, que é ser professora.

Gostaria de expressar minha gratidão à minha amiga e colega Laura, que foi uma parceira incrível ao longo dessa caminhada acadêmica. Sua presença tornou os momentos mais leves e divertidos. Agradeço por compartilharem a experiência de realizar trabalhos científicos juntas, o que enriqueceu ainda mais nossa trajetória. Sua colaboração, apoio e troca de ideias foram fundamentais para o desenvolvimento do meu trabalho. Sou imensamente grata por ter você ao meu lado durante essa caminhada.

Minha sincera gratidão à Maristela, da Secretaria Municipal de Educação, pelo apoio e pela organização dos encontros. Graças à sua dedicação e empenho, foi possível transformar essa proposta em realidade. Agradeço também a todas as professoras que participaram ativamente, vocês foram verdadeiramente maravilhosas. A presença, engajamento e contribuições enriqueceram os encontros, tornando-os momentos de aprendizado e troca de experiências. Sou imensamente grata por ter tido a oportunidade de trabalhar com um grupo tão dedicado e inspirador. Juntas, conseguimos criar um ambiente de aprendizado significativo e colaborativo. Obrigada por fazerem parte dessa caminhada!

RESUMO

A função social do letramento científico: uma abordagem interdisciplinar por meio de atividades de formação com professores do ensino fundamental

Autor: Thalia Nunes Ferreira Feistler

Orientador: Sirlei de Lourdes Lauxen

Resumo: A presente pesquisa, cujos resultados são divulgados neste trabalho, com a temática do letramento científico e sequências didáticas, tem como objetivo analisar e discutir a importância do letramento científico no contexto educacional, mais especificamente no segundo ano dos anos iniciais do ensino fundamental, por meio de encontros de formação com professores do município. A metodologia adotada é de abordagem qualitativa, utilizando a pesquisa-ação, fundamentada em Barbier (2007), e Thiollent (2011). Ao longo dos capítulos, foram discutidos o letramento científico, a formação continuada de professores e as sequências didáticas, com base em diversos autores, incluindo Freire (2014), Soares (2020), Tardif (2014), Vygotsky (1985.) Nóvoa (2022) entre outros. Os encontros revelaram que, embora os docentes já incorporem elementos do letramento científico em suas práticas pedagógicas, eles demonstraram não estar familiarizados com o termo em si. A partir dessa constatação, a pesquisa visa promover uma reflexão mais abrangente sobre o letramento científico, suas bases teóricas e sua contribuição na aprendizagem dos alunos. Além disso, destaca-se a função social do letramento científico, que vai além do desenvolvimento acadêmico, contribuindo para a formação de cidadãos críticos e participativos na sociedade atual. Após esses encontros de formação, os professores tiveram um determinado período para realizar uma sequência didática interdisciplinar com seus alunos, cada um adaptando-a à sua turma, realidade e contexto escolar. Ficou claro que cada sequência didática seria de responsabilidade do professor titular da turma. Ao analisar as sequências didáticas, foi possível visualizar como cada professor interpretou e aplicou o letramento científico na prática, destacando a importância de formações mais práticas e presentes para os professores, que muitas vezes têm dificuldades em colocar em prática o que foi discutido. Diante disso, a pesquisa objetiva contribuir para uma formação contínua, com atividades de pesquisa que estimulem a constante reflexão e atualização dos docentes, visando promover uma educação de qualidade que contribua para o desenvolvimento social. Conclui-se que todos os objetivos foram alcançados e concluídos, reforçando a importância do letramento científico como ferramenta para a formação integral dos estudantes e para a construção de uma sociedade mais crítica e informada.

Palavras-chave: Formação Docente. Interdisciplinaridade. Sequência Didática. Letramento científico.

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino.

(FREIRE, 2015, p. 31)

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BNCC - Base Nacional Comum Curricular

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa

CTS - Ciência, Tecnologia e Sociedade

LC – Letramento Científico

LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

PNE - Plano Nacional de Educação

PPP - Projeto Político-Pedagógico

RCG - Referencial Curricular Gaúcho

RCM - Referencial Curricular Municipal

SD – Sequência Didática

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TICS - Tecnologias de Informação e Comunicação

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Desenhos realizados por alunos da sequência didática	68
Figura 2 - Plantas na escola.....	69
Figura 3 - Nuvem de palavras no quadro.....	69
Figura 4 - Confeção dos livros dos alunos	71
Figura 5 - Material didático sobre frutas produzido pelos alunos.....	72
Figura 6 - Material didático sobre produção textual produzido pelos alunos.....	73
Figura 7 - Material visual sobre as atividades.....	76
Figura 8 - Aluno apresentando sua pesquisa para os colegas.....	80
Figura 9 - Alunos participando da exposição sobre chás.....	80
Figura 10 - Atividades da limpeza e da confecção do cartaz.....	82
Figura 11 - Estudantes confeccionando o cartaz sobre os benefícios dos chás.....	82
Figura 12 - Horta Escolar.....	84
Figura 13 - Estudantes trabalhando na horta escolar.....	86

SUMÁRIO

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS	9
2 CAMINHO EPISTEMOLÓGICO E METODOLÓGICO DA PESQUISA.....	14
2.1 Processo Epistemológico	14
2.2 Processo Metodológico	16
3 O LETRAMENTO CIENTÍFICO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDAMENTO NA EMANCIPAÇÃO DO SUJEITO.....	29
3.1 Alfabetização e Letramento Científico: conceitos e definições.....	29
4 FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O LETRAMENTO CIENTÍFICO E O PAPEL DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS.....	39
4.1 A formação continuada em serviço e a melhoria da prática docente.....	39
4.2 Estratégias de construção e implementação de sequências didáticas numa perspectiva interdisciplinar.....	48
5 – A SEQUÊNCIA DIDÁTICA E O LETRAMENTO CIENTÍFICO NA PRÁTICA: CONSTRUÇÕES POSSÍVEIS.....	57
5.1 Construindo pontes para o letramento científico e a sequência didática: (des)encontros e descobertas.....	57
5.2 Sequência didática em ação: a busca pelo letramento científico nos anos iniciais	58
5.3 Fortalecendo as práticas pedagógicas nos anos iniciais do ensino fundamental.....	88
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	97
REFERÊNCIAS.....	101
APÊNDICES.....	108

CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar.
(FREIRE, 1997, p.79)

Muito se discute acerca da importância e função social da educação para o desenvolvimento humano do país, e nela a qualidade da educação básica. Mas, apesar de todos os documentos legais brasileiros apostarem no direito a uma educação pública e de qualidade, permanece um imenso desafio, pela distância dessa garantia a uma parcela expressiva da população. Dentre esses documentos, pode-se destacar a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que estabelece a educação como um direito fundamental e um dever do Estado e da família, como também um processo contínuo e permanente, com o objetivo de promover o desenvolvimento integral da pessoa, seu pleno exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, que reconhece a educação como um meio para o desenvolvimento humano, social, cultural e econômico do país e define os princípios e objetivos da educação nacional. E, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) é um documento que estabelece os referenciais de conhecimentos, habilidades e competências que os estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica e onde prevê que a qualidade dessa educação seja ampla e humanista, promova o pensamento crítico, a resolução de problemas, a comunicação e o trabalho coletivo.

No âmbito do Estado do Rio Grande do Sul e seus municípios temos o Referencial Curricular Gaúcho (RCG, 2018) e o Referencial Curricular Municipal (RCM, 2019), que orientou a reorganização dos currículos escolares. O RCG desempenha o papel de base para a construção das propostas curriculares do estado. É importante ressaltar que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)¹ não é um currículo em si, mas sim um documento de referência nacional

¹ A BNCC (2018), documento que estabelece as diretrizes para a educação básica no Brasil e é utilizado como suporte para a elaboração dos currículos escolares, menciona o letramento científico como um dos objetivos do ensino de ciências na educação básica. Ela destaca a importância de desenvolver habilidades e competências científicas e tecnológicas para a formação de cidadãos críticos e participativos, capazes de compreender e se relacionar com o mundo natural e social. Sugere que o ensino de ciências deve ser realizado de forma interdisciplinar

que estabelece as aprendizagens essenciais que todos os alunos brasileiros devem adquirir ao longo da educação básica. Em nível internacional, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), conjunto de metas estabelecidas pelas Nações Unidas, em 2015, para alcançar um mundo mais justo e sustentável até 2030, propõe no objetivo específico para educação, a garantia de acesso a uma educação inclusiva e equitativa de qualidade e, a promoção de oportunidades para todos.

Apesar dos documentos oficiais, as estatísticas continuam a indicar que a educação pública de qualidade ainda não é para todos, visto o relatório da pesquisa realizada pelo Fundo das Nações Unidas (UNICEF, 2017), o qual mostra resultados alarmantes relativos ao número de crianças fora da escola. A exclusão escolar, advinda sobretudo de camadas mais vulneráveis da população, afeta em torno de 2,8 milhões de crianças e adolescentes dos 4 aos 17 anos (UNICEF, 2017). No Brasil, segundo o MEC (2023), os últimos dados apontam que em 2021, 56,4% dos estudantes do segundo ano não estavam alfabetizados, e que, entre o Saeb de 2019 e 2021, o número de crianças não alfabetizadas no fim do segundo ano do ensino fundamental aumentou de 39,7% para 56,4%. Isso é um dado alarmante e é necessário apresentar estratégias que possam superar essa realidade.

Os dados acima apresentados demonstram que a educação formal precisa avançar para a garantia de uma educação inclusiva e cidadã. Por isso, refletir sobre a educação de forma geral e o ensino-aprendizagem de forma particular é uma atividade desafiadora, para esta pesquisadora, principalmente pelo fato de não ser professora² na escola. Ao mesmo tempo, é inspiradora essa discussão porque, ela pode provocar questões que podem estar na pauta de muitos docentes.

Nesse cenário, como coloca Freire (2002), a pesquisa propõe uma caminhada e para isso precisa-se fazer o caminho caminhando. É o que se propõe essa caminhada, realizar uma pesquisa com a temática do letramento científico que, segundo Magda Soares (1998, p. 47), o termo letramento refere-se ao “estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce práticas sociais que usam a escrita”. No letramento científico, as investigações podem se tornar uma grande aliada da formação cidadã dos estudantes, já que tem como objetivo a apropriação dos conhecimentos científicos, a leitura do mundo, a compreensão e construção de saberes e valores, que possibilitem ao estudante ser um sujeito crítico e capaz de identificar às múltiplas aplicações da ciência e da tecnologia no cotidiano, dessa forma cumprindo sua função social.

e contextualizada, e incluir atividades práticas e experimentais para estimular a curiosidade e o pensamento científico das crianças (BRASIL, 2018).

² As palavras “professora” e “docente” foram usadas como sinônimos ao longo do texto.

Assim, como aliadas do letramento científico, as sequências didáticas podem ser estratégias pedagógicas capazes de promover a alfabetização científica de forma significativa. As sequências didáticas são um conjunto de atividades organizadas em uma sequência lógica, com o objetivo de desenvolver habilidades específicas nos alunos (SANTOS, 2007). No contexto do letramento científico, as sequências didáticas podem ser projetadas para despertar o interesse das crianças, promover a curiosidade e incentivar a exploração de conceitos científicos.

Logo, apresenta-se a questão orientadora da pesquisa que se estabelece por meio de saber quais contribuições podem ser identificadas em um processo formativo de professores, via produção e desenvolvimento de sequências didáticas, as quais visam a promoção do letramento científico dos alunos do segundo ano do ensino fundamental? Para responder à questão orientadora, a pesquisa tem como objetivo geral analisar as contribuições de um processo formativo docente, de produção e desenvolvimento de sequências didáticas (via pesquisa ação), para promover o letramento científico de estudantes do segundo ano do ensino fundamental. Como objetivos específicos: Identificar o conhecimento dos professores acerca do letramento científico e da sequência didática nos anos iniciais do ensino fundamental previsto na BNCC; Propor nos encontros de formação pedagógica, o desenvolvimento de uma Sequência Didática com o envolvimento de todas as áreas do conhecimento de forma interdisciplinar e integrada à luz do Letramento Científico; Analisar a percepção dos docentes sobre os conhecimentos dos alunos após o trabalho com a sequência didática.

A temática abordada neste estudo está em consonância com os objetivos estabelecidos pelo Programa de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social da Universidade de Cruz Alta/RS. Esse programa tem como propósito contribuir para a formação de pesquisadores críticos e engajados nas práticas socioculturais, adotando uma abordagem interdisciplinar e reflexiva. Além disso, busca capacitar pesquisadores e agentes sociais com autonomia teórico-investigativa para atuarem no campo da pesquisa científica (UNICRUZ, 2018-2022).

Da mesma forma, a pesquisa se encaixa na Linha de Pesquisa em Práticas Socioculturais e Sociedade Contemporânea, que discute sobre as questões relacionadas às problemáticas sociais, culturais, políticas, econômicas e ambientais, adotando uma abordagem ética e cidadã que permeia as diferentes fases da vida. O objetivo, dessa linha, é desvelar a intencionalidade, as repercussões e a (re)significação dessas práticas para os indivíduos, na busca pela efetivação dos direitos sociais e da dignidade humana (UNICRUZ, 2013). O Programa de Pós-Graduação está alinhado com os anseios desta pesquisadora, que é motivada pelo desejo de contribuir com o

processo de formação dos indivíduos, com foco no letramento científico e tecnológico na contemporaneidade, visando formar sujeitos críticos capazes de uma atuação responsável na sociedade.

A pesquisa se configura também, a partir de inquietações e indagações dessa pesquisadora durante e após o Curso de Pedagogia, sobre a qualidade da educação nas escolas e mais especificamente sobre o ensino-aprendizagem. Durante a graduação no Curso de Pedagogia/Unicruz, foi abordado a importância do letramento científico e da sequência didática na disciplina de Fundamentos Teóricos e Metodológicos das Ciências da Natureza e da Vida. Um estudo socioantropológico da realidade escolar, onde as estudantes de Pedagogia estavam inseridas, mostrou a falta de conhecimento dos docentes dessa abordagem no ensino de ciências.

Isso levantou questionamentos e reflexões sobre o ensino de ciências nas escolas e sobre a preparação dos alunos para participar ativamente da sociedade científica e tecnológica atual. Apesar de ter sido abordado para o ensino de ciências, a pesquisa estabelece a discussão não só pelo ensino de ciências, mas pela interdisciplinaridade, por acreditar que as sequências didáticas podem ser trabalhadas independente da área, mas de forma interdisciplinar.

Da mesma forma, a experiência em participar do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID, permitiu que se trabalhasse diretamente com os alunos e os professores, e possibilitou observar de perto as dificuldades e desafios enfrentados na prática educacional, de pensar em novas estratégias e abordagens para melhorar a educação científica, e promover o letramento científico entre as crianças. Como o indicado na Base Nacional Comum Curricular-BNCC, no subcapítulo 4.3 na área de ciências da natureza que traz a relevância do letramento científico, num viés formativo, reflexivo e transformador (BRASIL, 2018).

A escolha do tema sobre sequência didática e letramento científico como *corpus* investigativo deste estudo, justifica-se inicialmente a partir de três posições. Do ponto de vista social, pela importância em contribuir para uma reflexão crítica sobre as práticas docentes a partir do letramento científico e da sequência didática como estratégia de aprendizagem, e dessa forma, possibilitar o avanço, o (re) pensar da prática de forma crítica, inclusiva, ética e cidadã; e pelo fato de o estudo estar de acordo com os preceitos da linha de pesquisa em Práticas Socioculturais e Sociedade Contemporânea, do PPG em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social.

Do ponto de vista profissional, o interesse que existe por parte da pesquisadora, como pedagoga, em se inserir no mundo do trabalho com conhecimentos aprofundados sobre a temática da educação. E, do ponto de vista pessoal, a pesquisa se justifica pelas inquietudes da pesquisadora, sua trajetória de vida e formação, ressaltando assim a busca por conhecimento,

formação profissional/docente e a tão sonhada oportunidade de atuar como professora. Como a minha experiência, neste momento, é de professora numa empresa de assessoria escolar, trabalhando com alunos que não se alfabetizaram na idade certa e com o reforço escolar, essa pesquisa vai colaborar para maior conhecimento, maior aprofundamento e maior aprendizagem a respeito da temática.

A dissertação está estruturada em cinco (5) capítulos. O primeiro capítulo, denominado Considerações Iniciais, tem como propósito expor a temática estudada, as intenções e motivações que levaram à realização da pesquisa, bem como justificar o objeto de estudo e definir os objetivos a serem alcançados. O segundo capítulo da dissertação intitulado O caminho epistemológico e metodológico tem como objetivo apresentar o processo de construção epistemológica e metodológica utilizados. Bem como, o percurso seguido para a elaboração do estudo, destacando as escolhas teóricas, metodológicas adotadas e suas implicações para o desenvolvimento da pesquisa e para a compreensão dos resultados obtidos.

O terceiro capítulo é denominado O letramento científico nos anos iniciais do ensino fundamental com fundamento na emancipação do sujeito. Neste capítulo, será abordado o tema de alfabetização e Letramento Científico, expondo conceitos e definições relevantes para o estudo. Além disso, se discute como o letramento científico pode ser integrado no currículo escolar, visando uma formação mais completa dos alunos. Foram demonstradas as estratégias e práticas pedagógicas que possam contribuir para a promoção do letramento científico, a fim de que os alunos desenvolvam habilidades de leitura, escrita e interpretação de textos científicos desde os anos iniciais da escolarização.

O quarto capítulo, definido como Formação De Professores Para O Letramento Científico: o papel das sequências didáticas, tem como objetivo discutir a formação de professores para o letramento científico, destacando o papel das sequências didáticas nesse processo. Foram abordados conceitos fundamentais para a formação docente em letramento científico, como a importância da reflexão crítica sobre a prática pedagógica e a necessidade de uma abordagem interdisciplinar. Além disso, foram identificadas as estratégias de construção e implementação de sequências didáticas que promovam o letramento científico de forma interdisciplinar, visando contribuir para a formação de professores comprometidos com a melhoria do ensino de ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental, anos iniciais.

No quinto capítulo intitulado, a sequência didática e o letramento científico na prática: construções possíveis, foram apresentados os elementos essenciais e metodologias aplicáveis para a criação de uma sequência didática com enfoque no letramento científico. Foi descrito

como os professores participantes da formação pedagógica foram orientados na criação da sequência didática, bem como o processo de construção, desenvolvimento e aplicação da mesma. Além disso, foram apresentados e analisados os relatos dos professores sobre suas experiências e desafios na implementação da sequência didática em suas turmas. Foram destacados os resultados obtidos, as dificuldades encontradas e as adaptações realizadas, com o objetivo de compreender como a abordagem interdisciplinar do letramento científico pode ser aplicada de maneira efetiva com os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Também, mostra a retomada escolar após a conclusão das atividades, explorando as práticas pedagógicas dos docentes durante esse período, abordando questões específicas sobre o desenvolvimento de sequências didáticas, se os docentes ainda a utilizam, como que estão fazendo. E por fim, as considerações finais com os resultados da pesquisa.

CAPÍTULO II - CAMINHO EPISTEMOLÓGICO E METODOLÓGICO

“Sem a curiosidade que me move,
que me inquieta,
que me insere na busca,
não aprendo nem ensino” (FREIRE, 1996)

Este capítulo abordará as questões epistemológicas e metodológicas relacionadas à pesquisa, utilizando como referência os teóricos Santos (2006, 2010), Freire (2006, 2015), Minayo (2012), Morosini (2021), Thiollent (2011), Barbier (2007), Bardin (2011) e Chassot (2003). Além do caminho epistemológico, serão apresentados o tipo de pesquisa, os sujeitos, o contexto e os instrumentos utilizados para a coleta e análise dos dados.

2.1 Processo Epistemológico

A pesquisa, ancorada na epistemologia³ da ecologia dos saberes (SANTOS, 2010), procura articular saberes que visem à superação do modelo hegemônico de educação que insiste em ser o cânone único e universal de conhecimento da sociedade contemporânea em busca da valorização do conhecimento e das práticas docentes no cotidiano da escola. Para Santos, na ecologia dos saberes, existe uma diversidade epistemológica no mundo, cercada de pluralismo de conhecimentos. O autor afirma que por meio dos saberes plurais é possível construir saberes novos e para isso, Freire (1996) ressalta a importância da curiosidade e da pesquisa na construção do conhecimento.

Essa construção apontada por Santos (2010) pode ser efetivada na realidade escolar por meio de uma prática que possibilite ao estudante realizar uma leitura do mundo, compreender e construir saberes e valores e desafiar estruturas cristalizadas, tidas como verdades absolutas. Tendo como foco as práticas sociais, e assim ter uma integração sobre as diversas formas de saberes e, dessa forma, compreender como ocorre a construção do conhecimento dentro de uma sociedade com tanta diversidade cultural.

³ É a concepção de mundo, o olhar do pesquisador ou o seu modo de ver a realidade, isso quer dizer: [...] consiste na cosmovisão que o pesquisador assume para guiar a sua pesquisa” (TELLO; MAINARDES, 2015a, p. 157).

A ecologia de saberes proposta por Santos (2010), se assenta no reconhecimento da existência de várias formas de conhecimento além do conhecimento científico, não o concebendo como abstrato, mas no reconhecimento dos saberes que se apresentam no cotidiano. A argumentação desse autor se fortalece em Freire (1996), que deixou como referência a prática do diálogo, em uma visão de educador como um eterno aprendiz, que se constrói na pluralidade de saberes e na diversidade de seres humanos com os quais se relaciona.

Para ele, “não há docência sem discência, porque as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro” (FREIRE, 2015, p. 25). Dessa forma, a ecologia dos saberes compatibiliza com a compreensão, a interação e o entendimento dos saberes que se espera alcançar na pesquisa, por meio da reflexão sobre práticas cotidianas efetivadas no encontro de sujeitos e processadas no ambiente escolar de forma interdisciplinar.

A interdisciplinaridade reconhece que diferentes concepções podem ser adotadas nas pesquisas, pois é possível construir significados distintos (RAYNAUT; ZANONI, 2011) que se preocupam com as questões sociais e culturais e buscam uma educação crítica e emancipatória. Pensando no ambiente escolar, os objetos do conhecimento curriculares buscam uma maior compreensão sobre as disciplinas e suas contribuições para um conhecimento em comum.

Segundo Fazenda (2011, p. 9):

A necessidade da interdisciplinaridade impõe-se não só como forma de compreender e modificar o mundo, como também por uma exigência interna das ciências, que buscam o restabelecimento da unidade perdida do Saber. O valor e a aplicabilidade da interdisciplinaridade, portanto, podem-se verificar tanto na formação geral, profissional, de pesquisadores, quanto como meio de superar a dicotomia ensino-pesquisa e como forma de permitir uma educação permanente.

Essa preocupação de Fazenda (2011) com o olhar interdisciplinar na educação tem sentido, pelo fato de que ainda no século XXI, é comum observarmos uma produção de conhecimento, muitas vezes de educação bancária, o que para Freire (2014) privilegia a transmissão de conhecimento, sem se preocupar com a retenção deste. Por meio dessa abordagem, o aluno é tratado como um receptor passivo de informações, enquanto o professor desempenha o papel de preencher as lacunas de conhecimento que os alunos possuem ao ingressar na escola. Mas, se a educação está garantida constitucionalmente como um direito de todos e objetiva o pleno desenvolvimento humano, ajudando o aluno a desenvolver o pensamento crítico, as habilidades socioemocionais, as percepções do mundo, ensinando-o a se posicionar social e politicamente, e, portanto, é uma prática social, mudanças precisam acontecer.

Como prática social, se desenvolve no contexto da ação pedagógica e na interação com os sujeitos inseridos em suas relações sociais. Assim, o estudo sobre letramento científico e sequências didáticas, fundamentado no Brasil (2018), possibilitará a construção de novos saberes e o desenvolvimento dessa prática social. Para pesquisar sobre o letramento científico e sequências didáticas, sua importância, bem como a contribuição para o ensino-aprendizagem e, conseqüentemente, para o desenvolvimento humano e social dos estudantes, foi necessário buscar por um caminho metodológico que projetasse e apresentasse elementos de análise capazes de responder ao problema em questão, tanto epistemológica quanto metodológica.

Ao buscar respostas à questão orientadora e aos objetivos da investigação, o processo metodológico definido precisa evidenciar a importância da formação dos professores em relação ao letramento científico e práticas docentes que priorizem o aluno como centro do processo

2.2 Processo Metodológico

A partir da curiosidade, apontada por Freire (1996), é necessário que a pesquisa tenha muito bem delineado o processo metodológico. No primeiro momento foi importante realizar o Estado do Conhecimento daquilo que já tinha sido pesquisado sobre a temática e situar discussões relevantes que estão sendo realizadas. Morosini *et al* (2021), destacam que esse processo identifica, categoriza e possibilita a reflexão da produção científica da área em estudo. Morosini *et al* (2021, p. 21) ressaltam que:

[...] a consulta, a sistematização e a análise do que foi produzido no seu campo disciplinar, em especial no país do pesquisador, são importantes para fundamentar o que será produzido numa tese ou dissertação qualificada. Sem dúvida o estado do conhecimento se constitui numa importante fonte para a produção, não só por acompanhar todo o processo monográfico, mas, principalmente, por contribuir para uma ruptura com os pré-conceitos que o pesquisador porta ao iniciar o estudo.

No contexto dessa pesquisa, foi realizada a análise do estado do conhecimento em teses e dissertações defendidas entre os anos de 2018-2022 e disponíveis em bases de dados como o Catálogo de teses e dissertações-CAPES 1, IBICT/BDTD 2, utilizando as palavras-chave entre aspas, “Letramento Científico” “Sequência Didática” “Anos Iniciais” como critérios de exclusão dos estudos encontrados eles eram descartados quando a temática não contemplava o objetivo definido para essa análise.

O estado do conhecimento, pode-se dizer que é uma identificação, registro, categorização que levam a reflexão e síntese sobre uma pesquisa científica em uma determinada área, em um determinado tempo, periódico, tese ou dissertação, acerca do tema que se busca (MOROSINI *et al.*, 2021). O pesquisador sempre irá partir de uma pergunta, uma exploração, e uma problemática

para dar iniciação ao seu projeto científico, e, dessa forma, é importante a leitura dos autores, de modo crítico, e escolher alguns que apresentem dados e análise que irão de contraponto com a pesquisa que se deseja (Morosini et al., 2021).

Ao iniciar a pesquisa foram encontradas mais de 100 teses e dissertações com a temática geral, mas com a inclusão das palavras, sequências didáticas e anos iniciais, ao atender os critérios de inclusão com a leitura dos títulos, resumos e metodologias, foram selecionadas, foram encontradas sete (7) dissertações e três (3) teses, 4 no IBICT/BDTD e 6 no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Das 3 teses, foram retiradas apenas 1 no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e as outras 2 no IBICT/BDTD.

As teses e dissertações selecionadas foram organizadas em um quadro, com o intuito de identificar as seguintes informações: autores e ano de publicação, título do trabalho, tipo de estudo e o delineamento do estudo. A organização do quadro teve como referência a bibliografia categorizada, que é uma etapa do estado do conhecimento, onde são encontrados os documentos (dissertações, teses) que foram passados por um processo de leitura e extraídas algumas informações como as quais estão presente no quadro (MOROSINI, 2021). O principal objetivo desta etapa é que o pesquisador agrupe as publicações selecionadas que mais se adequa ao seu trabalho.

Quadro 1 – Dissertações e Teses selecionadas de acordo com o tema

Autores e ano de publicação	Título do trabalho	Tipo de estudo	Delineamento do estudo
Raquel Langaro 2018	Alfabetização científica nos anos iniciais: contribuições de uma sequência didática estruturada nos três momentos pedagógicos	Dissertação	Qualitativo
Carolina Puras da Rocha Amorim 2020	Um estudo da evolução das concepções de professoras dos Anos iniciais sobre a alfabetização científica	Dissertação	Qualitativo
Gisele Sanches Barros 2022	Ciências na escola: contribuições de um clube de ciências para o Letramento científico nos anos iniciais do ensino fundamental	Dissertação	Qualitativo
Adriano Santos de Mesquita 2018	Percepções docentes sobre sexualidade humana na perspectiva do letramento científico nos anos iniciais do ensino fundamental	Dissertação	Qualitativo
Tamiris De Almeida Silva 2020	Ensino de ciências por investigação: contribuições da leitura para a alfabetização científica nos anos iniciais	Dissertação	Qualitativo

Ester Angelo Bonfim 2020	Possibilidades e desafios do ensino por investigação na promoção da alfabetização científica nos anos iniciais do ensino fundamental	Dissertação	Qualitativo
Rodrigo Henrique Machado da Silva 2019	Ensino híbrido – possibilidades e desafios para a alfabetização científica nos anos iniciais do ensino fundamental	Dissertação	Qualitativo
Aldeni Melo de Oliveira 2020	Alfabetização científica na educação básica: autonomia e argumentação crítica	Tese	Qualitativo
Susan Bruna Carneiro Aragão 2019	A Alfabetização Científica na formação inicial de professores de Ciências: análise de uma Unidade Curricular planejada nessa perspectiva	Tese	Qualitativo
Ana Silvia Alves Gomes 2022	Letramento científico e habilidades didáticas em Produções escritas de professores de ciências	Tese	Qualitativo

Fonte: organizado pela autora, 2023

Para a pesquisa nos bancos de dissertações, buscaram-se os temas condutores Letramento científico, Alfabetização científica, Sequência Didática e Anos Iniciais. Sendo que, a autora Langaro (2018) realizou uma dissertação que investigou a implementação de práticas pedagógicas para a alfabetização científica em alunos dos anos iniciais. A pesquisa adotou a metodologia dos Três Momentos Pedagógicos - 3MP e utilizou o conceito de Alfabetização Científica de Lorenzetti (2000). O objetivo principal foi avaliar uma sequência didática sobre Queimadas e verificar suas contribuições para a alfabetização científica dos alunos. Os resultados obtidos indicaram que a abordagem favoreceu o uso de vocabulário científico, a identificação de conhecimentos no cotidiano, o reconhecimento de mitos e crenças, bem como a conscientização crítica da sociedade. Entretanto, foram apontadas limitações na compreensão da relatividade e do contexto da ciência.

Em Amorim (2020), a pesquisa teve como base um grupo colaborativo composto por seis professoras de redes municipais na região de Sorocaba/SP, todas com formação em Pedagogia. O objetivo do grupo foi enfrentar as dificuldades para implementar a Alfabetização Científica (AC) nos anos iniciais. A participação no grupo proporcionou às professoras a oportunidade de refletir sobre suas dificuldades, estudar abordagens e perspectivas sobre o ensino de Ciências, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente (CTSA), realizar experimentos em sala de aula e desenvolver uma atitude investigativa, além de compartilhar práticas bem-sucedidas. Na pesquisa, foram utilizados instrumentos como indicadores da AC, modelos didáticos, visões

distorcidas das ciências e necessidades formativas, com o objetivo de identificar mudanças nas concepções das professoras ao longo da participação no grupo colaborativo. Inicialmente, a AC era um objetivo comum do grupo, mas ao longo do tempo, as professoras se sentiram mais preparadas para implementá-la em suas aulas, pois se apoiaram mutuamente.

Em Barros (2022), a pesquisa focou no ensino de Ciências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com ênfase na realização de experimentos como estratégia didática e letramento científico. O objetivo era avaliar se o Clube de Ciências, com ênfase em insetos do Cerrado, ampliava o letramento e conhecimento científico dos alunos. A pesquisa foi qualitativa e envolveu 9 alunos do 3º ano de uma escola privada em Goiânia-GO. Os dados foram coletados através de entrevistas, questionários e avaliações intermediárias. Os resultados mostraram que, mesmo sem experiência anterior em um Clube de Ciências, os alunos perceberam que ele contribuiu para uma melhor compreensão dos conteúdos científicos. A participação nas atividades do Clube ampliou o repertório dos estudantes e beneficiou-os com as propostas desenvolvidas durante as atividades práticas.

O autor Mesquita (2018) trabalhou com pesquisa-ação, tendo como objetivo investigar as percepções dos docentes sobre a abordagem da Sexualidade Humana nos anos iniciais do ensino fundamental, considerando o conceito de Letramento Científico. A sexualidade foi abordada de forma abrangente, englobando suas dimensões biológicas, sociais, emocionais, culturais e religiosas. O Letramento Científico foi compreendido como a promoção do entendimento de conhecimentos científicos e tecnológicos no cotidiano. A pesquisa foi conduzida em uma escola em Belém-Pará, com a participação de quatro professoras do 1º ao 5º ano. Diversos instrumentos de coleta de dados, como questionários, encontros pedagógicos, interações cotidianas, oficina de formação e entrevistas, foram utilizados para compreender as percepções das professoras antes e após as intervenções. Os resultados indicaram que inicialmente as práticas escolares sobre sexualidade humana nem sempre estavam alinhadas ao Letramento Científico.

No entanto, as interações e momentos formativos durante a pesquisa promoveram mudanças significativas nas percepções das professoras. Após a participação no estudo, elas passaram a compreender a sexualidade em suas diversas dimensões e reconheceram a importância de integrar o Letramento Científico às práticas pedagógicas para abordar o tema de forma mais abrangente e significativa para os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental.

Silva (2020) desenvolveu uma Sequência de Ensino Investigativo (SEI) sobre "Como se forma um arco-íris no céu?" para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. O objetivo foi analisar

as contribuições da leitura de lendas no ensino de Ciências, por meio do ensino por investigação, para promover a alfabetização científica dos estudantes. A abordagem qualitativa foi utilizada, e os resultados mostraram que a leitura de lendas permitiu aos alunos aprender conceitos científicos, ampliar vocabulário, compreender a natureza da Ciência e desenvolver habilidades de leitura e escrita em Ciências, formando cidadãos críticos e conscientes na sociedade.

Em Bonfim (2020), a pesquisa abordou a combinação de dois temas, o Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) e a Alfabetização Científica (AC), e investigou as possibilidades e desafios do ENCI na promoção da AC em crianças do primeiro ano do ensino fundamental, com idade média de 6 anos. Uma Sequência de Ensino Investigativa (SEI) foi aplicada para identificar indicadores de AC apresentados pelas crianças durante aulas de ciências com abordagem investigativa. A pesquisa foi conduzida em uma escola pública na Zona Norte de São Paulo - SP, utilizando abordagem qualitativa e diversos instrumentos de coleta de dados, como observação, gravações de áudio e vídeo das aulas, representações gráficas dos alunos e entrevista com a professora da turma.

Os resultados mostraram que o ENCI foi uma abordagem valiosa para o desenvolvimento da AC desde os primeiros anos do ensino fundamental. Os alunos demonstraram ampliação de conhecimentos científicos, participação ativa, atitudes cidadãs e indicadores de AC. O papel do professor foi essencial na mediação do processo de ensino e aprendizagem. Os principais desafios incluíram a formação do professor em conceitos do ENCI e a falta de tempo e recursos nas escolas públicas. Como produto educacional, a SEI aplicada na pesquisa foi adaptada e destinada a professores dos anos iniciais do ensino fundamental para aplicação com crianças pequenas ou de qualquer outra idade, ou nível de ensino, com possibilidade de adaptação para atender às necessidades de cada grupo de alunos.

A pesquisa de Da Silva (2019) investigou o impacto das novas tecnologias no ambiente escolar, levando ao surgimento de metodologias inovadoras, como o Ensino Híbrido, para atender às necessidades da atual geração de estudantes. O objetivo foi analisar como o Ensino Híbrido pode promover a Alfabetização Científica em crianças do ensino fundamental I no contexto educacional brasileiro. Uma sequência didática (SD) foi desenvolvida com alunos do 2.º ano do ensino fundamental em uma escola pública, utilizando a metodologia de pesquisa-ação proposta por Maria Amélia Santoro Franco. Os dados foram coletados por meio de gravações em áudio e vídeo e submetidos à análise de conteúdo de acordo com a proposta de Bardin. Os resultados evidenciaram indícios positivos do processo de Alfabetização Científica, mesmo em seus estágios iniciais. Entretanto, desafios estruturais foram identificados na execução da SD,

sendo propostas estratégias para superá-los, adequando a metodologia à realidade da escola e das turmas. Como produto educacional, foi elaborada uma apostila contendo a sequência didática utilizada na pesquisa, podendo ser empregada como recurso para promover a Alfabetização Científica por meio do Ensino Híbrido em outras turmas e escolas.

Já em pesquisa em bancos de tese, utilizando-se da mesma pesquisa padrão dos termos, tem-se Oliveira (2020), que, em sua investigação, centrou-se na contribuição da construção da alfabetização científica através de projetos de pesquisa na Educação Básica para a formação de cidadãos autônomos e o desenvolvimento da argumentação crítica. Utilizando uma abordagem qualitativa, a pesquisa analisou como a participação em projetos de pesquisa científica contribui para a autonomia, a argumentação crítica e a alfabetização científica de estudantes da Educação Básica. Os resultados mostraram que os alunos desenvolveram habilidades argumentativas e de comunicação, bem como a capacidade de interpretar e analisar situações de forma crítica. Foram apresentados oito níveis de indicadores que contribuem para a construção da autonomia e argumentação crítica dos estudantes. Os projetos de pesquisa foram considerados uma eficaz abordagem para promover a alfabetização científica, permitindo que os alunos ampliassem suas habilidades e competências além do que é aprendido em sala de aula.

A pesquisa de Aragão (2019) tratou sobre a Alfabetização Científica em uma Unidade Curricular de um curso de licenciatura em Ciências, contemplando as abordagens de Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), História e Filosofia da Ciência (HFC) e Experimentação Investigativa (EI), bem como aspectos da Natureza da Ciência (NdC). Foram investigadas as concepções de quatro licenciandos ao longo da Unidade Curricular, bem como a contribuição das atividades e ações do formador para a reflexão sobre a Alfabetização Científica. Os resultados mostraram que as atividades e ações do formador permitiram aos licenciandos perceber, compreender e refletir sobre a Alfabetização Científica e seus fundamentos, promovendo mudanças em suas concepções e reorganização de seus conhecimentos.

A tese de Gomes (2022) investigou o letramento científico e as habilidades didáticas de 18 professores da educação básica, focando no ensino nos anos iniciais. Os resultados mostraram que os participantes apresentaram baixo desempenho tanto no letramento científico quanto nas habilidades didáticas. Não foi encontrada uma correlação significativa entre os dois aspectos. Recomendou-se aprimorar a formação docente, enfocando as habilidades deficientes identificadas, para melhorar a prática pedagógica dos professores.

A partir das considerações apresentadas acima, observa-se poucas pesquisas com foco tanto no letramento científico, quanto nas sequências didáticas nos anos iniciais do ensino

fundamental, o que reforça a necessidade e importância de uma investigação dessa natureza. Em vista disso, das teses e dissertações selecionadas para o estado do conhecimento, optou-se por usá-las como referência no decorrer dos trabalhos os seguintes autores: Langaro (2018), Amorim (2020) e Bonfin (2020), pelo fato de serem os mais próximos do foco desta pesquisa e pelos exemplos práticos de aplicação do letramento científico e/ou sequência didática.

Nesse sentido, a pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, que na visão de Minayo (2012), permite compreensões mais aprofundadas sobre uma determinada problemática e sobre um grupo específico, e é movida pelo desejo do pesquisador em encontrar respostas aos dilemas que se fazem presentes na sociedade, inclusive, com posições socioculturais. Também, se insere na pesquisa-ação porque “o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes” (MINAYO, 2012, p. 21).

A pesquisa-ação, como método de pesquisa, se apresenta como um instrumento de trabalho e investigação de grupos, o que para na qual o cotidiano não é excluído do processo de construção do conhecimento, tanto pelo pragmatismo quanto pela insistência no hábito do conhecimento dos sujeitos envolvidos (BARBIER, 2007). Já Thiollent (2011), coloca que a pesquisa-ação perfaz o processo contínuo de ação e reflexão, pois a cada atividade desenvolvida o pesquisador deve refletir sobre as aprendizagens envolvidas e sobre o alcance dos objetivos propostos, e só acontece quando há um interesse coletivo na solução de um determinado problema, ou necessidade, algo que instigou aquele pesquisador a estar ali. É um processo participativo, incluindo o investigador, desde as pessoas implicadas nos problemas investigados, até o próprio pesquisador, embora, na perspectiva de buscar soluções para mudar a realidade de algum contexto social, acompanhados de avaliações e ações necessárias para uma mudança efetiva, como é o caso desse estudo.

O contexto da pesquisa foram os professores do 2.º (segundo ano) do ensino fundamental, das escolas da rede municipal de Cruz Alta. A rede municipal conta com 41 instituições de ensino. Essas escolas atuam em diferentes bairros e localidades do município. Com 2.679 crianças matriculadas no Ensino Fundamental, esses alunos estão distribuídos nas diferentes etapas do Ensino Fundamental, desde o primeiro até o nono ano. Para atender a essa demanda educacional, a rede municipal conta com um corpo docente formado por 406 professores, dentre os diferentes níveis do Ensino Fundamental, destaca-se o 2.º ano, que conta com um total de 27 turmas, ou seja, também o mesmo número de professores, visto que nesse nível escolar as disciplinas são integradas.

Com base nos dados acima apresentados, foi realizado um contato presencial com a Secretaria Municipal de Educação de Cruz Alta – SME, para convidar e explicar os propósitos e procedimentos da pesquisa e obter a autorização através da Carta de Autorização (APÊNDICE I), a Coordenadora Pedagógica da SME apresentou o convite numa reunião de professores. Os critérios de inclusão foram assim estipulados: a) ser professor do 2º ano dos anos iniciais do ensino fundamental; b) aceitar participar da pesquisa a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (APÊNDICE B); c) estar ministrando as aulas na rede municipal. Como critérios de exclusão: a) não comparecer aos encontros e não preencher o questionário disponibilizado no final do período. Ficou acordado que os professores que se dispusessem a participar do trabalho receberiam um atestado de participação de 20 (vinte) horas pelo fato dos encontros serem fora do horário de trabalho.

Em relação à amostra da pesquisa, dos 27 professores de 2.º ano do ensino fundamental da rede municipal, que foram convidados, 6 deles se dispuseram a participar dos encontros e neste trabalho estão identificados como docente - D1, D2, D3, D4, D5, D6 e as escolas como EA, EB, EC, ED, EE, EF, conforme o quadro abaixo.

Quadro 2 - Relação com a identificação dos docentes por turma, escola e turno.

Docente	Escola	Número de Alunos	Turno
D1	EA	20	Tarde
D2	EB	13	Tarde
D3	EC	13	Manhã
D4	ED	26	Tarde
D5	EE	15	Manhã
D6	EF	8	Tarde

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

A pesquisa é uma ferramenta intelectual importante e necessária para aportar conhecimentos, e, foi por meio dela que as problemáticas de uma realidade foram questionadas dentro do ambiente escolar. Conforme Chizzotti (2010), para isso é necessário a coleta de dados o que pressupõe tempo e trabalho para buscar as informações, ao mesmo tempo, organização da técnica e instrumentos adequados para o registro e leituras dos dados recolhidos. Ao mesmo tempo, Brandão (2003) defende a pesquisa qualitativa como uma sequência de reflexões e relatos baseados em experiências vividas pelo pesquisador em meio a outras pessoas. Essa abordagem

foi aplicada na coleta de dados para a pesquisa em letramento científico e alfabetização, com os seguintes instrumentos e procedimentos:

a) Pesquisa bibliográfica: foi realizada uma revisão teórica sobre a temática, incluindo a consulta de teses e dissertações para verificar o que tem sido discutido sobre letramento científico e alfabetização. Em seguida, se fez um aprofundamento teórico para fundamentar as questões que foram analisadas no estudo.

b) Análise documental: nesta etapa, após a autorização da SME e do aceite dos professores, foram analisados os documentos oficiais como a LDB, BNCC, RCG e RCM, e o Projeto Pedagógico das Escolas, para compreender como/se o letramento científico e as Sequências Didáticas foram abordados pelas políticas educacionais e pelo PPE. Essa fase da pesquisa é denominada fase exploratória, na qual o pesquisador vai realizar as investigações iniciais, e acessar a documentação da escola, referente ao momento da pesquisa.

A coleta de dados foi realizada por meio da pesquisa bibliográfica e análise documental, buscando entender como a temática do letramento científico e alfabetização está sendo discutida em políticas educacionais e na literatura acadêmica. Essa etapa, chamada de análise documental segundo Ludke e André (1986, p.38), “pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas, por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema” explora e realiza investigações iniciais para compreender e acessar a documentação da escola.

A fase exploratória da pesquisa-ação, segundo Gil (2002, p. 144), objetiva:

[...] determinar o campo de investigação, as expectativas dos interessados, bem como o tipo de auxílio que estes poderão oferecer ao longo do processo de pesquisa. [...] na pesquisa-ação essa fase privilegia o contato direto com o campo em que está desenvolvida. Isso implica o reconhecimento visual do local, a consulta a documentos diversos e sobretudo a discussão com representantes das categorias sociais envolvidas na pesquisa.

c) Entrevistas: na pesquisa qualitativa, onde o pesquisador ocupa-se mais da profundidade do objeto de estudo, a entrevista é um instrumento indispensável pois pode facilitar a compreensão detalhada das crenças, sentimentos, atitudes e valores dos pesquisados. Para Thiollent (2012) a entrevista não padronizada aos entrevistados conduz a exploração do tema. Na pesquisa, essa etapa foi realizada da seguinte forma: a primeira entrevista, que apesar de não ser padronizada, tinham temáticas específicas, ou seja, compreender a motivação que os levaram a aceitar o convite; as angústias em relação à prática docente; os anseios e o conhecimento em relação ao letramento científico e a sequência didática. Após o término dos encontros de formação, foi realizada uma visita a cada uma das escolas para observação do trabalho dos alunos

e uma nova etapa da entrevista, objetivando compreender como estava o andamento das aulas e se os professores continuavam com as sequências didáticas no processo do letramento científico.

d) Encontros de formação: os encontros de formação foram realizados pela pesquisa-ação, que segundo Barbier (2007) e Thiollent (2007), objetiva proporcionar o conhecimento e a prática por meio de sugestões para resolução de problemas de forma cooperativa e participativa, pelos docentes participantes. Esse tipo de pesquisa possibilita desenvolver atividades nas quais os participantes possam refletir e encontrar condições de promover ações transformadoras. Também podem expressar seus anseios e compartilhar com o grupo as dificuldades e os caminhos que estão trilhando para melhorar suas ações.

O processo de formação docente proposto no estudo teve como base 5 (cinco) encontros, realizados quinzenalmente, com três (3) horas de duração e foram denominados “Seminários de Formação”, objetivando a discussão sobre o letramento científico e alfabetização, a construção de uma sequência didática e a discussão dos resultados trazidos pelos professores, após a realização e aplicação do planejamento.

Os encontros aconteceram a partir de uma espiral reflexiva, que, conforme Lauxen (2004), *apud* Carr, Kemmis (1984) acontece em diferentes etapas: o planejamento, a ação, a observação, a reflexão e o replanejamento. Ainda, segundo Lauxen (2004) cada uma dessas etapas implica olhar retrospectivamente e ter uma intenção prospectiva de conhecimento e ação, como também no processo de ação-reflexão-ação anunciada por Freire (2001) que, para além da reflexão da/na/sobre prática Shön (1987, 2000), procura ter presente a criticidade a respeito das decisões tomadas pelo docente, que irão refletir no processo de aprendizagem dos educandos. Freire (2014) usa o termo práxis porque coloca que a reflexão pode levar à mudança da realidade.

Fonte: Lauxen, (2004) Adaptado de Carr; Kemmis, (1984).

Após a entrevista, considerando as inquietações, aspirações e entendimento dos educadores em relação ao tópico, no 1º Encontro, foi abordada a teoria do letramento científico e da sequência didática na relação com a BNCC, LDB, RCG, RCM. Nesse encontro foi

apresentado pela pesquisadora em PowerPoint, questões referentes aos textos, já encaminhados previamente para a leitura, sobre letramento científico e sequências didáticas. Também foi apresentado e refletido com o grupo, sobre os documentos oficiais a respeito das temáticas. No final do primeiro encontro os professores ficaram com a incumbência de analisar a sua prática docente em relação às discussões realizadas para socialização no encontro seguinte.

No 2º Encontro, num primeiro momento, foi compartilhado a prática docente de cada uma das participantes em relação às temáticas, com a retomada teórica das mesmas. A seguir, foi proposto a construção de uma sequência didática para ser aplicada em suas turmas. E, foram discutidas problemáticas das turmas e definidas as temáticas da sequência didática. Coletivamente e de forma participativa, cada professora apresentou sua problemática, e, ao mesmo tempo, em que construíram a sua proposta, e colaboraram com a construção do trabalho dos colegas. Cada uma fez o seu planejamento com os seguintes títulos: Árvores frutíferas; Alimentação – verduras e legumes; Por que as plantas são importantes para os seres vivos e do que elas precisam para sobreviver? Importância das plantas e árvores frutíferas para uma alimentação saudável e duas professoras fizeram sobre Chás. Como não foi possível terminar nesse dia toda a proposta, essa pesquisadora realizou encontro individual pelo *Google Meet*, para discutir a finalização do trabalho. Durante o período de quinze dias as professoras aplicaram o trabalho da sequência didática e iam postando no grupo de *WhatsApp* o que estavam realizando.

No 3º Encontro, houve um retorno das professoras sobre como estavam sendo feitas as atividades, e, a partir das discussões do grupo, algumas atividades foram replanejadas. Nesse dia, houve a retomada da temática e uma avaliação da prática docente realizada. O 4º Encontro foi dedicado a discutir possíveis alterações ou novas abordagens para a sequência didática e dialogar sobre a importância da reflexão da prática, sempre fazendo relações com o letramento científico.

Por fim, no 5º Encontro, houve a finalização da sequência didática, com a socialização das fotografias, dos vídeos e do material que estava exposto na escola. Importante salientar que durante os 5 (cinco) encontros as professoras tiveram a oportunidade de compartilhar suas opiniões e experiências sobre a formação que envolvia o letramento científico, as sequências didáticas e a prática docente, bem como a contribuição da formação para o seu trabalho, todos os encontros foram gravados e transcritos, para serem analisados posteriormente. Após um período, retornou-se à escola para verificar se os docentes ainda estavam trabalhando com as sequências didáticas ou o letramento científico. Foi realizada mais uma entrevista para retirar os resultados. Durante as entrevistas, observou-se que as avaliações externas exerciam influência na continuidade do processo de formação, dificultando a realização contínua das sequências

didáticas e do letramento científico. No entanto, também foi perceptível o interesse e a disposição de alguns docentes em prosseguir com essas práticas, demonstrando uma vontade de aprofundamento e aprimoramento em suas práticas docentes.

Na coleta de dados, a última etapa foi a análise do material, o que, segundo Minayo (2013), é uma etapa essencial para a análise e o tratamento do material empírico e documental, para serem ordenados, classificados e analisados os dados coletados. Para essa etapa, foi utilizado a Análise de Conteúdo. Conforme Bardin (2011), ela consiste em três fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados obtidos, compreendendo um conjunto de instrumentos metodológicos, que estão em constante aperfeiçoamento, e são aplicados a diferentes discursos e conteúdos.

Bardin (2011 p. 133) afirma que:

A análise de conteúdos fornece informações suplementares ao leitor crítico de uma mensagem, seja este linguista, psicólogo, sociólogo, crítico literário, historiador, exegeta religioso ou leitor profano desejando distanciar-se da sua leitura <aderente> para saber mais sobre esse texto.

Essa abordagem pode ser utilizada em uma variedade de discursos e em todas as modalidades de comunicação, independentemente de sua natureza, tais como discursos, representações, comportamentos, atitudes, valores, e outros elementos. Além disso, ela se revela extremamente valiosa para estudos que visam aprofundar a compreensão da complexidade e diversidade da realidade social.

Na primeira fase, foram classificados e organizados os dados do material coletado, tais como os documentos oficiais, a temática do letramento e das sequências didáticas, a transcrição dos encontros de formação e as entrevistas. Para isso, foi elaborado um quadro com o objetivo de organizar e planejar a análise dos dados, onde são elencados os objetivos específicos, as questões ou descritores que foram observados a partir dos dados coletados com a finalidade de responder aos objetivos e a fonte de onde provém os resultados.

Quadro 3: Quadro descritivo dos objetivos, questões, descritores e fonte de coleta

Objetivos específicos	Questões/descriptores	Fonte de coleta
1 Identificar o conhecimento dos professores acerca do letramento científico e da sequência didática nos anos iniciais do ensino fundamental previsto na BNCC	<ul style="list-style-type: none"> - Que saberes fundamentam e quais são mobilizados na prática pedagógica dos professores em relação ao letramento científico e a sequência didática? - Qual a importância do letramento científico e da sequência didática como estratégia de aprendizagem para a prática docente para a escola e docentes. 	<ul style="list-style-type: none"> -Análise documental: PPP das Escolas; LDB, BNCC, RCG, RCM, ODS. -Entrevistas com os professores

<p>2. Propor nos encontros de formação pedagógica, o desenvolvimento de uma Sequência Didática com o envolvimento de todas as áreas do conhecimento de forma interdisciplinar e integrada à luz do Letramento Científico;</p>	<p>-Percepções, a partir da observação e das reflexões dos professores sobre letramento científico e sequência didática -Planejamento de uma sequência didática a partir da problematização de cada uma das turmas do segundo ano</p>	<p>-Diário de Bordo organizado no final de cada encontro -transcrição das gravações dos encontros</p>
<p>3. Analisar a percepção dos docentes sobre os conhecimentos dos alunos após o trabalho com a sequência didática</p>	<p>-Como está sendo compreendida a sequência didática e o letramento científico por parte da comunidade escolar? -Quais saberes estão sendo (re)significados para os alunos e os docentes? -A sequência didática realizada com os alunos permitiu a aprendizagem e o pleno desenvolvimento do aluno?</p>	<p>-PPP da escola -Observação das atividades na escola. -Entrevistas com os professores</p>

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Na segunda fase, foram explorados e interpretados os dados, buscando identificar padrões, tendências e relações entre as informações. Bardin (2011), coloca esta etapa mais longa e exigiu muita leitura, reflexão e análise do material. Nesse período, foi necessário aprofundar os conceitos discutidos. Foi o momento de realizar o recorte, a enumeração, a classificação e a qualificação dos dados. Por fim, na terceira fase, foi realizada a interpretação e as análises a partir da categorização dos dados, identificando pontos que precisavam ser aprimorados ou modificados para melhorar a qualidade do ensino nos anos iniciais do ensino fundamental.

Para a realização da pesquisa, o projeto foi submetido em 20 de março de 2023 ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade de Cruz Alta – UNICRUZ, sendo aprovado em 13 de abril de 2022, sob o parecer de número 5.999.310, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Resolução n.º 466, de 12 de dezembro de 2012. As conclusões deste estudo serão compartilhadas com a SMEC, assim como aos professores envolvidos.

Com a etapa do processo epistemológico e metodológico definida, abordando concepções de ecologia de saberes, interdisciplinaridade e práticas sociais que promovem cidadania, autonomia e emancipação, além de detalhar o tipo de pesquisa, contexto, participantes, métodos de coleta e análise dos dados, contribuiu como resultado dos capítulos subsequentes acerca do letramento científico sob o ponto de vista da emancipação.

CAPÍTULO III - O LETRAMENTO CIENTÍFICO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDAMENTO NA EMANCIPAÇÃO DO SUJEITO

Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e se fez velho e se “dispõe” a ser ultrapassado por outro amanhã. Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente quanto saber que estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não existente (FREIRE, 2015, p. 30).

Este capítulo tem como objetivo explorar alguns dos conceitos que norteiam o estudo em questão sob o fundamento da emancipação. Inicialmente, foi discutido o conceito de letramento científico, abordando sua definição, importância e funcionamento. Em seguida, foi apresentada uma reflexão sobre a integração do letramento científico no currículo escolar, a partir dos documentos normativos, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o Referencial Curricular Gaúcho (RCG) e o Referencial Curricular Municipal (RCM). Por fim, destacou-se a relevância de se desenvolver o pensamento reflexivo e crítico dos alunos como um elemento crucial para o pleno exercício da cidadania. Para tanto, os principais autores desse capítulo são, Freire (2014), Soares (2020), Santos (2010), BNCC (2018), Alcântara (2015), Vizzano (2021), UNESCO (2017), Imbernón (2010), Vygotsky (1984) e outros.

3.1 A função social da alfabetização e do letramento científico

Demonstrar disponibilidade e capacidade para gerar conhecimento inédito, como enfatizado por Freire (2014), por meio da curiosidade, da formulação de problemas, do questionamento e da investigação, conduz-nos a construir saberes e a empreender uma busca pela emancipação. Conforme Freire (2006), a emancipação é fundamental na formação dos sujeitos e deve acontecer desde a infância, construindo sua autonomia para que sejam capazes de tomar decisões de modo que possam intervir e atuar na sociedade. Isso implica em uma educação que construa e amplie o processo emancipatório, e, dessa maneira, a escola precisa desempenhar um papel significativo na formação desses sujeitos.

A construção de novos saberes e o rompimento com as hierarquias tradicionais de conhecimento podem promover uma educação mais inclusiva e emancipatória, valorizando a diversidade de ideias, culturas e formas de conhecimento presentes na sociedade. Essa ideia é

corroborada por Santos (2010), que destaca a importância do diálogo entre diferentes saberes e culturas, onde todas as experiências e vivências são válidas no contexto da educação.

Conforme os autores mencionados, é possível acreditar que quando se possibilita espaços de reflexão com e entre os alunos, haverá troca de conhecimento e construção de novos saberes, e, conseqüentemente, a aprendizagem. Essa aprendizagem é importante para a construção da cidadania⁴. Reconhece-se, assim, que através do letramento científico, o aluno pode realizar a leitura do mundo, compreender e construir saberes e valores, tornando-se um sujeito crítico capaz de identificar as múltiplas aplicações da ciência e da tecnologia no cotidiano.

A BNCC (2018) define a responsabilidade e a cidadania como competências que os alunos precisam desenvolver ao longo da educação básica. Para isso, as escolas necessitam promover em sala de aula e no ambiente escolar um “agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários” (BRASIL, 2018). Conseqüentemente, as áreas do conhecimento em ciências humanas, linguagens e ciências da natureza permitem trabalhar a cidadania e devem ter atenção especial voltada a essa tarefa.

Nessa perspectiva, a alfabetização e o letramento são fundamentais para a educação em um mundo globalizado e tecnológico. A escola, nesse processo, é o espaço em que as crianças vivenciam suas primeiras relações com seus semelhantes e aprendem a conviver em sociedade. Soares (2020) afirma que a escrita surgiu como uma tecnologia para responder às práticas sociais, econômicas e culturais. No desenvolvimento da alfabetização, a criança precisa de interação com o outro e de uma interlocução, pois a leitura e a escrita são práticas sociais e culturais que necessitam de reflexão. Muito mais do que somente alfabetizar, o letramento é essencial para que a criança saiba interpretar e argumentar seus pontos de vista sobre determinado tema. Assim, ao escrever, o indivíduo normalmente tem de refletir sobre o que escreverá e por que escreverá. Logo, a escrita é uma atividade geralmente reflexiva e, portanto, uma atividade privilegiada para auxiliar na reflexão (ALCÂNTARA, 2015).

No que tange à “Alfabetização Científica”, alguns pesquisadores e estudiosos optam por esse termo enquanto outros utilizam “Letramento Científico”, porém, ambos se completam (VIZZANI, 2021). Nos documentos normativos, como a BNCC, consta a palavra “letramento” e dessa forma, esta foi escolhida para ser utilizada durante a pesquisa.

⁴ Segundo Freire (1996), cidadania é a conscientização dos direitos e deveres, incluindo o entendimento sobre a História, sobre tornar-se um indivíduo capaz, com liberdade, respeito, educação e com capacidade de compreender sua importância na sociedade.

Entre os conceitos acerca de letramento científico, destacam-se os da UNESCO e os de Magda Soares (2004b, 2009). Para a UNESCO (2017, p. 14), o letramento é visto como “a capacidade de identificar, compreender, interpretar, criar, comunicar e calcular, utilizando materiais impressos e escritos associados a diversos contextos”. De acordo com a UNESCO (2017), o entendimento do conceito de letramento tem sido fundamental para melhorar o ensino e a aplicação da leitura e da escrita tanto em ambientes educacionais quanto sociais. Soares (2004b, 2009) define o letramento como o resultado do processo de ensinar e aprender a ler e escrever. Este conceito também abrange a condição, circunstância ou habilidades (Figura 01) alcançada por indivíduos ou grupos sociais ao dominar a escrita, além da capacidade de empregar a leitura e a escrita de maneira eficiente em situações sociais que requerem o uso da linguagem. Dessa forma, torna-se claro que o aprendizado da leitura e da escrita está intrinsecamente ligado à sua prática em contextos sociais, realçando a importância da integração dessas habilidades no cotidiano.

Figura 1: Habilidades de um indivíduo letrado cientificamente

Fonte: Merazzi; Robaina, 2021.

O desenvolvimento da capacidade crítica, da curiosidade e da insubmissão é primordial para a formação do letramento científico nos anos iniciais do ensino fundamental. O letramento científico, então, implica na capacidade de compreender e utilizar conceitos científicos para entender e interagir com o mundo ao nosso redor e, para isso, é necessário ter uma postura crítica, questionadora e curiosa diante da realidade (LORENZETTI; DELIZICOIV, 2001). O diálogo e a troca de experiências entre educador e educando, incentivados por Freire (2014), também são essenciais para a construção do letramento científico, pois permitem a exploração de diferentes ideias e perspectivas, a compreensão da relevância da ciência na sociedade e a identificação de questões científicas relevantes e aplicáveis na vida cotidiana.

As mudanças sociais e tecnológicas dos últimos anos trouxeram novos desafios e exigências para a educação. A educação tradicional precisa ser cada vez mais adaptada para proporcionar aos estudantes uma formação que os capacite para a realidade atual e futura. Por isso, se faz necessário a inclusão de novos temas e metodologias, tais como educação financeira, tecnologia, empreendedorismo e educação ambiental, entre outros. Além disso, é importante também a utilização de ferramentas tecnológicas para ampliar as possibilidades de ensino e aprendizagem. A educação tem sido cada vez mais impactada pela globalização e pelos avanços tecnológicos (IMBERNÓN, 2010).

Com a globalização, os espaços geográficos e culturais têm se tornado cada vez mais permeáveis, o que tem exigido uma educação cada vez mais preparada para lidar com a diversidade e com as demandas, principalmente sobre questões globais, mudanças climáticas, saúde e meio ambiente. As crianças precisam estar preparadas para lidar com o mundo que as cercam e para usar as tecnologias de maneira eficiente. O letramento científico é uma ferramenta para preparar as crianças para esses desafios e para o mundo em constante mudança (SANTOS, 2007).

Conforme os dados do MEC (2023), em 2021, 56,4% dos estudantes do segundo ano dos anos iniciais, não estavam alfabetizados. Esse dado representa um aumento de 16,7% do ano de 2019 para 2021, e, uma das estratégias para resolver esse problema poderia ser a inclusão da alfabetização com um currículo que insira o letramento científico, pois o mesmo possibilitará aos alunos compreenderem o mundo que os cerca de forma crítica e reflexiva, bem como a sua relação com esse mundo. O letramento científico igualmente poderá auxiliar na formação de cidadãos conscientes de seu papel social, capazes de analisar e julgar a veracidade das informações científicas que recebem.

Santos (2007, p. 480) enfatiza e exemplifica que o foco do conhecimento científico deve estar nas práticas sociais e no exercício da cidadania:

[...] compreender satisfatoriamente as especificações de uma bula de medicamento; adotar profilaxia para evitar doenças básicas que afetam a saúde pública; exigir mercadorias que atendam às exigências legais de comercialização, como especificação de sua data de validade, cuidados técnicos de manuseio, indicação dos componentes ativos; operar produtos eletroeletrônicos.

Essa inserção do letramento científico pode permitir que as crianças desenvolvam habilidades socioculturais e compreendam como isso afeta a vida cotidiana, colaborando na interpretação e utilização das informações científicas para tomar decisões e resolver problemas (BRANCO *et al.*, 2018). Portanto, é importante que as escolas e os professores criem um ambiente de interação em que os alunos tenham acesso às atividades científicas

Para Fourez (1997, p. 51),

[...] as pessoas poderiam ser consideradas científica e tecnologicamente **letradas** quando seus conhecimentos e habilidades dão **a elas um certo grau de autonomia** (a habilidade de ajustar suas decisões às restrições naturais ou sociais), uma certa habilidade de se comunicar (selecionar um modo de expressão apropriado) e um certo grau de controle e responsabilidade em negociar com problemas específicos (técnico, mas também emocional, social, ético e cultural).

No mesmo contexto, a partir do desenvolvimento dessas habilidades humanas em espaço social, Santos (2007, p. 479) explicita que o letramento e as sequências didáticas são práticas sociais que desempenham uma função. Segundo o mesmo autor, “o letramento como prática social implica a participação ativa do indivíduo na sociedade, em uma perspectiva de igualdade social”, vinculados aos valores e interesses coletivos tais como “[...] solidariedade, fraternidade, consciência do compromisso social, reciprocidade, respeito ao próximo e generosidade”. Apesar dos desafios que o professor enfrenta em desenvolver essas habilidades humanas e valores coletivos na prática do cotidiano na sala de aula, é nesse ambiente que se espera a formação do sujeito crítico, que articule o conhecimento com a sua realidade. Para tanto, quando a aula ocorre a partir de temas que envolvem questões sociais relevantes, segundo Auler (2007), os estudantes têm a possibilidade de discutir e se posicionar sobre a temática, e com isso, construir seu conhecimento.

O cenário apresentado acima oferece estratégias de ensino que podem ser implementadas para alcançar uma variedade de objetivos e metas, com o propósito de promover o Letramento Científico.

No contexto do estado de conhecimento em pesquisa, identifica-se diversas estratégias de ensino adotadas por pesquisadores para promover o letramento científico. Por exemplo, Langaro (2018) em sua dissertação "Alfabetização científica nos anos iniciais: contribuições de uma sequência didática estruturada nos três momentos pedagógicos", destaca uma abordagem pedagógica que se desdobra em problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. De forma complementar, a pesquisa de Amorim (2020), "Um estudo da evolução das concepções de professoras dos Anos iniciais sobre a alfabetização científica", realça a importância da argumentação infantil através de indicadores como articulação de ideias, investigação, argumentação, leitura em ciências, problematização, criação e atuação.

Por outro lado, Bonfim (2020) em sua dissertação "Possibilidades e desafios do ensino por investigação na promoção da alfabetização científica nos anos iniciais do ensino fundamental", propõe um modelo de ensino baseado em investigação que abrange cinco fases distintas: análise e apresentação do tema, resgate de conhecimentos prévios, formulação de problemas e hipóteses, observação, organização de dados e conclusão.

Embora esses pesquisadores empreguem estratégias variadas, todos enfatizam a relevância do letramento científico e das sequências didáticas para atingir objetivos educacionais significativos. Essa diversidade de abordagens ressalta a importância de estratégias eficazes na promoção do letramento científico, evidenciando como diferentes métodos, seja através de sequências didáticas estruturadas ou ensino baseado em investigação, contribuem conjuntamente para o avanço do conhecimento científico entre estudantes dos anos iniciais.

Em algumas escolas, observa-se uma tendência de separar disciplinas sem integrar o letramento científico em áreas como História, Português e Matemática. Essa abordagem tradicional concentra-se principalmente no ensino específico de Ciências, afastando-se das possibilidades interdisciplinares que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) sugere. A BNCC critica essa separação, apontando para a importância da interconexão entre as ciências da natureza e outras áreas do conhecimento, promovendo uma visão mais crítica e integrada. Embora o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) não mencione o letramento científico de maneira explícita, ele ressalta a relevância do ensino de ciências e tecnologia como fundamentais para o desenvolvimento da sociedade.

A PNE também está alinhada com as metas globais estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para a agenda 2030, e, apesar de não abordar o letramento científico, no objetivo quatro (4), inclui metas relacionadas à alfabetização e letramento, bem como à educação em Ciências, Matemática, tecnologia e inovação. Isso indica que a ODS

reconhece a importância de uma educação de qualidade para o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para uma sociedade informada e capaz de tomar decisões sobre questões científicas e tecnológicas, o que está relacionado com o letramento científico.

Conforme já mencionado, no caso dessa pesquisa, o letramento científico é considerado em todas as áreas do conhecimento. Pensando em crianças em desenvolvimento, o letramento científico é importante para crianças em fase de alfabetização e letramento, pois desde cedo já estarão expostas ao mundo científico e tecnológico que as cercam e isso ajuda na construção do seu pensamento crítico e lógico (SILVA; NOBRE, 2021).

Figura 2: Mapa conceitual: síntese dos conceitos apresentados na versão final da BNCC.

Fonte: BRASIL (2017).

Os autores Lorenzetti e Delizoicov (2001, p. 5) afirmam que a proposta do mapa conceitual acima não tem como objetivo “treinar futuros cientistas, ainda que isso possa contribuir”. Objetiva, sim, que os assuntos científicos sejam cuidadosamente apresentados, discutidos, compreendendo seus significados e aplicados para o entendimento do mundo”. Dessa forma, em qualquer das áreas do conhecimento, os anos iniciais não se devem limitar à memorização de conceitos, questionar e compreender fenômenos naturais e tecnológicos, bem como a sua relação com a sociedade.

Por conseguinte, o Referencial Curricular Gaúcho (RCG) de 2018 aborda a importância da interdisciplinaridade e da contextualização na criação de uma experiência de aprendizagem holística para os alunos, que pode incluir a compreensão de conceitos científicos. O documento

ênfatisa a relevância do desenvolvimento de competências pessoais e sociais, além das cognitivas, para uma formação humana integral. Portanto, embora o documento não se concentre especificamente na compreensão de conceitos científicos, ele destaca a importância de uma educação integral que leve em conta as diferentes dimensões do desenvolvimento humano. Ademais, destaca a importância de selecionar conhecimentos relevantes para inclusão no currículo, o que pode ajudar os alunos a desenvolverem uma visão crítica e reflexiva sobre o mundo ao seu redor (RIO GRANDE DO SUL, 2018).

O Referencial Curricular Municipal RCM (2019), da Rede Municipal de Ensino de Cruz Alta/RS estabelece diretrizes importantes para o Ensino Fundamental, especialmente nos dois primeiros anos de alfabetização. Justifica a importância e a necessidade de uma ação pedagógica que esteja voltada para a garantia da apropriação do sistema de escrita alfabética pelos alunos, em conjunto com outras habilidades de leitura e escrita, bem como com práticas diversificadas de letramentos.

As orientações delineadas para as instituições de ensino municipais são importantes para a edificação de uma educação com significado que estimule o pleno crescimento dos alunos, considerando as particularidades de cada comunidade escolar, e que também proporcione espaço para a incorporação do conhecimento científico. Tais diretrizes têm o potencial de fomentar o processo de aprendizado como uma abordagem para assegurar a qualidade e a justiça na educação, permitindo que os estudantes levantem questionamentos e compartilhem seus saberes, fazendo uso tanto das tecnologias já existentes quanto criando soluções para serem aplicadas em suas vidas diárias e na sociedade em geral.

Os documentos oficiais buscam a excelência na educação, o que implica no estudante ser capaz de compreender a realidade social em que vive. Para essa compreensão, busca-se em Vygotsky (1984), teórico que defende o desenvolvimento humano na relação do indivíduo com a natureza, caracterizando o humano como social e cultural. Para ele, o contato com o mundo leva a criança a ter autonomia e maneiras próprias para aprender. O mundo ou o meio, são os ambientes que a criança frequenta, a mediação dos adultos e a presença do outro leva a aprendizagem. Nesse sentido, a escola pode ser um lugar propício para construção desse conhecimento. Torna-se evidente que o aprendizado não é passivo, e a formação se dá numa relação direta entre o sujeito e a sociedade ao seu redor, onde tanto o homem pode modificar o ambiente, quanto o ambiente modificar o homem.

Essa teoria é conhecida como socioconstrutivismo ou sociointeracionismo, e está alinhada com a proposição do letramento científico. O desenvolvimento do conhecimento

constitui um processo que abrange a obtenção, assimilação e aplicação de informações, ideias e competências. Sob essa ótica, a aprendizagem transcende a mera transmissão de saberes, sendo considerada uma atividade dinâmica, influenciada pelo social e pelo cultural. Autores como Vygotsky (1984) e Freire (1996) abordam a relevância das interações sociais e do contexto sociocultural na construção do saber.

Diante disso, Vygotsky (1984) propôs que o conhecimento seja construído socialmente por meio da interação com outros indivíduos e com o meio cultural. Em sua teoria sociocultural, ele enfatiza o papel da linguagem como mediadora do pensamento e da aprendizagem. Segundo o autor, a aprendizagem ocorre em uma zona de desenvolvimento proximal, na qual o indivíduo é capaz de realizar tarefas com a ajuda de outro indivíduo mais experiente.

Essa abordagem, segundo Fichtner (p. 62, 2010), “provoca uma mudança radical na teoria do ensino, aprendizagem e desenvolvimento”. Sendo assim, Vygotsky (1984) afirma que a diferença entre a idade mental real, determinada pela resolução autônoma de problemas, e o nível alcançado ao resolver problemas em colaboração com outra pessoa, define a zona de desenvolvimento proximal da criança.

A zona de desenvolvimento proximal refere-se ao espaço de aprendizagem que se situa entre o que a criança é capaz de realizar de forma autônoma e o que ela pode alcançar com o apoio de um sujeito mais experiente, como um professor ou um colega. É nessa zona que ocorrem as interações sociais e a mediação para a aprendizagem, permitindo que a criança avance em seu desenvolvimento cognitivo (VYGOTSKY, 1984).

Ao estabelecer um ambiente propício para a interação entre os indivíduos, promovendo a mediação e o apoio mútuo, pode-se potencializar o desenvolvimento das habilidades e conhecimentos das crianças. No contexto educacional, essa perspectiva implica que o professor desempenha um papel fundamental como mediador do conhecimento, proporcionando oportunidades de interação e colaboração entre os alunos. A escola, por sua vez, é o ambiente propício para essas interações ocorrerem, criando um espaço de aprendizagem socialmente construído. Então, a zona de desenvolvimento proximal se torna uma ferramenta fundamental para a prática educativa, possibilitando um ensino mais efetivo e um aprendizado significativo.

Na sala de aula, as atividades escolares são projetadas para promover a interação entre os alunos e o professor, bem como entre os próprios alunos. Por meio de discussões, trabalhos em grupo, resolução de problemas e outras atividades, os estudantes têm a oportunidade de construir seu conhecimento em conjunto, compartilhando ideias, trocando perspectivas e elaborando conceitos de forma colaborativa. Nessa direção as atividades escolares são concebidas não apenas

como meios de transmitir conhecimento, mas como ferramentas que permitem aos alunos se engajarem em processos ativos de construção de conhecimento. O professor, por sua vez, atua como um facilitador desse processo, promovendo a reflexão, a discussão e a articulação dos saberes, além de fornecer o suporte necessário para que os alunos avancem em sua zona de desenvolvimento proximal (VYGOTSKY, 1984).

A relação entre a construção do conhecimento na perspectiva sociocultural e a escola se baseia na ideia de que a aprendizagem é um processo socialmente mediado. É por meio das interações sociais, da linguagem e das práticas culturais presentes na escola que os alunos constroem significados, internalizam conceitos e desenvolvem suas habilidades cognitivas. A escola, portanto, desempenha um papel fundamental na criação de um ambiente propício para a construção do conhecimento e no desenvolvimento integral dos alunos.

Na abordagem pedagógica freiriana (2014), enfatiza-se a relação entre conhecimento e transformação social na qual a construção do saber está diretamente ligada à conscientização crítica e à ação transformadora. Freire (2014) propõe uma educação libertadora que leve em conta a realidade social e cultural dos estudantes, permitindo-lhes refletir sobre sua condição e como agir para transformá-la.

Dessa forma, Vygotsky (1984) e Freire (2014) enfatizam a importância do contexto social e cultural na construção do conhecimento. Ambos reconhecem que o aprendizado ocorre por meio da interação com outros indivíduos, da participação em práticas sociais e da internalização dos significados e ferramentas culturais. Para eles, a aprendizagem é um processo ativo, no qual os indivíduos constroem conhecimento por meio de sua interação com o mundo ao seu redor. Para isso, é preciso ter essa visão crítica e questionadora da realidade para identificar e questionar as desigualdades e injustiças na sociedade. A educação pode ajudar as pessoas a desenvolverem a capacidade de compreender e questionar a realidade, e a tomar decisões conscientes e éticas (FREIRE, 2014).

O capítulo anterior apresentou os principais pressupostos teóricos sobre o letramento e a sequência didática, que desempenham um papel central no desenvolvimento de cidadãos conscientes de suas responsabilidades na sociedade. Essa preparação é necessária para o próximo capítulo intitulado "Formação de professores para o letramento científico e o papel das sequências didáticas". O capítulo visa aprofundar a reflexão em torno da educação dos educadores, destacando como sua formação pode modificar o ensino. Será dada ênfase especial ao letramento científico e à aplicação criteriosa de sequências didáticas como ferramentas de transformação. Adicionalmente, o texto faz uma conexão com outro tema crítico que deve ser

priorizado tanto pelos órgãos reguladores da educação quanto pelas instituições escolares: a formação continuada de professores que já estão em atividade.

CAPÍTULO IV FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O LETRAMENTO CIENTÍFICO E O PAPEL DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS

Não há docência sem discência,
as duas se explicam e seus sujeitos,
apesar das diferenças que os conotam,
não se reduzem à condição de objeto um do outro.
Quem ensina aprende ao ensinar e
quem aprende ensina ao aprender...
(FREIRE, 2013, p. 25)

Este capítulo aborda a relevância da qualidade educacional e sua conexão intrínseca com a formação dos educadores. Salienta também a formação continuada em serviço como um mecanismo necessário tanto para a expansão da formação inicial como para o aprimoramento dos professores dentro do ambiente de trabalho, tratando dos desafios e das possibilidades da formação com foco no letramento científico e na sequência didática. Dessa forma, apresenta-se estratégias possíveis para a melhoria da qualidade da educação a partir da melhoria da aprendizagem. Nesse viés, autores como Tardif (2014) e Freire (1996) Nóvoa (2022), Imbernón (2009), Zabala (1998) Vygotsky (1998), Vizzani (2021) entre outros, enfatizam a pertinência da formação numa perspectiva de ação-reflexão-ação.

4.1 A formação continuada em serviço e a melhoria da prática docente

A melhoria da qualidade da educação é uma preocupação tanto dos órgãos públicos quanto dos principais teóricos da educação pelo fato de o mundo estar em constante mudança. Como afirma Freire (2013), essa melhoria passa pela conexão entre docentes e discentes numa perspectiva de aprendizagem constante, e, o ensinar e aprender de todos os envolvidos precisam estar diretamente ligados com a formação docente, que pode acontecer de duas formas: a primeira, pela formação inicial e *Stricto sensu*; a segunda, por meio de cursos, seminários, simpósios e formação continuada em serviço.

A formação continuada em serviço, foco da discussão deste capítulo, apresenta duas vertentes: de formação inicial e de formação no próprio local de trabalho. Um dos exemplos de formação inicial em serviço é uma política pública imprescindível para o país, como o caso do PARFOR (Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica), instituído pelo Decreto n.º 6.755 de 29 de janeiro de 2009, que tem como objetivo contribuir para a formação inicial dos professores em serviço na rede pública de educação básica por meio de cursos de

licenciatura correspondentes à área em que atuam, principalmente para suprir a defasagem de formação. As graduações oferecidas são exclusivas para professores em exercício na rede pública que não têm curso superior ou que lecionam disciplinas diferentes das de sua área de formação. Os estados e municípios, por meio das secretarias estaduais e municipais de Educação, ficam responsáveis por equacionar a demanda e a oferta de vagas e modalidades de cursos.

A formação continuada em serviço, realizada coletivamente nas escolas, cada vez mais se torna assunto obrigatório nos dias atuais. É indispensável que os professores se adequem continuamente às suas profissões, pois os saberes aprendidos nos processos formativos não são suficientes para enfrentar a complexidade e a diversidade dos problemas que o trabalho docente exige. Segundo Tardif (2014, p. 33), “enquanto grupo social, e em virtude das próprias funções que exercem, os professores ocupam uma posição estratégica” no espaço escolar e conseqüentemente na sociedade. Os saberes são elementos da prática docente e, além dos saberes sociais, é importante que desenvolvam um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os estudantes (TARDIF, 2014).

Segundo os dados do Saeb (2021), a etapa que sofreu a maior defasagem foi a da alfabetização. A pontuação obtida pelos alunos do 2º ano do ensino fundamental em língua portuguesa caiu de 750 pontos, em 2019, em média, para 725,5. As pontuações são distribuídas em oito níveis, de acordo com os conteúdos aprendidos. A queda de 24,5 pontos entre um ano e outro significa que a média brasileira caiu em um nível. A proporção dos estudantes do 2º ano nos três primeiros níveis, ou seja, que não conseguem sequer ler palavras isoladas, passou de 15,5%, em 2019, para 33,8%, em 2021. Para contribuir na melhoria da defasagem na alfabetização, além do letramento científico, a formação continuada em serviço, se apresenta como um caminho para alcançar um dos principais objetivos da escola que é o de aprimorar o processo de ensino-aprendizagem.

A formação pode fortalecer as discussões referentes ao que é essencial para as escolas no geral, e para cada uma em particular. Freire (1991, p. 58), ressalta que a formação deve ocorrer constantemente, porque “ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira, às quatro da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática, e na reflexão sobre a prática”. Essa ideia sinaliza que a identidade do professor vai se construindo ao longo da sua vida profissional.

Nóvoa (1991) parte da hipótese de que as formas de ser/sentir/estar professor e os significados atribuídos à docência e ao trabalho na escola são parte dessa identidade profissional construída pelo professor. “A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não

é um produto [...] é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e de estar na profissão” (NÓVOA, 2003, p. 16).

No esforço de entender qualificação docente pela formação, Lauxen (2004, p. 39) enfatiza que “[...] não se trata de experimentar receitas ou técnicas diferentes, mas de realizar articulações efetivas, capazes de contribuir com a construção de uma prática pedagógica contextualizada, crítica, emancipatória [...]”. Isso pode levar à construção de uma identidade profissional, com o propósito de desenvolver a criatividade, a criticidade, a autonomia, sempre baseada na reflexão. Para Nóvoa (1991), essa possibilidade pode acontecer a partir de "um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas, e, de (re)construção permanente de uma identidade pessoal". Por isso é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência” (p. 23).

Tardif (2014) defende que os processos de formação devem estar fundamentados na construção e/ou mobilização de quatro categorias que necessitam ser desenvolvidas para compor a identidade profissional. O autor caracteriza quatro importantes categorias: saberes da formação profissional (conhecimentos científicos e eruditos); saberes curriculares (sobre os discursos, conteúdos e métodos); saberes disciplinares (sobre os diversos campos do conhecimento); e saberes experienciais (desenvolvidos no exercício da função docente). Pimenta (2005) propõe uma categorização diferente, na qual destaca três categorias centrais: saberes da experiência (relacionados ao cotidiano profissional); saberes do conhecimento (aqueles específicos da formação); e saberes pedagógicos (relacionados ao processo de ensino-aprendizagem).

Já Schön (2000) reflete que a escola deveria ser coerente, priorizando um ensino prático reflexivo, no qual se possibilita uma conexão com a realidade da prática pedagógica. O autor afirma que deveria existir um questionamento acerca da reflexão-ação, ou seja, a práxis, gerando uma nova forma de construir conhecimento, pois as escolas ainda têm uma visão tradicional do ensino e isso dificulta sua forma prática-reflexiva. Toda essa preocupação tem sentido, pois, as políticas públicas atuais em educação trazem propostas referentes à realidade contemporânea.

O Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou, em 2019, as Diretrizes Curriculares Nacionais junto à Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, destacando a necessidade de os docentes desenvolverem competências profissionais essenciais para o trabalho com estudantes. Segundo a BNCC (2017), estas competências, que abrangem conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional, "integram-se, são interdependentes e entre as quais não existe hierarquia". Essencialmente, o conhecimento profissional enfatiza a importância da formação específica, direcionando para "a aquisição de saberes que dão significado e sentido à prática profissional realizada em âmbito escolar"

(BRASIL, 2017). É crucial que a formação inicial dos professores seja continuada ao longo de sua carreira, garantindo que o desenvolvimento dessas competências seja constante.

Essa perspectiva indica que na profissão docente, a teoria e a prática estão profundamente conectadas. Assim, torna-se indispensável que a formação de professores vise fornecer os conhecimentos e competências necessários para uma atuação eficaz em sala de aula. A prática pedagógica, enriquecida por estratégias como sequências didáticas, a evolução e aprofundamento dos conteúdos, atividades práticas, planejamento estratégico, adoção de metodologias inovadoras e fomento à aprendizagem ativa, exemplifica como os conceitos teóricos são aplicados no ensino.

Conseqüentemente, o engajamento profissional, conforme definido na Resolução 22/2019 do Conselho Nacional de Educação (CNE), é considerado "fundamental e estruturante para o exercício da ação docente", enfatizando a essencialidade do compromisso moral e ético dos educadores para com a profissão, para consigo mesmos, com os alunos, colegas, a comunidade escolar e a sociedade em larga escala. Esta interação, explorada no parecer do CNE, entre o pessoal e o profissional, e o relacionamento com estudantes, colegas, a comunidade escolar e a sociedade demanda dos professores uma reflexão constante sobre o seu saber e fazer pedagógico.

O ambiente escolar se torna um cenário propício para a ocorrência de transformações, representando um espaço onde a reflexão sobre as atividades de toda a comunidade escolar pode ser fomentada. Nesse contexto, a responsabilidade da gestão escolar é de criar esses momentos reflexivos, oferecendo à comunidade escolar a chance de reconsiderar suas práticas e assegurar a implementação do ciclo de ação-reflexão-ação. No que diz respeito aos professores, o processo formativo é capaz de estimular reflexões tanto individuais quanto coletivas, incentivando-os a (re)avaliar suas metodologias pedagógicas. Assim, possibilita-se um estado de evolução contínua nas práticas docentes.

Assim, Feijão e Justa (2013) questionam: o que significa ser professor nos dias de hoje? Ao perguntar, também discutem sobre as responsabilidades e os desafios da docência, bem como às exigências, as habilidades e os conhecimentos necessários para lidar com o atual cenário educacional. Os professores não apenas têm a tarefa de ensinar conhecimentos e técnicas específicas, mas também precisam ser capazes de orientar os alunos na aquisição do conhecimento científico, desenvolver capacidades socioemocionais e prepará-los para um mundo do trabalho que mudou significativamente nos últimos anos (FEIJÃO; JUSTA, 2013).

À vista disso, precisam manter-se atualizados sobre as tecnologias e metodologias de ensino mais recentes e serem capazes de lidar com a diversidade cultural e atender às

necessidades educacionais individuais dos alunos. Como indica, Perrenoud (2001, p.45,) a “reflexão do praticante sobre seu trabalho, que implica uma reflexão sobre ele próprio, representa um engajamento crítico em uma auto-avaliação [...]. Ambas as reflexões citadas definem uma ação de retorno às representações da prática e de si mesmo na prática”. É importante destacar que os professores também podem estimular o pensamento crítico, habilidades de resolução de problemas e indagar acerca de questões relevantes para a sociedade, de forma a contribuir para formar cidadãos críticos e engajados.

Considerando a complexidade da profissão docente, entendida como uma construção social moldada por uma diversidade de fatores, como a cultura, as condições e as expectativas sociais, Nóvoa (2008) destaca as nuances emocionais e pedagógicas que caracterizam o trabalho dos professores. Do ponto de vista emocional, a vivência dos professores no ambiente escolar é intensamente marcada por emoções, sentimentos e conflitos. Por essa razão, Nóvoa argumenta que a formação dos professores não deve se restringir apenas às dimensões pedagógicas da relação com os alunos, mas também deve abranger a capacidade de se relacionar socialmente com as "comunidades locais" (NÓVOA, 2008, p. 229).

Isso significa que os professores precisam ter habilidades não só para desenvolver relações pedagógicas eficazes com os alunos, mas também para navegar pelas complexas dinâmicas sociais que surgem quando a esfera escolar se abre para incluir outros participantes, como as famílias e a comunidade mais ampla. Dentro do contexto educacional, como já mencionado, torna-se substancial para os educadores manterem-se continuamente informados sobre as tendências educacionais em constante mudança e as diretrizes atuais que moldam o campo.

A formação continuada deve abranger não só uma relação pedagógica com os alunos, mas também uma relação social com as comunidades locais. Freire (1996, p.146) menciona que a relação professor e aluno é uma prática “estritamente humana” e que jamais entendeu “a educação como experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as emoções, os desejos, os sonhos devessem ser reprimidos”. Para isso, os professores devem estabelecer uma rede de apoio, que pode ocorrer por meio de encontros de formação continuada. De acordo com Imbernón (2009), essa formação se apresenta como um requisito indispensável, especialmente de maneira coletiva, visando aprimorar tanto o processo de atuação docente quanto a estruturação das instituições de ensino, o que pode resultar em benefícios para a aprendizagem dos alunos. Imbernón ressalta que uma das abordagens capazes de combater o individualismo reside na formação do professor, alicerçada a partir de

[...] uma formação colaborativa do coletivo docente, com o compromisso e a responsabilidade coletiva, com interdependência de metas para transformar a instituição educativa no lugar de formação permanente como o processo comunicativo compartilhado, para aumentar o conhecimento profissional pedagógico e autonomia (autonomia participativa e não autonomia consentida). É provocar que se veja a formação como parte intrínseca da profissão, assumindo uma interiorização cotidiana dos processos formativos e com um maior controle autônomo da formação. Porém, essa formação coletiva supõe também uma atitude constante de diálogo, debate, consenso não imposto, não fugir do conflito, indagação colaborativa para o desenvolvimento da organização, das pessoas e da comunidade que as envolve (IMBERNÓN, 2009, p. 59-60).

Nesse sentido, os professores devem colaborar de forma conjunta para transformar a instituição educativa em um ambiente de aprendizado contínuo, seguindo a abordagem de ação-reflexão-ação. Isso implica no compartilhamento de compromissos e responsabilidades coletivas entre os educadores. A promoção dessa mudança requer diálogo constante, debates abertos e disposição para lidar com conflitos, visando o progresso da organização, dos indivíduos e da comunidade envolvida.

Essa formação precisa ser integrada à rotina diária dos professores e alinhada com a geração de alunos imersos no mundo tecnológico. Karsenti (2008) destaca como a integração das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) impacta nas atitudes, motivações e práticas pedagógicas. A autora enfatiza como o uso das TICs pode aumentar a motivação dos alunos, ao mesmo tempo em que aprimora suas habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico. No entanto, essa incorporação requer uma formação apropriada dos professores, capacitando-os a utilizar essas ferramentas de maneira eficaz e a adaptar suas metodologias de ensino para aproveitar plenamente o potencial das TICs (KARSENTI, 2008).

Evidencia-se que a pandemia de COVID-19 promoveu transformações significativas no cenário educacional global. Com o fechamento das escolas ou a adoção de modelos híbridos, os educadores viram-se obrigados a se adaptar rapidamente às novas modalidades de ensino à distância e à integração de tecnologias digitais para manter a conexão com os estudantes. Entretanto, o retorno às aulas presenciais também suscitou desafios inéditos, particularmente no tocante à recuperação do tempo perdido e à adaptação às novas exigências do mercado de trabalho e da sociedade em geral. A preparação dos professores por meio de formação em letramento científico e a implementação de sequências didáticas emergem como elementos cruciais para equipar docentes e estudantes para as mudanças e obstáculos que se avizinham,

Nóvoa (2002, p. 45) afirma que

O contrato entre a escola e a sociedade, estabelecido no final do século XIX, tem de ser revisto. A COVID-19 já o revogou. É preciso pensar o que designamos por capilaridade educativa, metáfora que procura traduzir uma distribuição da educação por diferentes espaços e tempos. Mas esta capilaridade deve assentar em duas bases: o comum e a convivialidade, melhor dizendo, a construção do comum e a construção da convivialidade.

A esse respeito, cria-se a necessidade de reexaminar a interação entre a escola e a sociedade após a pandemia de COVID-19. Isso envolve a criação de um ambiente que fomente a identificação, a participação, a disposição para críticas e divergências, estimulando a criatividade. Nesse cenário, os educadores devem possuir a capacidade de respeitar a diversidade dos alunos e de empregar variadas ferramentas e abordagens, adaptando-se às distintas circunstâncias. A concretização desse objetivo pode ser alcançada por meio da formação em serviço, no qual a colaboração e a organização prevaleçam, com envolvimento no planejamento e avaliação dos resultados formativos. Essa abordagem deve fomentar uma espiral reflexiva, permitindo que os professores olhem introspectivamente para si e para o contexto ao seu redor, de modo questionador e reflexivo, impulsionando seu engajamento no processo de formação/autoformação.

Pois, um ambiente colaborativo engloba a participação ativa de todos os envolvidos no processo, incluindo toda a comunidade escolar, com ênfase nos educadores. Os professores devem ter a chance de contribuir no planejamento das atividades formativas, compartilhando suas necessidades, interesses e expectativas. Isso possibilita que a formação seja mais focalizada nas reais demandas dos professores, tornando-a mais pertinente e aplicável em seu contexto profissional. A avaliação dos resultados da formação deve contar com a participação dos professores, permitindo-lhes refletir sobre o que foi aprendido e como podem incorporar esse conhecimento em sua prática educacional. Essa avaliação também pode auxiliar na identificação de lacunas na formação, oferecendo informações para ajustes e aprimoramentos futuros.

Ao questionar e refletir sobre sua própria atuação, os professores podem identificar áreas de melhoria e buscar alternativas mais eficazes e inovadoras. Ao se engajarem nesse processo, tornam-se protagonistas de sua própria aprendizagem e desenvolvimento profissional e assim, podem promover mudanças individuais e coletivas a serem aplicadas em suas práticas diárias e impactar a comunidade escolar como um todo, gerando um ambiente mais rico em aprendizado e crescimento. Para Imbernón (2009, p. 39-40),

A reflexão sobre a prática num contexto determinado; a criação de redes de inovação, comunidades de práticas formativas e comunicação; [...] partir dos projetos das escolas para que o professorado decida qual a formação que necessita para levar adiante o

desenho, a colocação em prática e a avaliação do projeto; [...] uma formação que seja capaz de estabelecer espaços de reflexão e participação para que “aprendam” (mais aprendizagem do que ensino na formação) com a reflexão da análise de situações problemáticas dos centros e que partam das necessidades democráticas (sentidas) do coletivo para estabelecer um novo processo formativo que possibilite o estudo da vida na aula e no centro, os projetos de mudança, o trabalho colaborativo como desenvolvimento fundamental da instituição educativa e do professorado.

As questões destacadas pelo autor sobre o contexto, a criação de redes de inovação e os projetos implementados e avaliados se colocam como possibilidades de melhoria da prática docente e, em consequência, melhoria na qualidade da educação. Assim, o professor se coloca como um mediador do processo de aprendizagem, estimulando os estudantes a refletirem sobre suas próprias perspectivas e assumirem-se como sujeitos ativos na construção do conhecimento.

Retoma-se a discussão acerca do letramento científico, na qual a BNCC (2017) ressalta que a capacitação dos educadores pode se tornar um fator essencial para assegurar a qualidade da educação e o alinhamento com as orientações curriculares. Desse modo, a preparação dos professores nos primeiros anos do ensino fundamental ganha ainda mais importância, uma vez que esses profissionais têm a tarefa de promover uma educação que valorize a construção coletiva e a convivência harmoniosa. A adequada formação dos educadores em relação ao letramento científico pode contribuir para que estejam prontos para enfrentar os desafios educacionais do mundo contemporâneo, incluindo os impactos da pandemia de COVID-19. Isso assegura uma disseminação mais ampla e eficaz do conhecimento científico entre os alunos.

Professores podem desempenhar um papel fundamental na promoção do letramento científico dos alunos, permitindo-lhes o acesso ao conhecimento científico e ao desenvolvimento de habilidades que os capacitem a participar de forma autônoma e crítica no mundo contemporâneo. Essa abordagem auxilia a construir uma educação mais democrática e inclusiva, que busca contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, como aponta Nóvoa (2022, p.76)

São bem conhecidas as dicotomias que habitam o campo da formação de professores. A mais famosa opõe a teoria à prática. De um lado, os “teóricos” repetem a importância dos fundamentos, do pensamento crítico, da dimensão intelectual dos professores. Será que alguém pode discordar? Do outro, os críticos insistem na importância do terreno, do chão da escola, da experiência concreta da sala de aula. Será que alguém pode discordar? Mas a teoria de uns e a prática de outros é, muitas vezes, vazia: ou porque é uma teoria enciclopédica, de uma erudição que pouco ajuda a pensar criticamente a educação e a profissão; ou porque é uma prática rotineira, sem qualquer capacidade de reflexão e de construção de novas dinâmicas.

Por meio dessa perspectiva, se tem um lado há aqueles que defendem a importância dos fundamentos teóricos e do pensamento crítico na formação dos docentes, por outro, há os que enfatizam a necessidade de uma formação prática e experiencial, baseada na vivência em sala de aula. No entanto, o autor supracitado traz a possibilidade de que tanto a teoria quanto a prática

possam ser vazias, quando desprovidas de reflexão crítica e construção de novas dinâmicas. Assim, é preciso buscar um equilíbrio entre teoria e prática na formação de professores, de modo que esses elementos se complementam e sejam capazes de gerar uma reflexão sobre a prática docente, como destaca Nóvoa (2022, p. 78),

Estamos perante um momento crucial da história da escola e dos professores. Precisamos repensar, com coragem e ousadia, as nossas instituições e modelos de formação de professores. Se não o fizermos, estaremos a reforçar, nem que seja por inércia, tendências nefastas de privatização e de tecnologização da educação.

O (re) pensar está entre os desafios que os professores podem enfrentar na hora de promover o letramento científico para os alunos. Uma das principais problemáticas é a de conciliar o conteúdo científico com uma linguagem acessível e adequada para o nível de compreensão dos alunos. É preciso também estar atento à diversidade de conhecimentos e experiências prévias dos alunos, a fim de construir uma ponte entre o conhecimento científico e o cotidiano dos estudantes. Outro desafio é o de utilizar metodologias de ensino que incentivem a participação ativa dos alunos na construção do conhecimento, como atividades experimentais e resolução de problemas.

Muitos professores enfrentam dificuldades significativas na busca por materiais e recursos didáticos que promovam uma abordagem prática e experimental, o que é necessário para aprofundar a compreensão dos alunos sobre conceitos científicos. Esta limitação pode ser atribuída não apenas à escassez de recursos disponíveis, mas também à falta de tempo e à inadequação dos materiais existentes às necessidades específicas de cada sala de aula. Além disso, os educadores são desafiados a se adaptar às diversas realidades e contextos dos alunos, levando em consideração as diferenças culturais, linguísticas e sociais. Estas diferenças exigem uma abordagem flexível e inclusiva no ensino de ciências, o que pode ser dificultado pela falta de recursos e pela necessidade de desenvolver atividades e projetos mais elaborados que promovam o letramento científico.

Para além da compreensão teórica, é inegável que o professor precisa contar com um suporte prático e tangível para seguir um roteiro e discernir a eficácia das abordagens em sua sala de aula, ajustando-as conforme necessário. Dado o ritmo acelerado da rotina docente, que muitas vezes se entrelaça com as responsabilidades familiares e domésticas, criar materiais didáticos do zero pode ser um desafio considerável. É necessário fomentar a colaboração entre profissionais e aproveitar os recursos disponíveis, a fim de simplificar a criação de materiais pedagógicos.

Uma instituição educacional verdadeiramente transformadora é aquela que transcende o ensino superficial e mecânico, optando por um currículo envolvente e desafiador que efetivamente promova o processo de aprendizagem (FREIRE, 2000). Dentro desse escopo, a

proposta pedagógica deve estar enraizada em uma abordagem crítica, incentivando os estudantes a contemplarem de maneira reflexiva o cenário social, político e histórico que os envolve.

4.2 Estratégias de construção e implementação de sequências didáticas numa perspectiva interdisciplinar

A elaboração de atividades direcionadas aos primeiros anos do ensino fundamental surge com o propósito de fomentar o letramento científico que pode ser alcançado por meio da aplicação de sequências didáticas como uma estratégia metodológica, pois as sequências didáticas são “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos” (ZABALA, 1998, p.18).

Dito de outra forma, é importante entender a sequência didática como um processo ininterrupto e organizado de ensino e aprendizado, no qual cada atividade está conectada às anteriores e serve de preparação para as subsequentes. Nesse panorama, a sequência didática assume um papel fundamental ao permitir que os educadores projetem, implementem e avaliem suas abordagens pedagógicas, assegurando uma educação de maior relevância e significado (ZABALA; ARNAU, 2010).

Torna-se relevante introduzir abordagens inovadoras em sala de aula que conduzam a aprimoramentos na prática docente, resultando em consequências positivas para o processo de aprendizagem dos estudantes. Isso possibilita que os professores obtenham um entendimento mais profundo das necessidades individuais dos alunos e da contribuição específica que cada estratégia de ensino oferece para impulsionar o processo de aprendizado. A formação continuada emerge como uma ferramenta necessária na busca pela excelência educacional e no sucesso dos alunos. Conforme Zabala (1998, p.54),

Introduzir nas diferentes formas de intervenção aquelas atividades que possibilitem uma melhora de nossa atuação nas aulas, como resultado de um conhecimento mais profundo das variáveis que intervêm e do papel que cada uma delas tem no processo de aprendizagem dos meninos e meninas.

O autor destaca a relevância das sequências didáticas como um conjunto de ferramentas que têm o potencial de aprimorar a atuação dos professores dentro da sala de aula. Deve-se compreender as variáveis que influenciam o processo de aprendizagem dos alunos. Vygotsky (2007) ressalta o papel fundamental da interação social no desenvolvimento cognitivo, visto que é através dessa interação que as crianças internalizam conhecimentos e adquirem novas habilidades. Dentro dessa perspectiva, as sequências didáticas podem ser projetadas para estimular um aprendizado que está além do estágio de desenvolvimento atual, guiando os alunos

em direção a desafios e tarefas que os impulsionam a avançar dentro de sua Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). Isso ressalta o papel primordial das práticas pedagógicas em promover avanços nas crianças que não ocorreriam naturalmente. Nas palavras do autor (1998, p. 129-130):

O que a criança é capaz de fazer hoje em cooperação, será capaz de fazer sozinha amanhã. Portanto, o único tipo positivo de aprendizado é aquele que caminha à frente do desenvolvimento, servindo-lhe de guia; deve voltar-se não tanto para as funções já maduras, mas principalmente para as funções em amadurecimento. [...] o aprendizado deve ser orientado para o futuro, e não para o passado.

Faz-se preciso identificar as fases da sequência didática, suas atividades e relações para entender seu valor educacional, e a necessidade de introduzir mudanças que a promovam. Para isso, há a necessidade de avaliar a adequação da sequência didática e os argumentos que justificam essa avaliação. A pergunta que se deve fazer, em primeiro lugar, é se a sequência didática é mais ou menos apropriada e por conseguinte quais são os argumentos que nos permitem fazer esta avaliação (ZABALA, 1998).

A abordagem proposta por Zabala (1998) sobre as sequências didáticas propõem a adoção destas no modelo tradicional ou no modelo de "estudo do meio", que inclui as seguintes etapas: a) atividade motivadora relacionada a uma situação conflitante da realidade experiencial dos alunos; b) explicação das perguntas ou problemas que essa situação apresenta; c) formulação de respostas intuitivas ou hipóteses; d) seleção de fontes de informação e planejamento da investigação; e) coleta, seleção e classificação dos dados, f) generalização das conclusões e; g) expressão e comunicação dos resultados (ZABALA, 1998).

Essa sequência de etapas começa com uma atividade motivadora relacionada com uma situação conflitante da realidade experiencial dos alunos, seguida da explicação das perguntas ou problemas que essa situação implica. Os alunos, então, formam respostas intuitivas ou hipóteses e selecionam e planejam a investigação utilizando fontes de informação. Em seguida, eles coletam, selecionam e classificam os dados e generalizam as conclusões tiradas, antes de expressá-las e comunicá-las. O objetivo do referido autor é mostrar como uma sequência didática bem estruturada e articulada pode ajudar os alunos a desenvolverem habilidades e competências necessárias para compreender e analisar informações de forma crítica e construtiva (ZABALA, 1998).

Vygotsky (1998) destaca a importância de desafiar as crianças apresentando-lhes problemas e questões que estejam além de seu atual nível de desenvolvimento, mas que sejam acessíveis com o devido suporte e orientação. Ele defende que o processo de aprendizagem se torna mais efetivo quando as crianças participam ativamente do raciocínio e da solução de

problemas, contrapondo-se à mera recepção passiva de informações. Para o autor, essa abordagem ativa estimula o desenvolvimento cognitivo e promove uma compreensão mais profunda do conteúdo aprendido.

Por conseguinte, o currículo tem que estar alinhado com a realidade local, de forma a tornar o processo educativo mais significativo para os alunos. Isso implica em uma adaptação do currículo às demandas da comunidade escolar, levando em conta as suas características, interesses e necessidades. Segundo Lelis (2008), um currículo que respeite e integre as particularidades de cada escola e de seus alunos tem o potencial de fomentar uma educação mais inclusiva e equitativa. Tal abordagem não apenas facilita uma aprendizagem mais relevante e engajadora para os alunos, mas também contribui para o seu desenvolvimento em um sentido mais amplo e transformador.

As escolas devem compreender que a BNCC, o RCG e o RCM são importantes guias para a reformulação dos seus PPPs (Projeto Político-Pedagógico). Esses documentos oferecem uma orientação para que as instituições possam desenvolver um currículo que atenda às necessidades e demandas específicas de cada comunidade escolar. Com base nesses referenciais, as escolas podem criar um projeto curricular próprio e efetivamente implementá-lo em sua prática pedagógica, assegurando assim uma formação mais completa e adequada aos seus alunos.

O RCM (2020), coloca que essa abordagem busca incentivar a curiosidade e o interesse dos alunos, tornando-os protagonistas em seu processo de aprendizagem, além de contribuir para a formação de cidadãos conscientes e engajados com a realidade que os cerca. A proposta evidencia a importância de conectar o conhecimento científico com as necessidades e demandas da sociedade, buscando uma educação mais significativa e contextualizada (CRUZ ALTA, 2019)

Assim, o letramento científico desempenha um papel central na elaboração de competências e habilidades que capacitam os alunos a entenderem e interpretar as informações que permeiam o domínio científico (VIZZANI, 2021). Ao visar o fomento do pensamento crítico e reflexivo, o letramento científico emerge como uma ferramenta significativa para a promoção de uma educação científica mais profunda e contextualizada, alinhada com as propostas apresentadas pelo RCM de Cruz Alta-RS.

Tanto a BNCC (2018) quanto o RCG (2019) compartilham a preocupação em inculcar o letramento científico nos alunos desde os primeiros anos. Ambos os documentos propõem que o ensino de ciências deve transcender a mera transmissão de conceitos, abrangendo a compreensão dos métodos científicos, a promoção do pensamento crítico e a capacidade de aplicar conhecimentos científicos em contextos cotidianos. O RCM (2019) de Cruz Alta salienta a

importância de encarar as ciências da natureza como uma empreitada humana, e o conhecimento científico como fluido, cultural e histórico. Além disso, evidencia a relevância de analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relacionados ao mundo natural, social e tecnológico. Também instiga a curiosidade para formular questionamentos, buscar soluções e criar abordagens inovadoras.

A BNCC (2017), por sua vez, apresenta as competências gerais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica, sendo uma delas a competência científica, que envolve a utilização dos conhecimentos científicos na compreensão dos fenômenos naturais e sociais, na tomada de decisões e na resolução de problemas. Os documentos possuem em comum a valorização do letramento científico nos anos iniciais, buscando desenvolver habilidades e competências relacionadas ao pensamento crítico, à análise de informações científicas e à utilização dos conhecimentos científicos em situações cotidianas.

Um aspecto importante das estratégias de construção e implementação de sequências didáticas é a ênfase na aprendizagem significativa dos alunos. Os professores devem estar cientes de que a aprendizagem significativa não é simplesmente a memorização de fatos ou conceitos isolados, mas a compreensão e aplicação do conhecimento em contextos reais. Para isso, é necessário que as atividades de ensino sejam orientadas para a resolução de problemas e para a investigação, permitindo que os alunos desenvolvam sua curiosidade e habilidades científicas (MOREIRA, 2012).

Outra característica significativa é a avaliação formativa. Os professores devem estar constantemente avaliando o progresso dos alunos e ajustando a sequência didática para atender às necessidades individuais e coletivas de aprendizagem. A avaliação formativa pode incluir a observação direta dos alunos, a realização de atividades em grupo e a realização de testes e questionários. Isso permitirá que os professores saibam se estão alcançando os objetivos educacionais e, se necessário, ajuste a sequência didática para melhorar a aprendizagem dos alunos (ZABALA, 1998).

As estratégias de construção e implementação de sequências didáticas envolvem uma abordagem cuidadosa e estruturada que enfatiza a aprendizagem significativa dos alunos e a avaliação formativa. Isso pode permitir que os professores atinjam seus objetivos e preparem seus alunos para um mundo cada vez mais científico e tecnológico. Nesse sentido, a partir de Zabala (1998), pode-se formular um planejamento para promover o letramento científico a partir da sequência didática de forma interdisciplinar. Para isso, é necessário seguir algumas estratégias que facilitem esse processo.

O primeiro passo é identificar os conteúdos científicos que foram trabalhados na sequência didática, levando em consideração a faixa etária dos alunos e os objetivos educacionais a serem alcançados. É importante que os conteúdos estejam relacionados com o cotidiano dos alunos para que eles possam compreendê-los melhor e se interessar pelo assunto (ZABALA, 1998). Em seguida, é preciso definir as atividades etapas do processo de ensino-aprendizagem, como a apresentação do tema, a realização de experimentos, a interpretação dos resultados e a síntese das informações. As atividades devem ser estruturadas durante a sequência didática, considerando as diferenciadas de forma a permitir a participação ativa dos alunos, favorecendo a sua aprendizagem.

Ao planejar uma sequência didática para alunos, é importante seguir algumas etapas. A primeira delas é identificar as habilidades e competências científicas que os alunos devem desenvolver, levando em conta as orientações curriculares, como a BNCC (2017), RCG (2018), RCM (2019). Essas habilidades podem incluir observação, comparação, classificação, identificação, formulação de hipóteses de forma simples e registro de dados. Em seguida, deve-se selecionar um tema relevante para os alunos que possa ser explorado por meio dessas habilidades e competências. Conforme a BNCC (2017), um exemplo seria o tema "Matéria e Energia" para estimular a observação e classificação de diferentes tipos de materiais, visto que, esse tema está dentro das referências curriculares (BRASIL, p.334, 2018). Com base no tema selecionado, planeja-se as atividades que ajudarão os alunos a desenvolverem as habilidades e competências identificadas. Isso pode envolver uma atividade de observação e comparação de diferentes tipos de materiais, seguida de uma atividade de classificação desses materiais com base em suas propriedades.

Para efetivar a execução da sequência didática, antecipa-se o material pedagógico requerido, e assim abrangem-se itens como equipamentos laboratoriais, formulários de observação, jogos educativos, textos informativos e vídeos. Uma vez que o material esteja preparado, chega o momento de concretizar as atividades previstas em conjunto com os alunos. Durante essas atividades, é de suma importância estimular a participação ativa dos estudantes, oferecer orientações e retorno, e viabilizar a partilha de hipóteses e resultados por parte dos alunos.

Ao final da sequência didática, são avaliados os resultados obtidos pelos alunos em relação às habilidades e competências identificadas. Isso pode ser feito por meio de avaliações formativas, observação em sala de aula ou portfólios dos alunos. Com base nos resultados

obtidos, é possível identificar pontos fortes e fracos e ajustar a sequência didática para melhorar a aprendizagem dos alunos.

A interdisciplinaridade deve ser considerada na construção da sequência didática. A integração dos conteúdos de diversas áreas do conhecimento, incluindo matemática, português, geografia, ciências, entre outras, é fundamental. Morin (2005) aponta que, por meio dessa conexão, os alunos podem alcançar uma compreensão mais profunda das relações existentes entre diferentes disciplinas, o que contribui para o desenvolvimento de um pensamento crítico mais aprimorado. A adoção de uma variedade de recursos didáticos, incluindo livros, vídeos, jogos e experimentos práticos, representa uma estratégia essencial para enriquecer o processo de aprendizagem. Esses recursos variados não apenas facilitam a assimilação dos conteúdos por parte dos estudantes, mas também contribuem para uma experiência educacional mais envolvente e eficaz.

Uma prática que compõe a sequência didática é a avaliação constante do processo de aprendizagem dos alunos, com o objetivo de identificar suas dificuldades e potencialidades. Essa avaliação pode ser realizada de diversas maneiras, tais como observação, aplicação de testes, análise dos trabalhos dos alunos, entre outras. A partir dessas avaliações, são feitos ajustes na sequência didática visando melhorar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. De acordo com o Referencial Municipal de Cruz Alta RS de 2019, um currículo justo deve garantir o acesso crítico de todos os estudantes aos métodos e achados científicos, além de fortalecer habilidades comuns e diferenciadas. Esse currículo deve ser dinâmico e permitir o ajuste do fazer pedagógico às necessidades individuais dos alunos, valorizando o conhecimento e a compreensão da pluralidade cultural do mundo em que vivemos.

No contexto do Ensino Fundamental, deve-se propiciar os meios para criar um ambiente que valorize a autonomia das crianças e adolescentes, integrando a aprendizagem de maneira lúdica e assegurando os direitos fundamentais da infância, como destacado por Peres (2012). Pois, a Educação Infantil e o Ensino Fundamental estão interligados, já que convergem conhecimentos com emoções, saberes com valores, incorporando tanto atividades recreativas quanto cuidado, acolhimento, atenção e educação.

No processo pedagógico, a avaliação deve ser desenvolvida de forma participativa, com a interlocução entre famílias, escolas e crianças. Segundo Luckesi (2011), a avaliação deve ser entendida como um processo sistemático e contínuo, que permite identificar as dificuldades e as potencialidades dos alunos, bem como ajustar o processo de ensino-aprendizagem às suas necessidades. Dessa maneira, a avaliação deve ser compreendida como um instrumento de

diagnóstico e de planejamento pedagógico, que busca melhorar a qualidade do ensino e a aprendizagem dos alunos.

As sequências didáticas representam estratégias e/ou ferramentas pedagógicas que viabilizam a organização coesa e planejada das atividades de ensino e aprendizagem, com o intuito de atingir metas educacionais específicas. Elas consistem em um conjunto de atividades interligadas em torno de uma ideia ou conceito central, dispostas em uma sequência lógica, a fim de permitir que os alunos gradualmente construam conhecimento e desenvolvam competências específicas (ZABALA, 1998). Soares (2020) e Freire (2002) realçam a importância de uma educação que considera as particularidades e necessidades dos alunos, oferecendo-lhes uma instrução que os capacita a compreender o mundo ao seu redor e a se engajar de forma crítica na sociedade.

A utilização de sequências didáticas para o letramento científico nos anos iniciais do ensino fundamental também é um tema abordado por autores como Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2003), que destacam a necessidade de uma abordagem investigativa que permita aos alunos pesquisarem, experimentar e construir seu próprio conhecimento. Essa abordagem contribui para uma formação cidadã crítica e consciente, que valoriza a participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem. Na sala de aula, as atividades escolares são projetadas para promover a interação entre os alunos e o professor, bem como entre os próprios alunos. Por meio de discussões, trabalhos em grupo, resolução de problemas e outras atividades, os estudantes têm a oportunidade de construir seu conhecimento em conjunto, compartilhando ideias, trocando perspectivas e elaborando conceitos de forma colaborativa.

As atividades escolares são concebidas por Vygotsky (1984) como mais do que meros veículos de transmissão de conhecimento; elas se configuram como ferramentas que habilitam os alunos a participarem ativamente na construção do saber. O professor, por sua vez, desempenha o papel de facilitador nesse processo, fomentando a reflexão, a troca de ideias e a conexão entre saberes, enquanto oferece o suporte necessário para que os alunos avancem em sua Zona de Desenvolvimento Proximal.

Conforme o autor, a relação entre a construção do conhecimento dentro da perspectiva sociocultural e a escola é ancorada na concepção de que a aprendizagem é mediada socialmente. As interações sociais, a linguagem e as práticas culturais presentes no ambiente escolar constituem o cenário onde os alunos dão forma a significados, internalizam conceitos e aprimoram suas aptidões cognitivas. A escola, portanto, assume um papel central ao estabelecer um contexto propício para a edificação do saber e o desenvolvimento integral dos estudantes.

Essa abordagem reconhece que o aprendizado emerge da interação com outros indivíduos e da participação em dinâmicas sociais.

E, nada mais significativo para a escola, do que ter a consciência de seu papel sociocultural e assegurar a formação continuada em serviço, e, por ela, propiciar mudanças significativas na prática docente e, conseqüentemente da escola, pois é “no enfrentamento das situações problema no e pelo grupo (LAUXEN, 2004, p. 111), que a educação pode se tornar cada vez mais comprometida com o processo de aprendizagem que leva a autonomia e a cidadania dos nossos estudantes. Nessa perspectiva, o próximo capítulo apresenta momentos de formação continuada em serviço, a prática docente e o resultado de planejamentos tendo como referência o letramento e a sequência didática.

CAPÍTULO V- A SEQUÊNCIA DIDÁTICA E O LETRAMENTO CIENTÍFICO NA PRÁTICA: CONSTRUÇÕES POSSÍVEIS

“A escola
não se pode nunca
desviar da sua finalidade primordial:
conseguir que os alunos aprendam a pensar.
Para isso, precisa do esforço analítico,
mas também da pulsão criadora,
precisa da capacidade de ler,
e da vontade de escrever”
(NÓVOA, 2022, p. 18).

Neste capítulo, é abordado o processo de formação pedagógica focado no letramento científico para professores do 2º ano dos anos iniciais do ensino fundamental, realizado por meio de cinco seminários de formação. Foi destacada a entrevista diagnóstica inicial, as discussões sobre conceitos-chave e estratégias didáticas, bem como a implementação de sequências didáticas criadas pelos professores. Estas sequências refletem os encontros e desencontros da prática docente, evidenciando a adaptação à realidade escolar e às necessidades dos alunos. Os desafios enfrentados e as conquistas alcançadas durante o processo serão discutidos, assim como sugestões para futuras implementações. Autores como Noronha (2022), Soares (2020), Louv (2016), Cunha (2012) e Vygotsky (1984) serão referenciados ao longo do capítulo.

5.1 Construindo pontes para o letramento científico e a sequência didática: (des)encontros e descobertas

O processo de formação pedagógica proposto no estudo consistiu em cinco encontros, com duração de três horas cada, denominados "Seminários de Formação". O objetivo desses encontros era promover a discussão sobre o letramento científico e alfabetização, construir a sequência didática e analisar os resultados trazidos pelas professoras. As seis professoras da SME inscritas, que participaram do processo de formação, responderam antes do primeiro encontro a uma entrevista com a finalidade de diagnosticar a compreensão sobre a dinâmica empregada em suas

aulas e sobre suas interpretações do conceito de letramento científico. Nessas respostas muitas questões podem ser levantadas, refletidas e analisadas.

O D1 menciona: *“Trabalho com dois grupos distintos de crianças. O primeiro grupo é composto por crianças mais avançadas, que já estão lendo e compreendendo melhor os textos. O segundo grupo é formado por crianças que ainda não conseguem ler totalmente ou que possuem dificuldades na compreensão. Para o primeiro grupo, é utilizado um planejamento baseado em sequências pedagógicas de parlendas, trava-línguas e outros recursos. Já para o segundo grupo, eu também utilizo sequências pedagógicas, porém adaptadas às necessidades e dificuldades dessas crianças. Destaco a importância de trabalhar com sequências pedagógicas, ou seja, considerar as diferentes etapas de aprendizagem e avançar de acordo com o desenvolvimento de cada criança. E; Eu não tenho conhecimento sobre o termo "letramento científico".*

Já a D2, diz: *“Eu aceitei a proposta de trabalhar com sequências didáticas, parlendas, trava-línguas, versinhos e canções conhecidas pelas crianças. Essa abordagem tem como objetivo alfabetizar aqueles que ainda não estão no nível do segundo ano e auxiliar aqueles que já estão no nível do segundo ano a avançarem ainda mais. Além disso, nossa escola possui um projeto interdisciplinar chamado "Mão na Terra", que abrange desde o berçário até o quinto ano. Nesse projeto, nós professoras trabalhamos temas como meio ambiente e horta, incluindo atividades práticas relacionadas a esses temas. Complementa, Eu não conheço o termo "letramento científico".*

D3 informa: *“Minha dinâmica em sala de aula se baseia em partir de uma parlenda ou de uma história, em que são desenvolvidas questões de alfabetização relacionadas ao conteúdo abordado. Eu busco despertar a curiosidade dos alunos e aproveito essas situações para trabalhar palavras e conceitos importantes para a aprendizagem. Dessa forma, os alunos se envolvem de maneira mais significativa com o processo de alfabetização. Destaca, minha compreensão sobre o termo "letramento científico" é de que parece ser algo relacionado a metodologia científica”.*

D4, coloca: *“Eu trabalho com o uso de livrinhos e histórias como ponto de partida para minhas aulas. Toda sexta-feira, os alunos escolhem um livrinho para levar para casa. Na segunda-feira seguinte, eles retornam à escola e contam a história para os colegas. Essa atividade promove a troca de experiências e o estímulo à leitura. Tenho observado que essa prática tem trazido resultados positivos, e os alunos têm a oportunidade de expressar suas experiências no caderninho de leitura. Eu leciono em duas turmas de segundo ano, cada uma com realidades e interesses diferentes. Na turma da manhã, as famílias são menos engajadas e alguns pais são analfabetos, mas eu busco mudar essa realidade. Já na turma da tarde, as famílias são mais participativas e buscam apoio da escola. Além disso, nossa escola possui um projeto interdisciplinar relacionado à horta, em que os alunos participam do plantio e cuidado das plantas. E, “eu acredito que o "letramento científico" possa ser alguma metodologia”.*

Com base nos relatos acima, é possível destacar alguns pontos: a diferença nos estágios de aprendizagem dos alunos em sala de aula entre os que estão alfabetizados e os que não ainda não conseguem ler; os que já procuram trabalhar na escola uma proposta interdisciplinar e que denominam sequência didática e, a alfabetização a partir da literatura, da poesia e das parlendas. Mas nenhuma delas tinha a total concepção do significado de letramento científico.

Com relação aos estágios de alfabetização, a diversidade apresentada pela docente na sua fala, representa um desafio para os professores de maneira geral, e exige atenção a cada criança, criatividade, dinamismo e desenvoltura em sala de aula. Mas é fundamental que ele aprenda a interpretar a evolução de cada criança, porque alguns autores defendem que uma criança, “mesmo não estando alfabetizada, [...] faz a leitura incidental de rótulos, imagens, gestos e emoções. O contato com o mundo letrado acontece muito antes das letras e vai além delas (LORENZI; PÁDUA, 2012, p. 35).

As professoras relataram que já trabalham com as sequências didáticas, e ressaltaram a importância das professoras em participar das formações continuadas nas escolas. Essa colocação é importante, pois, caso isso não ocorra, existem riscos de uma prática pedagógica sem o devido conhecimento da finalidade das sequências didáticas. Conforme discutido no capítulo anterior, referente à importância do trabalho coletivo dos professores com os estudantes com o intuito de realizar trabalhos de forma interdisciplinar, Zabala (1998) defende que a sequência didática não pode ser vista apenas como uma atividade em si, mas como “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelo professor como pelos alunos”(ZABALA, 1998, p. 18).

Esse conjunto de atividades necessita, primeiramente, do conhecimento do professor sobre a teoria e a relevância desta para a escola e, em um segundo momento, ter uma relação direta com o conteúdo ensinado, o contexto e as necessidades das crianças, para que possam ter motivação e interesse e, conseqüentemente, a aprendizagem. Até porque, a sequência didática exige um planejamento para promover o letramento científico de forma interdisciplinar. Para isso, existem algumas estratégias que facilitam esse processo e nelas, podem-se incluir a Literatura, a poesia e as parlendas, como propõem as professoras. Segundo Lima (2008, p.24),

A análise de Vygotsky sobre as relações entre desenvolvimento e aprendizagem no campo da aquisição da linguagem nos leva a definir que o desenvolvimento caracteriza-se por um processo natural e a aprendizagem se apresenta como um meio que fortalece esse processo, através dos instrumentos criados pela cultura que ampliam as possibilidades do indivíduo e reestruturam suas funções mentais. No universo da oralidade, que envolve contos, lendas, adivinhas, ditos populares, as parlendas refletem os costumes e o saber de um determinado lugar. Portanto, são elementos valiosos que necessitam ser reconhecidos e vivenciados nas instituições escolares.

O primeiro passo foi identificar os conteúdos científicos trabalhados na sequência didática, levando em consideração a faixa etária dos alunos e os objetivos educacionais a serem alcançados. Os conteúdos deveriam ser relacionados com o cotidiano dos alunos para que eles pudessem compreendê-los melhor e se interessar pelo assunto (ZABALA, 1998). Em seguida,

foi preciso definir as atividades e as etapas do processo de ensino-aprendizagem, como a apresentação do tema, a realização de experimentos, a interpretação dos resultados e a síntese das informações. As atividades precisavam ser estruturadas durante a sequência didática, considerando as diferentes formas que permitissem a participação ativa dos alunos, favorecendo a sua aprendizagem.

A respeito disso, enfatizou-se os pontos em comum em suas práticas pedagógicas. Como foi possível observar, a D1 destacou a utilização de sequências pedagógicas adaptadas às necessidades dos alunos, relacionando o letramento científico ao método científico. Já a D2 mencionou o uso de sequências didáticas e recursos como parlendas e canções, também vinculando o letramento científico ao método científico. No entanto, a D3 expressou desconhecimento sobre o termo "letramento científico", e sobre sua dinâmica, apesar de utilizar parlendas e histórias para desenvolver a alfabetização. A D4, D5, D6, por sua vez, relataram as práticas que envolvem livros, histórias e registros de experiências, mas não demonstraram familiaridade com o conceito de letramento científico.

Por outro lado, o termo "letramento científico" não parece ser bem compreendido por esses professores. Suas respostas sugerem uma percepção vaga desse conceito, associando-o à metodologia científica ou ao ensino de palavras e conceitos relacionados à ciência. No entanto, a abordagem interdisciplinar e integrada do letramento científico parece não ser parte integrante de suas práticas pedagógicas.

Após esse diagnóstico, realizou-se o primeiro encontro da formação onde foi abordado os conceitos de letramento científico, alfabetização e aspectos importantes como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Referencial Curricular Municipal (RCM) e Referencial Curricular de Gaúcho (RCG). Durante esse encontro, eu, enquanto pesquisadora, apresentei por meio de recursos visuais com apresentação em PowerPoint, questionamentos fundamentados nos textos previamente distribuídos aos participantes, os quais discutiam sobre o conceito de letramento científico e a aplicação das sequências didáticas.

Houve um momento direcionado para que as professoras compartilhassem suas experiências e observações da aplicação prática em suas respectivas escolas e com seus alunos, considerando o contexto único de cada uma. Portanto, como parte da conclusão do dia, foi solicitado aos docentes que realizassem uma análise crítica de suas práticas pedagógicas, refletindo sobre as discussões ocorridas, com o objetivo de dividir essas reflexões no encontro subsequente. Schön (2000) corrobora com essa questão ao defender a necessidade de um ensino prático-reflexivo e da práxis docente, realizada pela reflexão-ação.

Todas as questões abordadas no decorrer do encontro foram debatidas para o planejamento e execução do ensino no segundo ano dos anos iniciais. Um dos pontos discutidos foi a valorização da abordagem lúdica e exploratória, em consonância com o Referencial Gaúcho, Municipal e a BNCC. Destacou-se a importância de atividades práticas, investigativas e experimentais, visando a construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais. Além disso, ressaltou-se a integração do contato direto com a natureza, exemplificado pela presença de uma horta na escola, como uma forma de proporcionar experiências significativas aos alunos.

Outra questão abordada foi a relevância do conhecimento contextualizado, alinhado ao referencial municipal de Cruz Alta. Neste contexto, considerou-se fundamental levar em conta a realidade das crianças, suas famílias e da escola no planejamento educacional. Desta forma, busca-se ações que possam atender às necessidades específicas desse contexto. Além disso, o compromisso com o letramento científico, conforme preconizado pela BNCC, foi também um tema de destaque. Nesse âmbito, definiu-se o letramento científico como a capacidade de compreender, interpretar e transformar o mundo natural, social e tecnológico. Para ilustrar, citaram exemplos práticos de aplicação em temas como reciclagem e coleta de lixo. Complementarmente, introduziu-se a ideia de utilizar relatórios e diferentes tipos de textos como ferramentas para desenvolver essa habilidade.

Para promover o letramento científico, foram propostas diversas estratégias tais como pesquisa e experimentos simples, histórias e jogos educativos. Destacou-se um exemplo de experimento com feijão, que visava estimular a curiosidade e os questionamentos dos alunos. Na sequência, foi fomentada uma discussão sobre a aplicação de atividades similares em todas as áreas do conhecimento. No que tange à exploração do letramento científico na prática, sugeriram-se atividades como a caça aos materiais e a construção de maquetes, com ênfase na integração de materiais e artes. Durante a discussão, esta pesquisadora ressaltou que para haver letramento científico era importante ficarem atentas e planejarem pesquisas que envolvessem entrevistas, palestras e experimento, que aprofundassem as indagações das crianças, ao mesmo tempo em que considerasse a viabilidade e adequação ao contexto escolar.

No encerramento das discussões, uma sugestão apresentada foi a utilização de livros infantis, que abordassem temas tais como *fake news*. Essa estratégia serviria como recurso pedagógico para fomentar debates sobre assuntos contemporâneos e incentivar o pensamento crítico dos alunos. Paralelamente, a eficácia das sequências didáticas nas aulas entrou em pauta, despertando reflexões acerca de sua implementação e das possibilidades de aprimoramento. Na

sequência, as docentes foram estimuladas a compartilhar suas experiências e práticas no que tange à utilização de sequências didáticas. Questionou-se sobre a adoção dessas sequências em suas atividades pedagógicas, e as respostas unânimes confirmaram seu uso. Contudo, tornou-se claro que havia uma lacuna no entendimento preciso do que consiste em uma sequência didática. Diante dessa constatação, procedeu-se com uma explicação detalhada sobre o processo de elaboração de uma sequência didática, visando esclarecer dúvidas e promover um entendimento uniforme sobre o termo.

Durante o encontro com as docentes, os passos detalhados para a elaboração e aplicação de uma sequência didática foram apresentados, seguindo uma metodologia objetiva. O processo iniciou-se com a escolha de um tema relevante e adequado ao nível de compreensão dos alunos, levando em consideração seus interesses e necessidades educacionais: "Animais" foi sugerido como um exemplo para ilustrar essa etapa inicial, partindo do interesse e dos questionamentos deles, procurando saber quais eram as perguntas deles sobre o tema. Avançando para o segundo passo, destacou-se a necessidade de segmentar o tema em subtemas mais específicos, como "mamíferos" e "aves", para facilitar a compreensão dos estudantes. Esse procedimento visava tornar o conteúdo mais acessível. Em seguida, no terceiro passo, a preparação de materiais educativos apropriados, tais como livros, vídeos e recursos visuais, enriqueceu o processo de aprendizagem.

A elaboração de um plano de atividades detalhado, que abrangia estratégias pedagógicas diversas, foi o foco do quarto passo. Esse planejamento garantiu o sucesso das etapas subsequentes. O quinto passo ressaltou a execução dessas atividades, enfatizando a importância de uma explicação clara e do engajamento de todos os alunos. Prosseguindo, o sexto passo encorajou a participação ativa dos alunos, por meio de perguntas e trocas de ideias, promovendo uma aprendizagem interativa. A avaliação constante do aprendizado, o sétimo passo, permitiu monitorar o progresso e identificar necessidades de reforço. O oitavo passo enfatizou a conexão entre as atividades realizadas, mostrando a integração do conhecimento adquirido. Finalmente, o nono passo orientou para a síntese e exposição das aprendizagens, em forma de trabalhos em cartazes.

Durante a discussão, surgiram questionamentos sobre como contextualizar as sequências didáticas de acordo com o ambiente e as experiências dos alunos. As docentes compartilharam os desafios enfrentados ao tentar desenvolver sequências altamente contextualizadas. A clareza da metodologia apresentada pela pesquisadora foi elogiada, o que incentivou as docentes a procurarem uma maior contextualização em suas práticas pedagógicas. Além disso, enfatizou-se

a importância de dedicar vários dias ao trabalho com o conteúdo, facilitando, assim, a profunda assimilação dos conceitos pelos alunos.

A conclusão do encontro refletiu o impacto positivo das discussões, evidenciando a disposição das professoras em incorporar os conhecimentos adquiridos. A troca de experiências e o debate enriquecedor criaram um ambiente propício ao aprimoramento contínuo das práticas de ensino. Como próximo passo, definiu-se a análise dos materiais textuais fornecidos, os quais poderão proporcionar novas discussões.

No segundo encontro, inicialmente, houve uma discussão sobre a prática docente em relação às temáticas, com a retomada teórica das mesmas e foi proposto a construção de uma sequência didática para ser aplicada em suas turmas. Nesse encontro, além dos temas anteriormente mencionados, outras problemáticas foram discutidas e ocorreu a apresentação da Sequência Didática como estratégia de trabalho, a partir do texto previamente encaminhado. Apresentou-se a estratégia, discutiu-se a importância de iniciar a construção das atividades a partir das curiosidades naturais das crianças, criando, assim, um ponto de partida para a pesquisa. Ao final do encontro, foi estabelecido que as professoras trouxessem suas temáticas a serem trabalhadas no próximo encontro, com o objetivo de desenvolver as sequências didáticas de maneira significativa. Esse encontro se revelou fundamental para a formulação mais concreta das sequências didáticas, guiando as participantes na direção de atividades que atendam às necessidades dos alunos e estimulem a curiosidade científica.

Nesse encontro foram abordadas questões fundamentais relacionadas ao letramento científico e à aplicação prática desse conceito na sala de aula. Seis docentes participaram desse encontro, onde discutiram estas questões, tais como a necessidade de adicionar cloro à água de Cruz Alta, a importância da pesquisa e da composição da água, estratégias interdisciplinares de ensino, contexto histórico e geográfico relacionado à água, promoção da conscientização socioambiental e a criação de sequências didáticas envolvendo os alunos. Sendo assim, uma forma ilustrativa de falar sobre o letramento científico na prática.

A sequência abaixo exibe respostas e perspectivas dos docentes sobre esses tópicos, destacando suas abordagens individuais. Vale ressaltar que, uma vez que este encontro foi focado no diálogo e na troca de ideias, nem todos os docentes responderam a todas as questões, refletindo a natureza flexível e colaborativa da discussão. Logo, questionou-se:

1. Por que adicionar cloro à água? Como abordar?

Docente 1: *"Fazer um paralelo de como era antigamente e como é hoje. Isso ajuda os alunos a entenderem a evolução dos processos de tratamento de água."*

2. Isso se aplica ao trabalho com temas como o lixo? Como a abordagem interdisciplinar pode ser implementada?

Docente 2: *"Na minha turma, tenho alguns alunos que leem, mas não entendem o que leram. Precisamos encontrar formas de abordagem que se adaptem a diferentes níveis de habilidades de leitura."*

3. O Referencial Gaúcho destaca a interdisciplinaridade. Como podemos integrar áreas como literatura infantil e história?

Docente 1: *"Podemos até trabalhar com uma única frase, adaptando a abordagem ao nível dos alunos. Isso pode ser feito através de desenhos ou até mesmo pela expressão oral."*

4. Qual é o contexto histórico e geográfico relacionado à água? Como isso afeta a educação?

Docente 3: *"Podemos iniciar com perguntas simples, como o que as plantas precisam para viver? E o que o ambiente precisa para prosperar? Essas questões podem ser o ponto de partida para discussões em sala de aula."*

5. Como podemos promover a conscientização socioambiental?

Docente 6: *"Meio ambiente é um tema muito rico para trabalhar. A criação de uma sequência didática pode ser uma oportunidade para explorar isso em detalhes."*

Cada docente trouxe suas experiências e ideias sobre como aplicar o letramento científico em sua sala de aula, demonstrando a flexibilidade desse conceito para se adaptar às necessidades individuais e aos níveis de habilidades dos alunos. Ao criar sequências didáticas personalizadas, explorando tópicos como plantas, reciclagem, animais e frutas, os docentes mostraram o potencial de tornar o aprendizado mais envolvente e prático, incentivando os alunos a se tornarem pensadores críticos e conscientes do ambiente ao seu redor.

No terceiro encontro, houve a retomada das temáticas que ficaram assim definidas, conforme exemplo a seguir: o D1 com a temática "Verduras e Legumes", enquanto o D5 o tópico "Por que as plantas são importantes para os seres vivos e do que elas precisam para sobreviver?"; os D3 e D6 optaram por desenvolver sequências didáticas relacionadas aos "Chás". Coletivamente e de forma participativa, cada professor apresentou sua problemática e, à medida que delinearão suas propostas individuais, contribuirão para a elaboração conjunta do trabalho.

A partir da distribuição das temáticas, cada docente planejou a sequência didática correspondente. Como não foi possível concluir integralmente todas as propostas nesse dia, a pesquisadora organizou encontros individuais por meio do Google Meet, visando discutir os ajustes finais necessários para a conclusão das sequências didáticas. Após a finalização do planejamento das sequências didáticas, os professores tiveram um período de duas semanas, para implementarem as sequências didáticas em suas práticas educacionais, compartilhando

regularmente os desenvolvimentos de suas atividades por meio do grupo de mensagens instantâneas WhatsApp.

No quarto encontro, houve uma revisitação da temática trabalhada anteriormente, promovendo uma avaliação conjunta e reflexiva das abordagens adotadas nas práticas pedagógicas. Durante este encontro, a partir das discussões em grupo, identificou-se a necessidade de reformular algumas atividades para melhor atender aos objetivos educacionais. Além disso, esse encontro se concentrou em analisar possíveis ajustes nas sequências didáticas e enfatizou a importância do diálogo e da reflexão contínua sobre a prática pedagógica, buscando sempre alinhar essa prática ao letramento científico. Essa análise reflexiva visou não apenas aprimorar os métodos de ensino, mas também fortalecer a conexão entre a teoria e a aplicação prática no ambiente educacional.

O quinto e último encontro contemplou a apresentação das sequências didáticas, por meio da socialização de registros fotográficos, vídeos e materiais expostos pelas professoras. Destacou-se que ao longo dos cinco encontros, as professoras tiveram ampla oportunidade para compartilhar suas opiniões e experiências sobre a formação em letramento científico, sequências didáticas e seus resultados na prática docente. Cabe ressaltar que os encontros foram gravados e transcritos, para serem analisados posteriormente.

5.2 Sequência didática em ação: a busca pelo letramento científico nos anos iniciais

Neste subcapítulo, é apresentado detalhadamente as sequências didáticas desenvolvidas pelas docentes, baseando-se em seus relatos e no material por elas produzido. Cada uma trouxe sua perspectiva e criatividade para a construção das sequências, tornando-as únicas e adaptadas às características de suas turmas e contextos de ensino. Todo o conteúdo e atividades aqui apresentados são de autoria e propriedade das docentes envolvidas, refletindo o compromisso delas com a promoção do letramento científico em suas salas de aula.

No âmbito do segundo ano escolar, a D1, com uma turma de 12 alunos, propôs uma sequência didática intitulada “Letramento científico: Educação ambiental a partir do cultivo e preservação de árvores frutíferas na escola EA” focada no letramento científico, com ênfase na educação ambiental por meio do cultivo e preservação de árvores frutíferas. Com o problema: Qual a importância da arborização para estabelecer a relação entre o homem, o meio natural? e com o **objetivo** de instigar a compreensão sobre a importância da arborização para estabelecer uma conexão entre o homem, o meio natural e a qualidade de vida de todos os seres vivos, a abordagem didática direcionou-se para a identificação das partes essenciais da planta, com

pesquisa sobre suas funções, a familiarização com as espécies frutíferas presentes no ambiente escolar, a observação e registro das características dessas plantas, além da promoção do trabalho colaborativo em grupo. Recursos como o ambiente natural da escola, materiais de escrita, textos informativos, músicas e até mesmo um lanche compartilhado com frutas foram utilizados para enriquecer a experiência de aprendizado. Além disso, a sequência didática inclui procedimentos metodológicos variados, desde visitas ao ambiente natural da escola até atividades práticas de identificação das plantas frutíferas. A avaliação do progresso dos alunos foi feita de maneira contínua, por meio de atividades lúdicas, observações, anotações, atividades escritas e orais, considerando sempre a compreensão dos alunos sobre a importância da arborização e sua relação com o meio ambiente e a qualidade de vida.

Durante o desenvolvimento prático desse trabalho, um dos pontos de partida foi a leitura do livro "A Árvore Generosa" (1964), de Shel Silverstein. Essa obra foi escolhida por sua riqueza temática e sua capacidade de envolver os alunos. Em conjunto, a professora e os alunos ouviram a leitura da história, criando um ambiente participativo e engajador.

Para aprofundar a compreensão da narrativa, realizaram uma atividade de ilustração, incentivando a expressão criativa das crianças. A autora Colomer (2014) discute acerca das dificuldades que as crianças enfrentam na aprendizagem da leitura e da escrita. Muitas vezes, essas dificuldades interferem na sua experiência como leitores. Com o exercício da leitura, é possível que os professores demonstrem aos alunos, gradativamente, que essa prática pode ser descontraída e agradável, o que auxiliará no aprendizado.

Figura 01- Desenhos realizados por alunos da sequência didática 1 (2023)

Fonte: Dados da pesquisa (2023)

Para aprimorar a experiência, foi promovida uma roda de conversa. Nesse espaço, os alunos puderam discutir a moral da história. Esse tipo de interação ajuda a desenvolver as habilidades de comunicação e expressão dos alunos, e também os instiga a refletir sobre os valores e lições contidos nas histórias que leem. De acordo com Noronha et al (2022, p.2),

A roda de conversa se mostra como uma das atividades que contribui de forma efetiva para a aprendizagem, apresentando-se como um espaço dialógico, onde professor e aluno têm oportunidade tanto de falar, quanto escutar, onde a linguagem é desenvolvida e a interação e socialização acontecem.

Dessa forma, reforça-se a ideia de que a promoção da roda de conversa enriquece a vivência educacional, e revela-se como um recurso educacional valioso, proporcionando um ambiente dinâmico e participativo que impulsiona o aprendizado e o desenvolvimento integral dos alunos.

Figura 2-Plantas na escola

Figura 3 – Nuvem de palavras no quadro

Fonte: Dados da pesquisa (2023)

Durante a realização das atividades relacionadas à história "A Árvore Generosa", um momento especial marcou a experiência dos alunos. Eles receberam duas mudas de árvores frutíferas, uma de pitanga e outra de amora, para o plantio. Essa iniciativa foi mais do que um simples gesto: representou a conexão prática entre o aprendizado teórico e a ação no mundo real.

Os alunos tiveram a oportunidade de compreender os conceitos de generosidade e cuidado com o meio ambiente, além de vivenciar esses valores de forma concreta. O ato de plantar e cuidar de mudas de árvores frutíferas fortaleceu a compreensão sobre a importância da natureza, e estimulou um senso de responsabilidade ambiental nas crianças.

Em uma das atividades, a D1 fez questionamentos a respeito da importância das árvores para a vida de todos os seres vivos; se tinham árvores em casa e quais eram. Os alunos foram

incentivados a pensar e compartilhar suas perspectivas sobre por que as árvores são fundamentais para o funcionamento do planeta. O quadro da sala de aula se tornou um espaço visual que refletia as palavras-chave e conceitos destacados pelos próprios alunos. Então, os alunos falavam e a docente anotava no quadro branco. As palavras destacadas por eles foram: “proteção”, “ar”, “alimento”, “sombra”, “vida”, “abrigo”, “refresca”, “diversão” e “embelezam”. Essas palavras demonstram de forma clara como as crianças visualizaram a importância das árvores em suas vidas e no ambiente que as cerca. A partir disso, levaram para casa questões para entrevistar os pais sobre a importância das árvores, que tinham em casa; se tinham qual era o nome e a finalidade. A entrevista gerou várias discussões em sala de aula e culminou com a escrita do nome dessas árvores. Após cada um fez um texto sobre a entrevista realizada com os pais. Segunda a professora, cada um escreveu o seu texto, de acordo com suas habilidades de escrita.

Os alunos, por meio de discussões em sala de aula, identificaram que as árvores desempenham um papel essencial na proteção do solo, na produção de oxigênio, no fornecimento de alimentos para diversos seres vivos, incluindo os seres humanos, na criação de sombras agradáveis em dias quentes e ensolarados, na oferta de abrigo para animais, na capacidade de refrescar o ambiente, na promoção de atividades de lazer e diversão, como brincar embaixo delas, e, por fim, na contribuição para embelezar o mundo com sua presença. Como sugerem os PCNs (1997, p. 61) “é papel da escola e do professor estimular os alunos a perguntarem e a buscarem respostas sobre a vida humana, sobre os ambientes e recursos tecnológicos que fazem parte do cotidiano”.

A interação entre os estudantes, suas reflexões e as palavras que emergiram desse diálogo coletivo evidenciam a importância de cultivar a consciência ambiental desde cedo, promovendo não apenas o entendimento, mas também o apreço pelas interconexões entre a natureza, a sociedade e a tecnologia, conforme preconizado pelos princípios educacionais (BRASIL, 1997). Os apontamentos apresentados refletem a compreensão das crianças sobre o valor das árvores bem como a sua conexão emocional com a natureza. Segundo Louv (2016, p. 23), “Hoje as crianças têm noção das ameaças globais ao meio ambiente, mas seu contato físico, sua intimidade com a natureza, está diminuindo” Esse exercício de reflexão e compartilhamento ajuda a destacar como o aprendizado interdisciplinar e o letramento científico podem ser incorporados de maneira prática e envolvente no currículo escolar, permitindo que os alunos se tornem cidadãos conscientes, responsáveis e preocupados com a preservação do meio ambiente.

Figura 4-Confeção dos livros dos alunos (2023)

Fonte: Dados da pesquisa (2023)

A atividade de confecção dos livros "Desenvolvimento das Plantas" desempenha um papel fundamental na promoção do letramento científico entre os alunos. Ela se alinha a vários aspectos do letramento científico, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades essenciais de investigação, compreensão de conceitos científicos, expressão escrita e oral, observação e registro. Conforme Sasseron (2008, p. 53), "todo e qualquer discurso em que aluno e professor apresentam suas opiniões em aula, descrevem ideias, apresentam hipóteses e evidências, justificam ações ou conclusões a que tenham chegado e explicam os resultados alcançados" reflete a essência desse processo.

Ao investigar o crescimento e desenvolvimento das plantas, os alunos se envolveram com a pesquisa, coletando informações e compreendendo conceitos científicos. A atividade também enfatizou a observação e o registro, incentivando os alunos a observarem as plantas de perto e a registrarem suas descobertas. A atividade "Frutas Preferidas" vai ao encontro das propostas da BNCC (2017) para o Ensino Fundamental. Uma vez promovida a coleta de dados sobre as preferências alimentares dos alunos, a atividade abordava a habilidade de pesquisa e análise, contribuindo para o desenvolvimento da competência matemática e habilidades relacionadas à interpretação de informações (BRASIL, 2018).

Figura 5- Material didático sobre frutas produzido pelos alunos

Fonte: Dados da pesquisa (2023)

A atividade do ditado, por sua vez, configura uma maneira de estimular a escrita, contribuindo para o sucesso na alfabetização e letramento. Nessa prática, os alunos ouviam a professora falar o nome da fruta e eles o escreviam o nome relacionando-o com a imagem. Posteriormente, os alunos manifestaram curiosidade em relação às árvores e como elas se comportam durante as diferentes estações do ano. Eles questionaram como as árvores se modificam em cada estação, e isso ocorreu durante a transição do inverno, o que tornou o questionamento ainda mais relevante. Diante desse interesse genuíno dos alunos, as

Atividades de ditado e auto ditado podem e devem ser feitas, desde que o professor tenha clareza de quais objetivos possui com cada uma delas. O ditado pode ser uma grande fonte de exploração da escrita, se após a realização dele o professor problematiza as respostas dos alunos pedindo a eles que pensem sobre a forma convencional da escrita ou remetendo-lhes (em caso de dúvida) a palavras cuja forma lhes é conhecida, como, por exemplo, a lista dos nomes dos colegas. (COUTINHO, 2005, p.59)

Com o intuito de abordar essa curiosidade, a docente desenvolveu uma atividade que envolveu a observação das características das árvores em diferentes estações do ano. Inicialmente, ela explorou tais características em cada estação (primavera, verão, outono e inverno) em sala de aula. Em seguida, os alunos participaram da criação de uma representação visual dessas mudanças, na qual confeccionaram uma espécie de "sanfoninha" com ilustrações que representavam as árvores em cada estação. Eles fixaram essas ilustrações em um galho seco presente na sala de aula, usando-o como uma representação simbólica das árvores ao longo das estações do ano. Para exemplificar: colaram folhas verdes para a primavera, árvores cheias de folhas para o verão, árvores com folhas caindo para o outono e galhos podados para o inverno.

Durante essa atividade, os alunos formularam hipóteses sobre como as árvores se comportam em diferentes estações. Eles especularam que as folhas caem no outono, que as árvores perdem suas folhas no inverno e que as árvores ficam cheias de folhas verdes no verão e

na primavera. Essas hipóteses foram uma parte essencial da atividade, pois demonstraram o pensamento crítico e a observação atenta dos alunos

Além das atividades desenvolvidas em sala de aula, os alunos tiveram a oportunidade de ampliar seus conhecimentos sobre a importância das plantas através de uma palestra ministrada pela professora de Ciências. Durante essa palestra, eles puderam aprofundar sua compreensão sobre como as plantas desempenham um papel fundamental na manutenção da vida no planeta, fornecendo oxigênio, alimento e habitat para diversas espécies.

Figura 6- Material didático sobre produção textual produzido pelos alunos

Fonte: Dados da pesquisa (2023)

A experiência prática foi enriquecida por meio de uma dinâmica envolvendo o plantio de feijões, proporcionando aos alunos uma vivência direta do processo de germinação e crescimento das plantas. No âmbito do projeto de educação ambiental, os estudantes participaram ativamente do plantio de árvores frutíferas no pátio da escola, contribuindo para a conscientização ambiental e a construção de um legado duradouro para a comunidade escolar. A interdisciplinaridade se revela como elemento central nessa sequência didática, englobando diversas disciplinas de maneira colaborativa, com o propósito de fomentar o letramento científico nos anos iniciais.

As disciplinas envolvidas por essa abordagem abrangem Ciências, Língua Portuguesa, Matemática, Artes, Geografia e Educação Ambiental. No âmbito das Ciências, os alunos exploram as partes das plantas, suas funções e a relevância da arborização (Loureiro, 2012). Na Língua Portuguesa, a leitura de textos informativos, a produção escrita e as apresentações orais proporcionam aos alunos habilidades de expressão. Soares (2020) enfatiza a importância da leitura na socialização dos alunos, principalmente por meio de atividades como leitura em voz alta, uso de jogos e revistas, além de cultivar a curiosidade e a motivação. O autor defende conectar as atividades de leitura e escrita das crianças com suas próprias experiências e contextos de vida. Já na Matemática, a incorporação de problemas envolvendo adição e subtração relacionados ao tema possibilita a aplicação prática de raciocínio lógico e habilidades

matemáticas (BRASIL, 2018). Por outro lado, a disciplina de Artes assume importância ao conduzir os alunos na identificação e nomeação de plantas frutíferas, estimulando a criatividade por meio da criação de ilustrações. Nessa perspectiva, a música também se insere, proporcionando uma experiência de aprendizado multidimensional. A Geografia entra em cena à medida que os estudantes exploram a interconexão entre o homem, o meio natural e a importância da arborização, conectando o conteúdo de Ciências com aspectos geográficos. A Educação Ambiental, por sua vez, é incorporada por meio de uma visita ao ambiente natural da escola e por palestras ministradas por especialistas na área.

Essa abordagem contribui para a conscientização sobre a preservação ambiental e destaca o modo como a arborização influencia a qualidade de vida de todos os seres vivos. Assim, essa integração interdisciplinar promove o letramento científico, assim como desenvolve habilidades como observação, pesquisa, comunicação, resolução de problemas e trabalho em equipe, essenciais para a alfabetização científica nos anos iniciais.

A proposta organizada pela D2, intitulada "As plantas e o ambiente", foi destinada a uma turma composta por 20 alunos. O cerne do projeto reside na problemática de como as plantas conseguem sobreviver em locais tão diversos. A apresentação do tema iniciou-se com uma discussão em sala de aula, onde os alunos eram instigados a refletir sobre a localização das plantas na natureza, com as respostas sendo registradas no quadro. Em seguida, foram apresentados slides ilustrativos que mostravam diferentes ambientes nos quais as plantas se desenvolvem, suscitando questionamentos sobre as adaptações necessárias para a sobrevivência em condições extremas, como o deserto ou ambientes aquáticos.

Além da contextualização, o projeto incluiu a leitura do poema "O que é que as plantas têm?" (2020), de Jaiana Richardo, que proporcionou uma discussão sobre as estrofes que abordam os ambientes onde as plantas vivem e como vivem. Para complementar o entendimento, os alunos foram divididos em pequenos grupos e conduzidos a uma atividade prática de observação das plantas. Nessa atividade, os alunos eram incentivados a tocar nas plantas para uma experiência sensorial completa, ao mesmo tempo que respondiam a questionamentos e faziam desenhos das espécies observadas. Questões sobre o desenvolvimento da planta, bem como os detalhes de suas folhas e raízes, estimulavam a curiosidade e o pensamento crítico. A avaliação do projeto se deu pela análise das respostas na planilha de questões, pelas observações registradas e pela qualidade dos desenhos. O engajamento e a participação ativa dos estudantes na exploração das plantas e nas discussões destacaram-se como aspectos centrais.

O início da exploração do tema "As Plantas e o Ambiente" deu-se por meio de uma dinâmica com o propósito de estimular os estudantes a pensarem sobre os diferentes lugares na natureza onde as plantas podem ser encontradas. Esse desafio levou a uma discussão em sala de aula, na qual os alunos sugeriram diversos locais que, de acordo com suas observações e conhecimentos prévios, abrigavam plantas. Essas sugestões foram cuidadosamente registradas no quadro, proporcionando um ponto de partida para a sequência didática.

Com o intuito de aprofundar a compreensão dos alunos sobre os variados ambientes nos quais as plantas prosperam, a docente utilizou recursos visuais tais como slides contendo imagens representativas desses locais. Essas projeções despertaram a curiosidade dos alunos e levaram a um momento de reflexão, no qual surgiram questões fascinantes, como: "Como as plantas conseguem sobreviver em um ambiente como o deserto, onde a água é escassa?" ou "De que maneira as plantas aquáticas conseguem viver sem a presença da terra firme e, mais intrigante ainda, como conseguem respirar na água?".

Figura 7-Material visual sobre a atividade (2023)

Fonte: Dados da pesquisa (2023)

Essas indagações refletem a participação dos alunos, e destacaram a importância de abordar o tema de maneira investigativa, incentivando-os a buscar respostas por meio da observação, pesquisa e diálogo, conforme preconizado por Freire (1979), que enfatiza o diálogo como uma ferramenta essencial na educação.

Esse ponto de partida serviu como base para o desenvolvimento das atividades subsequentes, que exploraram de forma prática e significativa o universo das plantas e seu relacionamento com o ambiente que as cerca. Durante a aula, o grupo teve a oportunidade de se

aprofundar ainda mais no tema por meio de uma experiência literária significativa. Foi apresentado aos alunos o poema "O que é que as plantas têm?". Esse poema, composto por estrofes envolventes, aborda as plantas, seus locais de habitação e seus modos de vida de maneira poética e acessível às crianças.

A leitura do poema ampliou as reflexões dos alunos sobre o tema e os levou a uma apreciação mais profunda das plantas e seus ambientes naturais. O trabalho com poemas em sala de aula, proposto por Cunha (2012), proporciona um momento lúdico e prazeroso tanto para professores quanto para alunos. Essa abordagem visa eliminar tabus em torno do gênero literário, preparando os jovens leitores para se tornarem apreciadores de poesia na vida adulta. Na sequência, os alunos foram organizados em pequenos grupos, criando um ambiente propício para a colaboração e o compartilhamento de ideias. Eles foram conduzidos a uma atividade prática envolvendo a observação direta das plantas.

O objetivo era responder a uma planilha de questionamentos que abordava detalhes sobre as plantas e seus diferentes habitats. Para tornar essa experiência mais imersiva e sensorial, os estudantes tiveram permissão para tocar nas plantas, explorando suas texturas, formas e peculiaridades. Essa abordagem permitiu que eles se conectassem de maneira mais profunda com o objeto de estudo.

A interdisciplinaridade na sequência didática se manifesta na integração de várias disciplinas para abordar o tema "As plantas e o ambiente" de maneira abrangente e envolvente. Diversas áreas do conhecimento estão inseridas, incluindo Ciências, Língua Portuguesa, Matemática, Artes Visuais e Geografia. Enquanto as Ciências fornecem o núcleo do conteúdo, abordando os aspectos científicos das plantas e seu ambiente, a Língua Portuguesa é empregada na leitura e interpretação do poema "O que é que as plantas têm?". A Matemática pode ser aplicada na análise dos dados coletados na planilha de questionamentos. As Artes Visuais entram em cena durante a atividade de desenho das plantas observadas. Por fim, a Geografia se faz presente na discussão sobre onde as plantas se desenvolvem em diferentes locais do planeta.

A D3 sobre "Chás", desenvolvido para a turma composta por 26 alunos, teve como ponto de partida a indagação sobre a importância dos chás para as pessoas, bem como a variedade de tipos de chás e suas propriedades. Durante o desenvolvimento do projeto, os alunos foram guiados por objetivos educacionais específicos, como a compreensão da relevância dos chás para a saúde e o bem-estar, o resgate da cultura do uso de chás medicinais, a expansão do vocabulário relacionado aos chás e a melhoria das habilidades de pesquisa. Uma das atividades fundamentais foi a participação ativa dos alunos e suas famílias no plantio das plantas de chás em casa, seguida

pelo compartilhamento dessas plantas na escola, onde aprenderam sobre os cuidados necessários para o seu cultivo. Além disso, os alunos tiveram a oportunidade de realizar uma exposição oral na sala de aula, compartilhando suas pesquisas sobre os diferentes tipos de chás, incluindo seus nomes, propriedades e modos de preparo.

Uma experiência sensorial transformadora foi proporcionada aos alunos por meio de uma degustação de chá na sala de aula, onde puderam experimentar os diversos sabores e aromas dos chás preparados por eles mesmos. Essa atividade não apenas estimulou o paladar, mas também permitiu aos alunos vivenciarem de forma prática o conhecimento adquirido sobre os chás.

Além disso, os alunos conduziram pesquisas individuais sobre seus chás, aprofundando-se em suas propriedades e usos, preparando-se para apresentar suas descobertas à turma. Essas apresentações individuais não apenas fortaleceram a compreensão de cada aluno sobre seu chá específico, mas também promovem o compartilhamento de conhecimento entre os colegas.

Em termos de avaliação, o projeto foi considerado envolvente e interdisciplinar, integrando não apenas a escola, mas também as famílias dos alunos. As atividades realizadas proporcionaram oportunidades para o desenvolvimento das habilidades de comunicação, pesquisa e trabalho em equipe dos alunos, enquanto os envolviam em uma exploração prática e sensorial do tema dos chás.

A sequência didática sobre chás do 2º ano possibilita a identificação de elementos de interdisciplinaridade que podem ser explorados e ampliados, promovendo uma abordagem mais integrada. Embora as disciplinas predominantes sejam Ciências, Língua Portuguesa e aspectos culturais e sensoriais, há potencial para cruzamentos disciplinares. A pesquisa sobre chás envolve enfoques científicos, como a identificação de plantas e suas propriedades, do mesmo modo que abre espaço para a exploração linguística por meio da leitura e escrita sobre os chás. Além disso, ao resgatar a cultura do uso de chás medicinais, aspectos culturais e históricos são incorporados, possibilitando uma análise interdisciplinar mais profunda.

A abordagem prática e investigativa no ensino de Ciências, conforme Carvalho (2013, p.13), contribui tanto para o aprendizado não apenas dos conceitos, termos e noções científicas, como também das ações, atitudes e valores próprios da cultura científica. Essa metodologia favorece uma compreensão mais profunda e aplicada dos conceitos relacionados às plantas e suas propriedades

A linguagem, para Geraldini (2003), desempenha um papel essencial na construção do conhecimento, favorecendo a expressão e compreensão dos alunos durante a exploração linguística dos chás. Ao resgatar a cultura do uso de chás medicinais, incorporando aspectos

culturais e históricos, a proposta vai ao encontro das ideias de Cândido (2006), que enfatiza a importância da cultura na formação crítica dos indivíduos e no entendimento contextualizado dos temas.

Para enriquecer a interdisciplinaridade, incorporando elementos matemáticos, como a medição de ingredientes, e considerando aspectos geográficos ligados às origens das plantas usadas para fazer os chás, a visão de D'Ambrosio (1996) destaca a Matemática como uma ciência cultural presente em diversas práticas cotidianas. Assim, a sequência didática fornece não apenas um ponto de partida, mas também uma oportunidade de expansão para uma abordagem mais interdisciplinar, contribuindo para uma compreensão abrangente dos chás e sua relevância na saúde e cultura.

A imagem da exposição dos chás captura um momento empolgante de aprendizado e descoberta na sala de aula. Os alunos estão reunidos ao redor da exposição, com olhares curiosos e expressões de interesse. Na exposição, os diferentes tipos de chás são cuidadosamente dispostos, cada um identificado com seu nome e suas propriedades terapêuticas. Os alunos têm a oportunidade de observar, tocar e até mesmo sentir o aroma dessas ervas, o que os ajuda a conectar o conhecimento teórico à experiência prática.

Figura 8 alunos apresentando sua pesquisa para os colegas. Figura 9 alunos participando da exposição sobre chás

Fonte: Dados da pesquisa (2023)

Durante essa atividade, os estudantes não apenas aprendem sobre a importância dos chás para a saúde e a preservação das tradições culturais que abrangem o uso de chás medicinais deixados por nossos antepassados. A exposição se torna um espaço de diálogo, onde os alunos compartilham suas pesquisas e descobertas, propiciando um ambiente de aprendizado

colaborativo e enriquecedor. Essa imagem reflete a eficácia de abordagens práticas e interativas no processo educacional, incentivando o interesse dos alunos e proporcionando uma compreensão mais profunda e duradoura dos tópicos abordados.

A sequência didática da D4 intitulada "Plantas" foi desenvolvida com o intuito de explorar o crescimento saudável das plantas e de que forma pode-se contribuir para o seu desenvolvimento. O questionamento central era: “vamos descobrir como as plantas crescem felizes e saudáveis e o que podemos fazer para ajudá-las a se desenvolver ainda mais?” Os objetivos de aprendizagem foram delineados para que os alunos conhecessem a importância das plantas e sua relação com o meio ambiente, ao mesmo tempo em que desenvolviam habilidades de observação, exploração e estimulavam a curiosidade por novos saberes.

O projeto iniciou com uma roda de conversa para que os alunos pudessem expressar seus interesses e curiosidades sobre as plantas e o meio ambiente. As ideias levantadas foram registradas em um cartaz decorado pelos próprios alunos. Além disso, os alunos foram incentivados a desenhar suas visões sobre a preservação das plantas no quadro.

A parte prática do projeto incluiu atividades como a limpeza de um canteiro de alface e o plantio de flores e uma árvore de pitanga, proporcionando aos alunos uma experiência direta com o cultivo das plantas. Também foram realizadas coletas de elementos da natureza como parte do trabalho sobre o meio ambiente, promovendo uma conexão mais profunda com o mundo natural.

Para tornar o projeto mais envolvente, foi introduzida uma mascote chamada "Chocolatinho", que desempenhou um importante papel na atividade, agindo como um símbolo da conscientização ambiental e da responsabilidade com o meio ambiente. Além de tornar o projeto mais atraente para os alunos, a presença da mascote ajudou a promover valores de preservação ambiental, estimulando o cuidado com as plantas e a natureza.

A avaliação do projeto foi realizada por meio do acompanhamento do desenvolvimento e engajamento dos alunos. A observação atenta da participação ativa dos estudantes em todas as atividades proporcionou ideias e percepções sobre o progresso e interesse dos alunos no tema das plantas e do meio ambiente.

A abordagem interdisciplinar adotada D4 contribuiu para a compreensão e aplicação dessas práticas, possibilitando o desenvolvimento integral dos alunos. No contexto da linguagem, comunicação e expressão, Freire (1996) aponta à importância da construção coletiva do conhecimento por meio do diálogo, fortalecendo a prática da roda de conversa. A troca de ideias

sobre plantas e meio ambiente estimula a expressão oral e o desenvolvimento da linguagem dos estudantes.

No contexto da expressão artística, as atividades de montagem de cartaz e os desenhos no quadro valorizam a expressão artística como um meio de compreender e representar o meio ambiente. A confecção de cartazes e desenhos enriquece a expressão individual, ao mesmo tempo em que se configura como um meio eficaz para explorar questões ambientais.

No campo das Ciências, a abordagem prática relacionada ao canteiro de alface, plantio de flores e a árvore de pitanga encontra respaldo em Ferraz et al. (2017), que reforçam a importância de atividades práticas para o aprendizado de conceitos científicos, como, por exemplo, o ciclo de vida das plantas.

A estratégia interdisciplinar da introdução da mascote "Chocolatinho" estabelece uma relação direta com as ideias propostas por Sacristán (2000), que defende a interconexão entre diferentes áreas do conhecimento para uma maior compreensão. A mascote, ao ser utilizada em narrativas e histórias, estimula a imaginação dos alunos e promove a conscientização ambiental.

As pesquisas realizadas por Soares (2004) sobre as práticas de linguagem e o desenvolvimento de habilidades de observação e exploração são fundamentais na promoção do letramento científico. A integração das atividades de linguagem com as científicas e ambientais cria uma abordagem interdisciplinar que enriquece a experiência de aprendizado, alinhando-se aos objetivos da BNCC de promover a formação integral dos alunos.

Figura 10 e 11-Alunos realizando as atividades da limpeza e da confecção do cartaz

Fonte: Dados da pesquisa (2023)

Ao explorar oportunidades de interdisciplinaridade, a D4 encontra respaldo em autores brasileiros que enfatizam a integração de diferentes áreas do conhecimento. As disciplinas centrais, Ciências e Língua Portuguesa, podem ser incentivadas por meio de práticas interdisciplinares, conforme preconizado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O estudo das plantas, sob a perspectiva de ecossistemas, encontra suporte em Santos (2006), que teoriza a importância da interconexão entre diferentes disciplinas para uma compreensão do ambiente. A abordagem interdisciplinar desenvolve a compreensão sobre ecossistemas, contribuindo para a formação integral dos alunos.

A integração da Matemática ao projeto, com a medição do crescimento das plantas e exploração de conceitos matemáticos, favorece a compreensão dos alunos sobre o mundo. Aspectos geográficos, como a origem das plantas e influências geográficas em seu crescimento, também podem ser abordados (MOREIRA, PIRES, 2009).

A abordagem interdisciplinar proposta na sequência didática adequa-se aos princípios da BNCC (2018), que prescreve uma educação integrada e contextualizada, na qual promove-se a aprendizagem de conteúdos específicos bem como o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para a formação do cidadão.

A sequência didática "Chás Medicinais Caseiros", conduzida pela D5, teve como ponto de partida a indagação sobre o que podemos aprender com as plantas medicinais utilizadas por nossos pais, avós e conhecidos para cuidar da saúde. Com uma turma composta por 12 alunos, o projeto foi justificado pela necessidade de buscar conhecimentos sobre plantas medicinais usadas para a cura de doenças. Os objetivos do projeto foram delineados para desenvolver a curiosidade e o gosto das crianças por chás caseiros, promover a socialização, estimular a expressão da linguagem oral, reconhecer as qualidades e tipos de ervas para chás, desenvolver a criatividade e conscientizar os alunos sobre a importância e os cuidados com as plantas.

O desenvolvimento do projeto incluiu diversas atividades, como entrevistas com pais, avós e conhecidos para entender quais chás caseiros já foram utilizados e para que finalidade, o aprendizado de receitas de chás com ervas medicinais, pesquisa, exposição, recorte, colagem e degustação de receitas com plantas, raízes, frutos e vários tipos de ervas medicinais.

Além disso, os alunos também participaram do plantio de mudas de cidrô, hortelã, poejo e erva cidreira. Houve também uma roda de conversa para discutir todas as atividades e aprendizados desenvolvidos durante o período do projeto, culminando com o encerramento através de um vídeo sobre plantas medicinais. A avaliação do projeto foi realizada diariamente, evidenciando grandes aprendizados e conhecimentos adquiridos pelos alunos, aumentando

significativamente o interesse pelas plantas medicinais caseiras, especialmente entre aqueles que não tinham conhecimento prévio sobre o assunto.

A sequência didática de "Chás Medicinais Caseiros" apresenta um potencial interdisciplinar que pode ser explorado e aprimorado, conforme orientado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A integração de diversas disciplinas, além de Ciências e Língua Portuguesa, pode potencializar significativamente a experiência de aprendizado dos alunos. (BRASIL, 2018)

A inclusão da disciplina de Matemática, ao ensinar medições e proporções na preparação de receitas de chás, destaca essa disciplina como uma ferramenta fundamental em diversas atividades cotidianas, possibilitando uma compreensão mais ampla do mundo.

A Educação Ambiental, ao conscientizar os alunos sobre a importância das plantas e seu cuidado em relação à preservação da natureza, de acordo com Carvalho (2012), salienta a necessidade de uma educação que promova a consciência ambiental e a responsabilidade socioambiental.

A Expressão Artística, ao permitir que os alunos expressem criativamente o conhecimento adquirido, encontra suporte nos estudos de Barbosa (2005), que defende a expressão artística como um meio de desenvolver a sensibilidade, a percepção e a imaginação dos estudantes. Uma vez incorporando esses elementos, a sequência didática é capaz de promover uma maior compreensão dos chás medicinais e o desenvolvimento de habilidades essenciais para a formação integral dos alunos.

Figura 12 - Estudantes confeccionando o cartaz sobre os benefícios dos chás

Fonte: Dados da pesquisa (2023)

A atividade de confecção do cartaz, observada na imagem, reflete a interação entre diversas dimensões do desenvolvimento infantil, indo ao encontro com Vygotsky (1984). Para o autor, o aprendizado é potencializado em contextos sociais e colaborativos, como evidenciado na atividade em grupo das crianças, onde a socialização e o trabalho em equipe são fomentados.

A expressão visual das crianças, ao elaborarem o cartaz, está alinhada à visão de Luquet (1969), que destaca a importância do desenvolvimento da expressão artística na infância. Essa atividade não apenas fortalece as habilidades visuais, mas também proporciona um meio para as crianças expressarem suas ideias e concepções sobre os chás medicinais de forma criativa.

A colaboração para criar uma representação informativa e criativa dos chás medicinais reflete a abordagem socioconstrutivista, defendida por Piaget (1976), que enfatiza o papel ativo da criança na construção do conhecimento. Nesse contexto, a elaboração do cartaz não é apenas um resultado, mas um processo de construção de significados compartilhados entre as crianças.

Portanto, a atividade de confecção do cartaz não apenas contribui para o desenvolvimento das habilidades expressivas e visuais das crianças, mas também está intrinsecamente relacionada a teorias pedagógicas que valorizam a interação social, a expressão artística e a construção colaborativa de conhecimento na educação infantil.

A sequência didática "Explorando a Horta Escolar", conduzida pelo Docente 6, foi desenvolvida com a turma composta por 15 alunos, com o intuito de explorar as etapas de preparação dos canteiros da horta de maneira adequada. O problema central proposto foi: Como preparar os canteiros da horta de maneira adequada?

Os objetivos delineados incluíram a compreensão das etapas de preparação dos canteiros, o desenvolvimento de habilidades de medição, e o reconhecimento da importância da organização na horta. Durante o desenvolvimento do projeto, os alunos realizaram medidas nos canteiros, planejando adequadamente o cultivo na horta. Construíram gráficos para visualizar as medidas, buscando representar visualmente as dimensões dos canteiros. Além disso, houve discussões sobre a pirâmide alimentar e estudo da origem dos alimentos e seus benefícios. Como parte das atividades práticas, os alimentos cultivados na horta foram distribuídos para as famílias dos alunos. A avaliação do projeto foi realizada através da observação da participação ativa dos alunos, da avaliação das medidas realizadas nos canteiros, da análise dos gráficos construídos pelos alunos, e de uma reflexão sobre a compreensão da pirâmide alimentar.

Essa proposta, possui uma abordagem prática onde destaca-se a atividade de "Realizar medidas nos canteiros", que promove a disciplina de Matemática ao envolver medições para planejar o cultivo na horta. Essa etapa também desenvolve habilidades práticas, como o

entendimento de proporções e dimensões. De acordo com a PCN, a matemática ajuda a estruturar o pensamento e o raciocínio dedutivo, além de ser uma ferramenta para tarefas específicas em quase todas as atividades humanas. (BRASIL, 1999)

Figura 13 e 14- Horta Escolar

Fonte: Autora (2023)

A segunda atividade, "Construir gráficos para visualizar as medidas", contribui para a disciplina de Matemática ao abordar a representação visual de dados. A construção de gráficos não apenas reforça conceitos matemáticos, mas também incentiva a interpretação de informações. D'Ambrósio (2002) destaca que, ao longo da história, povos têm criado instrumentos intelectuais para explicar e entender, ressaltando a importância desses instrumentos para a compreensão da matemática. A "Discussão sobre a pirâmide alimentar e estudo da origem dos alimentos e seus benefícios" amplia a perspectiva para a disciplina de Ciências, explorar a origem dos alimentos e os benefícios à saúde envolve conceitos científicos, promovendo uma compreensão mais profunda do ciclo de vida dos alimentos e seu impacto nutricional. Segundo Freire (1974), o aprendizado ocorre através do convívio social, destacando a importância de adaptar a educação para permitir que os alunos se construam como pessoas e transformem o mundo.

Por fim, a atividade "Distribuição dos alimentos para as famílias" adiciona um componente social. Essa ação não apenas reforça a importância da horta como fonte de alimentos, mas também contribui para a disciplina de Educação Ambiental, promovendo a conscientização sobre a produção e distribuição sustentável de alimentos. Assim, a abordagem interdisciplinar sugerida na sequência didática não apenas contribui para a compreensão mais ampla do tema, mas também está alinhada com princípios teóricos que promovem uma educação mais integrada e contextualizada

5.3 Fortalecendo as práticas pedagógicas nos anos iniciais do ensino fundamental

Após a conclusão do trabalho, realizaram-se entrevistas com os professores dos anos iniciais. O intuito foi compreender como a formação em letramento científico e sequências didáticas contribuiu para o aprimoramento das práticas pedagógicas. Durante essas conversas, buscou-se identificar a percepção dos docentes sobre o letramento científico e o papel das sequências didáticas, explorando suas compreensões e os principais aprendizados obtidos. Além disso, indagou-se sobre a importância atribuída à sequência didática nas práticas educativas, destacando as atividades que mais engajaram os alunos e avaliando a dinâmica geral da interação em sala de aula.

Ao serem questionadas sobre a compreensão do conceito de letramento científico nos anos iniciais do ensino fundamental, a professora D1 respondeu: *“Na verdade, já fazíamos o letramento científico toda vez que investigamos os nossos alunos levantando hipóteses para o desenvolvimento de projetos. Mas após esses encontros, nos deu um subsídio maior”*, já D2 afirmou: *“É o desenvolvimento das habilidades através da observação, exploração e formulação de questionamentos sobre o mundo que os rodeia, despertando a curiosidade e a vontade de aprender”*. As respostas das professoras D1 e D2 revelam um reconhecimento da prática do letramento científico já existente em suas metodologias de ensino, mesmo antes de uma formalização ou definição clara do conceito. Isso indica uma abordagem pedagógica que valoriza a investigação, a curiosidade e a capacidade de levantar hipóteses, que são componentes fundamentais do letramento científico.

Além disso, a menção de que os encontros proporcionaram um "subsídio maior" sugere que a discussão e formação continuada sobre o tema trouxeram uma maior profundidade de compreensão e talvez novas estratégias para implementar o letramento científico de forma mais estruturada. Isso ressalta a importância do desenvolvimento profissional contínuo para os educadores, permitindo que eles reflitam sobre suas práticas, ampliem seus conhecimentos e habilidades e, conseqüentemente, melhorem a qualidade da educação científica nos anos iniciais do ensino fundamental. A resposta da D1 aponta para uma prática reflexiva e a busca contínua por aprimoramento, destacando o valor da formação continuada em contribuir para uma abordagem de ensino mais eficaz e significativa.

Por sua vez, a D3 mencionou: *“Para mim, o conceito de letramento científico são todas as experiências que propomos para os alunos e que vêm de encontro com o seu interesse e realidade”*. A D4 expressou: *“O letramento científico é de suma importância nos anos iniciais,*

pois é onde a criança compreende o porquê da importância da preservação da natureza. Através do Letramento Científico, a criança aprende também a questão da alfabetização, a matemática, história, geografia etc". D5 Mencionou: *"Explicar e empregar conhecimentos científicos, baseados nas relações entre a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente"*.

As respostas das professoras D3, D4 e D5 oferecem perspectivas complementares sobre o letramento científico, destacando sua complexidade e multidimensionalidade no contexto educacional. A professora D3 enfatizou a personalização e relevância do letramento científico, associando-o diretamente às experiências que se alinham aos interesses e realidades dos alunos. Isso sugere uma abordagem pedagógica que valoriza o contexto social do aluno, reconhecendo que o aprendizado eficiente ocorre quando os conteúdos científicos são relevantes para as vidas dos estudantes.

Por outro lado, a professora D4 destaca a importância do letramento científico nos anos iniciais como um alicerce para a compreensão da natureza e a necessidade de sua preservação. Ela apontou que, além da ciência, o letramento científico também abrange outras áreas do conhecimento como alfabetização, matemática, história e geografia, indicando uma visão interdisciplinar do letramento científico. Isso sugere que o letramento científico não está isolado, mas interligado com diversas áreas de conhecimento, contribuindo para uma educação integrada.

A professora D5, por sua vez, definiu o letramento científico em termos de explicar e empregar conhecimentos científicos, enfatizando as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Essa definição aponta para uma compreensão do letramento científico como capacidade de navegar, interpretar e aplicar conhecimentos científicos em contextos diversos, reconhecendo a ciência como uma prática socialmente influente.

As respostas forneceram insumos para discussão da função dos encontros de formação em letramento científico, sendo que, D1 destacou: *"[...] precisamos fazer com que nossos alunos busquem cada vez mais o aprendizado através do letramento científico"*. D2 acrescentou: *"É que as crianças aprendem através da observação de tudo à sua volta, e assim como nós professores também aprendemos com eles"*. D3 refletiu: *"O principal aprendizado foi que à medida que somos desafiados a fazer algo, conseguimos fazer e com sucesso. O professor sempre é um guia para o aluno e não um chefe"*. Já para D4: *"Pra mim foi muito aprendizado. Aprendemos muito umas com as outras, esclareci muitas dúvidas"* e, D5 relatou: *"Novos conhecimentos e estratégias de ensino"*.

Cada docente, a partir de sua experiência e reflexão, contribuiu com uma visão particular que, quando combinadas, ofereceram um panorama significativo dos resultados desses

encontros. D1 comentou sobre a importância de incentivar os alunos a procurar ativamente o aprendizado por meio do letramento científico, o que implica uma abordagem pedagógica que vai além da transmissão de conhecimento, promovendo a curiosidade e a autonomia no processo de aprendizagem. Essa perspectiva sugere que os encontros de formação serviram para reforçar a necessidade de um papel mais ativo dos alunos na sua própria educação.

A aprendizagem recíproca entre alunos e professores, conforme destaca D2, evidencia que o processo de letramento científico não beneficia apenas os estudantes, mas também os educadores. Este comentário reflete a ideia de que a observação e a curiosidade são centrais para o aprendizado e que os professores podem, igualmente, aprender com as experiências e percepções de seus alunos.

Em contrapartida, a professora D3 refletiu sobre a capacidade de superação frente a desafios, apontando que tanto alunos quanto professores são capazes de realizar e ter sucesso quando desafiados adequadamente. Isso implica que os encontros de formação possam ter estimulado uma reflexão sobre a importância de encorajar tanto os docentes quanto os discentes a saírem de suas zonas de conforto, promovendo um ambiente de aprendizagem dinâmico e desafiador.

Os encontros foram uma oportunidade de D4 compartilhar uma experiência de aprendizado colaborativo, pois suas respostas indicam que a ocasião contribuiu para o seu desenvolvimento profissional por meio da troca de experiências e do esclarecimento de dúvidas. A aquisição de novos conhecimentos e estratégias de ensino foi mencionada por D5, que focou no valor prático dos encontros de formação em ser uma ferramenta de atualização e aprimoramento das práticas pedagógicas. Isso sugere que os encontros foram eficazes em introduzir abordagens inovadoras e reforçar metodologias eficientes no ensino de ciências.

A partir do que foi construído nos encontros de formação, a discussão sobre a importância da reflexão sobre as práticas para os anos iniciais, a professora D1 observou: *“É de suma importância, visto que no momento em que buscamos novos saberes através da pesquisa, estamos transformando o nosso aluno num ser pensante, que busca soluções, e não a espera de respostas prontas”*. Explicou que a D2: *“É importante porque as atividades criam uma sequência de atividades, que organiza o planejamento, e cria uma segurança e organização na aplicação dos conteúdos”*. Acrescentou a D3: *“A sequência didática para o ensino das ciências é de suma importância. O processo de aprendizagem visa aumentar o engajamento e autonomia dos estudantes nas atividades propostas”*. Enfatizou a D4: *“As sequências didáticas são importantes, pois podemos trabalhar todas as matérias em um projeto só, o que envolve as*

crianças, chamando a atenção de todos os alunos e facilitando o aprendizado deles”. Logo, D5 salientou: *“Estimular a pesquisa e investigação através de um planejamento diferenciado”*.

Lauxen (2004) salienta sobre a importância da reflexão da e na prática, proposta por Schön, (2000) e Freire (1996), onde cada educador pode realizar a observação do seu “quefazer” pedagógico. Nessa perspectiva as professoras apontaram para a transformação do aluno em um ser pensante e autônomo, destacando que, através da pesquisa e do questionamento, os alunos começaram a construir ativamente o conhecimento, em contraste com uma postura passiva de simplesmente receber informações. Esse processo fomentou a criticidade e a habilidade de solucionar problemas de maneira eficiente; para a possibilidade de uma estrutura e segurança ao planejamento pedagógico, permitindo uma aplicação dos conteúdos de maneira coesa, tornando o desenvolvimento das aulas mais claro e direcionado, beneficiando tanto o ensino quanto a aprendizagem; para o engajamento e a autonomia dos estudantes.

Essa metodologia incentivou a participação ativa dos alunos nas atividades, potencializando seu interesse e envolvimento no processo educativo de maneira significativa; a interdisciplinaridade como um dos benefícios trazidos pelas sequências didáticas, destacando a capacidade de trabalhar diversas áreas do conhecimento em um único projeto. Essa abordagem não apenas capturou a atenção dos alunos, mas também facilitou uma compreensão mais ampla do mundo ao redor, promovendo o aprendizado de forma integrada; o estímulo à pesquisa e investigação, evidenciando o valor de um planejamento que encorajou a curiosidade e a exploração entre os estudantes. Esse enfoque promoveu um ambiente de aprendizagem vibrante, onde os alunos foram incentivados a questionar e explorar, desenvolvendo suas habilidades de pensamento crítico e científico.

As reflexões compartilhadas durante os encontros anteriores destacaram o impacto significativo que a adoção de sequências didáticas e metodologias pedagógicas. Nesse viés, refletiu-se acerca da atividade que mais engajou os alunos e como houve o despertar do interesse, e as respostas foram muito significativas, evidenciando-se: *a percepção dos resultados, ou seja, a prática através de suas ações; o despertar da curiosidade dos alunos; o engajamento e envolvimento das crianças nas atividades e a criatividade.*

Sobre as atividades que os alunos mais participaram, as docentes ofereceram uma visão das estratégias pedagógicas empregadas para despertarem o interesse e a participação ativa dos estudantes. Cada professora apresentou uma experiência distinta, mostrando a diversidade de abordagens e temáticas capazes de motivar os alunos. Por exemplo, D1 destacou a importância da experimentação e da observação prática, no qual os alunos puderam ver os resultados de suas

próprias ações. Esse momento de revelação, em que os estudantes observam e expressam suas ideias, criou uma conexão direta entre teoria e prática, reforçando o aprendizado através da experiência vivida. Já a D2 focou na temática ambiental, especificamente na poluição e nas questões de cuidado e prevenção. Ao trazer para a sala de aula assuntos que estão intimamente relacionados ao cotidiano dos alunos, despertou-se uma curiosidade natural sobre esses temas. O envolvimento dos alunos foi estimulado pela relevância e urgência dos assuntos discutidos, evidenciando a eficácia de abordar tópicos atuais e significativos para os estudantes. Essa abordagem alinha-se com a ideia de que a aprendizagem é mais eficaz quando relacionada a situações do mundo real e a questões que os alunos consideram importantes (VYGOTSKY, 1978).

Ocorreu, de acordo com D3, um aumento na participação dos alunos durante atividades de coleta de elementos da natureza. Esse tipo de atividade permite a exploração direta do ambiente natural, incentiva a curiosidade e a investigação, elementos fundamentais para o engajamento e a aprendizagem ativa. Como resultado, a professora D4 conseguiu estimular a criatividade dos alunos ao integrar a arte com a ciência, propondo a coleta de elementos naturais para a criação de uma obra-prima. Essa abordagem, ao combinar diferentes áreas do conhecimento, não apenas despertou o interesse dos alunos como também destacou a interdisciplinaridade como um recurso valioso no processo educativo. Já a D5 observou um alto nível de envolvimento em diversas atividades, atribuindo esse sucesso à capacidade das propostas de despertar o interesse dos alunos. Isso sugere que a escolha cuidadosa de temas e métodos de ensino, que ressoam com as preferências e curiosidades dos estudantes, é fundamental para promover uma participação ativa.

Essas experiências demonstraram a eficácia de estratégias pedagógicas diversificadas na promoção do engajamento dos alunos e, a partir delas, se indagou sobre a interação dos alunos com o conteúdo e o estímulo à curiosidade. O comentário de todas, referiram-se a: *“participação e engajamento e interação nas atividades; perguntas, dúvidas e comentários e hipóteses em como melhorar a qualidade de vida individual, coletiva e até da sociedade”*. Ao mesmo tempo em que destacaram a facilidade com que o aprendizado ocorreu, graças ao engajamento dos alunos nas atividades, bem como o estímulo ao pensamento crítico e a consciência social e ambiental. Também relataram o encantamento, a emoção e a curiosidade dos alunos, evidenciada pelo surgimento de várias perguntas e dúvidas, concluindo-se que as abordagens inovadoras e temas relevantes podem ter impactos significativos na aprendizagem.

A análise das respostas indica uma evolução na percepção e prática dos educadores, apontando para uma metodologia de ensino mais investigativa e interativa. Inicialmente, percebeu-se uma expansão e aprofundamento do entendimento sobre letramento científico após os seminários de formação. Os educadores já incorporaram aspectos desse letramento ao motivar os estudantes a formularem hipóteses e investigar o ambiente à sua volta, mas os encontros qualificaram essa prática, destacando a relevância de habilidades como observação, exploração e questionamento crítico.

Quanto aos aprendizados chave desses encontros, a promoção da curiosidade e da autonomia dos estudantes no processo educativo foi enfatizada. Evidenciou-se que a aprendizagem é uma via de mão dupla, na qual alunos e professores se beneficiam mutuamente da observação e interação com o meio. Além disso, perceberam o papel do educador como facilitador, que desafia e dá suporte aos estudantes em sua trajetória de descobertas.

A compreensão do letramento científico nos anos iniciais, conforme destacado pelas docentes, inclui: a) a valorização de instigar hipóteses, alinhada com Praia et al. (2007), que veem a investigação como fundamental na aprendizagem científica; b) o foco em observação e exploração, corroborando com as ideias de Mortimer (2000); c) a prioridade dada à aprendizagem baseada em investigação e experimentação; e d) o desenvolvimento de competências de letramento científico em consonância com a compreensão da ciência, em harmonia com as perspectivas de Carvalho *et al.* (2012), que defendem uma concepção abrangente da alfabetização científica. E, a conexão entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, ressoa com os pensamentos de Reigota (1994) sobre a importância de uma educação ambiental que seja ao mesmo tempo crítica e relacionada ao contexto social dos alunos.

Todo o trabalho realizado, revelou a necessidade de estimular os alunos a buscarem o aprendizado por meio do letramento científico; a ênfase na promoção da autonomia do aluno e na busca ativa pelo conhecimento, que ecoa com as ideias de Freire (1996), enfatizando a importância do protagonismo do aluno em seu próprio processo de aprendizagem; a aprendizagem pela observação e experimentação, em consonância com Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002); os desafios do papel do professor como guia e orientador. Aqui, vemos uma conexão com as abordagens de aprendizagem baseada em desafios, como discutido por Morin (2000) e Gardner (1995), que apontam a importância de desafios para estimular a curiosidade e o aprendizado; o aprendizado mútuo e o esclarecimento de dúvidas. Essa troca mútua de conhecimento é discutida por Vygotsky (1991), que enfatiza a aprendizagem social e a zona de desenvolvimento proximal. A ênfase na construção e aprimoramento de estratégias pedagógicas

se correlaciona com a importância da formação continuada de professores, como discutido em estudos de Gatti (2013, p. 97) que diz que “práticas geram teorizações e teorizações geram práticas”. Ou seja, a diversidade de aprendizados ressaltada pelos docentes demonstra a complexidade dos encontros de formação e a riqueza de oportunidades para o desenvolvimento profissional.

Para as professoras a proposta foi interessante e envolvente, o que pode ser atribuído a uma combinação de elementos, como a escolha de tópicos relevantes, atividades práticas e um ambiente de sala de aula estimulante. Revelam um consenso em relação à importância das sequências didáticas e letramento científico, pelo potencial transformador dos alunos em seres pensantes e na busca por soluções. Essa abordagem pedagógica alinha-se com as ideias de Freire (1996) sobre a importância da educação problematizadora, que busca desenvolver o pensamento crítico dos alunos, as ideias de Vygotsky (1991), quando destaca a importância da interação social no processo de aprendizagem e com as ideias de Fazenda (2008) em suas reflexões sobre interdisciplinaridade na prática educacional.

Piaget (1968) reforça sobre a construção do conhecimento, enfatizando a necessidade da interação ativa do estudante com o material de estudo para facilitar um aprendizado profundo e significativo. As análises revelam a importância das sequências didáticas no fomento de um letramento científico interdisciplinar, oferecendo uma estrutura que habilita os educadores a projetar atividades estimulantes. Essa estratégia está alinhada às pesquisas que apontam as sequências didáticas como ferramentas valiosas para engajar os alunos em investigações científicas significativas (DELIZOICOV et al., 2011) e para a construção e reconstrução do conhecimento científico (LEITE et al., 2012, p. 45), sublinhando seu papel crucial no desenvolvimento educacional.

As entrevistas com os docentes, focando no uso contínuo de sequências didáticas e no método de observação, investigação e formulação de questões, visam elucidar as estratégias adotadas pelos educadores, evidenciando como tais abordagens influenciam o ambiente de aprendizado, e dialogam com os pensamentos de educadores e com os documentos normativos, como Freire (1996), Tardif (2002), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), Nóvoa (1995) e Perrenoud (2000), proporcionando uma visão ampla sobre a dinâmica do ensino e da aprendizagem. No questionamento se vão continuar trabalhando as sequências didáticas aliadas ao letramento científico, ficou visível que a maioria gostaria de continuar, *mas por outro lado, muitas vezes precisam trabalhar outros conteúdos para as provas do CAED e SAER (D2)*. D6, de forma direta responde: *Utilizo a sequência didática, porém, tive que parar por um tempo, pois*

estão com as provas do Saer para fazer. Quero retornar e trabalho sempre através de observação ou curiosidade das crianças, vamos no pátio, encontrar elementos para trabalhar. Na última atividade, meu foco era trabalhar a metamorfose, queria que eles achassem uma borboleta, mas acharam uma joaninha, então o foco foi outro e trabalhamos em cima da joaninha. Achei excelente a formação que realizamos contigo, queria que voltasse ano que vem, fique à vontade para vir à escola.

As respostas acima apresentaram um panorama do trabalho em relação ao uso de sequências didáticas, métodos de ensino e adaptação às avaliações externas. Nesse sentido, a adaptação das práticas pedagógicas em resposta às avaliações externas, conforme relatado pelas docentes, reflete a flexibilidade e reflexividade preconizadas por Perrenoud (2000). Diante dos desafios apresentados por avaliações como Saeb, CAED e SAER, os educadores demonstram a capacidade de ajustar suas atividades para atender às demandas externas. Mesmo diante das restrições impostas pelas avaliações externas, elas mantêm seu propósito educacional, apesar da redução devido às provas. A prioridade para as avaliações externas, reflete a influência dessas avaliações nas práticas pedagógicas, conforme apontado por Hoffmann (2003). Isso evidencia o impacto direto dessas avaliações nas escolhas curriculares dos educadores.

É importante destacar que a concepção da formação pedagógica foi apresentada como uma oportunidade voluntária, o que se alinha a abordagens que valorizam a autonomia do professor em seu próprio processo de aprendizado contínuo, conforme salientado por Tardif (2002). A diversidade nas aplicações das sequências didáticas ressalta a necessidade de um suporte constante e de oportunidades para a prática efetiva, visando uma implementação eficaz das metodologias pedagógicas. Essa situação demonstra a importância de um acompanhamento mais engajado e sistemático na formação docente.

Nesse contexto, Nóvoa (1995) ressalta a colaboração essencial entre universidades e professores da educação básica para uma formação que atenda às demandas concretas das salas de aula. A situação descrita revela não só os desafios enfrentados pelos educadores, mas também sua resiliência e adaptabilidade. Isso enfatiza a necessidade de abordagens formativas que reconheçam a complexidade da prática pedagógica e incentivem uma construção do conhecimento de maneira colaborativa.

CAPÍTULO VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais a partir do tema que discorre sobre a sequência didática e o letramento científico, quer demonstrar os resultados da pesquisa-ação realizada com seis professoras de diferentes escolas municipais e, com isso, possibilitar reflexões sobre as práticas dos docentes do segundo ano do ensino fundamental.

O objetivo principal deste estudo foi compreender de que maneira as sequências didáticas podem contribuir para a promoção do letramento científico entre os estudantes. Para alcançar esse objetivo, foi realizada uma formação pedagógica com os professores, concentrada no letramento científico e na criação e implementação de sequências didáticas. Durante esses encontros de formação, os professores foram incentivados a desenvolver sequências didáticas que integrassem diversas áreas do conhecimento, visando assim promover uma abordagem mais interdisciplinar.

Nos objetivos específicos, buscou-se identificar o conhecimento dos professores sobre o letramento científico e as sequências didáticas conforme previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Essa etapa foi realizada por meio de entrevistas iniciais e atividades durante a formação pedagógica, permitindo compreender as percepções e concepções dos docentes sobre esses temas. Em seguida, durante a formação pedagógica, os docentes foram orientados a desenvolver sequências didáticas que integrassem diferentes áreas do conhecimento de forma interdisciplinar, à luz do letramento científico, embora tenham obtido sucesso na criação de seis sequências didáticas interdisciplinares, durante a implementação, observou-se que algumas delas não conseguiram explorar completamente essa interdisciplinaridade. Além disso, identificou-se uma falta de clareza em relação ao letramento científico em algumas das atividades propostas, o que resultou em abordagens um pouco superficiais e limitadas ao que poderia ter sido mais ampliado e aprofundado.

Ao final dessas atividades, analisou-se a percepção dos docentes sobre o progresso dos alunos após o trabalho com as sequências didáticas. Realizou-se entrevistas para entender os desafios enfrentados pelos professores durante a implementação das atividades e para avaliar se o letramento científico e as sequências didáticas seriam incorporados em suas práticas futuras.

A análise das respostas dos docentes revelou uma variedade de percepções e experiências em relação ao letramento científico e à implementação de sequências didáticas nos anos iniciais do ensino fundamental, ficou evidente que, apesar de já existir uma prática atribuída ao letramento científico em algumas metodologias que utilizavam, os encontros de formação proporcionaram uma oportunidade para a reflexão e aprofundamento desses conceitos. Os docentes expressaram uma apreciação geral pela formação recebida, destacando o valor de adquirir novos conhecimentos, estratégias de ensino e o desenvolvimento profissional contínuo. A partir das respostas, percebe-se que os docentes reconheceram a importância do letramento científico no processo educacional e a relevância das sequências didáticas como ferramentas para promover uma abordagem interdisciplinar e engajar os alunos no aprendizado. As experiências compartilhadas pelos docentes revelam um interesse em explorar novas formas de ensinar e aprender, buscando integrar o currículo de maneira mais dinâmica e significativa. Portanto, pode-se concluir que os encontros de formação tiveram um impacto positivo na prática pedagógica dos professores.

Nesse viés, os resultados reforçam a importância da formação continuada dos professores como um processo essencial e contínuo, por isso, investir na formação dos docentes em serviço, beneficia o desenvolvimento individual e coletivo dos professores e dos alunos, impactando positivamente na qualidade da educação como um todo. Além disso, a pesquisa apresentou estratégias concretas para promover o letramento científico entre as crianças nos primeiros anos do ensino fundamental, a demonstração das sequências didáticas interdisciplinares não só evidenciou sua viabilidade em diversos contextos escolares, mas também apontou seu potencial transformador no processo de ensino.

Dessa forma, a pesquisa não apenas contribui para a reflexão e o aprimoramento das práticas educacionais, mas também traz uma provocação para a implementação de atividades voltadas para o desenvolvimento do letramento científico desde os primeiros anos escolares, ao reconhecer a importância da formação continuada dos professores e das abordagens interdisciplinares e contextualizadas, pode-se colaborar para criar um ambiente escolar mais estimulante.

De acordo com relato dos próprios docentes presentes na pesquisa, suas análises e compreensões, pode-se observar de forma mais prática que um professor reflexivo é aquele que compreende sua própria realidade e busca maneiras de promover o desenvolvimento humano e intelectual de seus alunos de forma ética, justa e cidadã. A partir dessas possibilidades, o aluno é capaz de construir novas habilidades, formar e (re) significar novas ideias, e a formação de

professores é o alicerce para formar cidadãos mais competentes e éticos. Formar é educar-se e educar o outro, assim, a formação de professores continuada em serviço torna-se uma das ações mais importantes para a melhoria na qualidade da educação. Além de valorizar o professor o qualifica de forma que vá para a realidade educacional, a fim de promover uma educação libertadora, visando a redução da indisciplina, a evasão escolar e possibilitando que os educandos tenham acesso a novos conhecimentos que contribuam para o seu desenvolvimento.

Ao evidenciar a transformação no conhecimento e na prática dos professores após as formações pedagógicas, este estudo enfatiza a necessidade de investimentos contínuos em programas de desenvolvimento profissional para os educadores. Além disso, as conclusões desta pesquisa têm implicações práticas significativas para os educadores. A demonstração da eficácia das sequências didáticas interdisciplinares no contexto do letramento científico sugere a viabilidade de sua implementação em diferentes contextos escolares, contribuindo para o aprimoramento do ensino de ciências nas séries iniciais.

Um ponto a ser destacado foi a interação direta e os diversos métodos para obter o relato dos professores, além dos encontros presenciais, as entrevistas individuais e o contato através de redes sociais permitiram uma compreensão das experiências e percepções dos professores em relação à formação e às práticas pedagógicas propostas, ou seja, além de manter os laços entre os pesquisadora e os professores, a interação direta proporcionou uma oportunidade para ambos os lados avaliarem e analisarem as abordagens adotadas durante a pesquisa.

Também serviu para que compreendesse a concepção, tanto de sequência didática, quanto de letramento científico, que no início das formações elas não tinham clareza. Mesmo assim, apesar do esforço de todas, ainda houve trabalhos que focaram mais nas atividades, só no fazer e pouco no refletir. Mas sabe-se que esse é um processo que precisa ter continuidade, e que aos poucos, vai ficando mais claro para elas. Para isso, a necessidade da reflexão, da criticidade, da ação-reflexão-ação, analisando quais aspectos poderiam ser aprimorados e quais lições poderiam ser aprendidas para futuras iniciativas.

Por fim, a partir do problema sobre como as sequências didáticas poderiam contribuir não apenas o processo de aprendizagem, mas também o desenvolvimento do letramento científico no segundo ano do ensino fundamental, destaca-se a importância desse trabalho para o desenvolvimento da autonomia, da criticidade, do engajamento, do trabalho coletivo, da curiosidade, do aprofundamento das temáticas, e, conseqüentemente da aprendizagem. A construção de novos saberes pode promover uma educação mais inclusiva e emancipatória, valorizando a diversidade de ideias, culturas e formas de conhecimento presentes na sociedade,

levando em conta a realidade social de cada escola e permitindo que ela cumpra com sua função social.

Por outro lado, e para além do problema formulado, no decorrer dos encontros com os professores constatou-se a necessidade de abordagens educacionais inovadoras e interdisciplinares para promover o letramento científico desde os primeiros anos escolares. E, ao reconhecer o papel central dos educadores na promoção do desenvolvimento humano e intelectual dos alunos, reafirma-se a importância de investimentos contínuos em seu desenvolvimento profissional, visando a construção de uma sociedade mais capacitada e ética e transformadora.

À luz dos resultados deste estudo, surge uma provocação: como podemos, enquanto educadores, abraçar abordagens interdisciplinares e inovadoras para promover um letramento científico desde os primeiros anos escolares? A resposta a esta indagação não apenas redefine nossas práticas educacionais, mas também molda o futuro do conhecimento e da sociedade que se almeja construir.

REFERÊNCIAS

ALCÂNTARA, C. R. Diário de bordo: uma construção colaborativa rumo à pedagogia cultural, 2015. 265 f. tese (Doutorado em língua portuguesa) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2015.

AULER, D. Enfoque ciência-tecnologia-sociedade: pressupostos para o contexto brasileiro. *Ciência & Ensino*, vol. 1, número especial, novembro de 2007. Disponível em: <https://www.academia.edu/34380774>

BARBIER, R. **A Pesquisa-ação**. Brasília, DF: Liber Livro Editora, 2007.

BARDIN, Laurence, **Análise de conteúdo**. Tradução Luís Antero Reto, Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2011.

BRANCO, Alessandra Batista de Godoi; BRANCO, Emerson Pereira; IWASSE, Lilian Fávaro Alegrâncio; NAGASHIMA, Lucila Akiko. *Revista Valore, Volta Redonda*, 3 (Edição Especial): **Alfabetização e letramento científico na BNCC e os desafios para uma educação científica etecnológica**. 702-713, 2018

BRANDÃO, Carlos R. *A pergunta a várias mãos: a experiência da pesquisa no trabalho do educador*. São Paulo: Cortez, 2003.

BARBOSA, Maria Carmen Silveira. Horn, Maria da Graça Souza. *Projetos pedagógicos na educação infantil*. São Paulo. Artmed. 2009.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: ciências naturais / Secretaria de Educação Fundamental**. – Brasília: MEC/SEF, 1997. 136p.

CHASSOT, A. **Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão social**. *Revista Brasileira de Educação*, n. 22, p. 89-100, 2003

CHASSOT, A. **Educação conSciência**. 2 ed. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2010.

CHIZZOTTI, Antonio. **Pesquisa em ciências humanas e sociais**. São Paulo: Cortez

COLOMER, Teresa. *Andar Entre Livros - a Leitura Literária na Escola*. São Paulo: Ed. Globo, 2014.

CARVALHO, Anna Maria Pessoa. Trabalhar com formação de professores de ciências: uma experiência encantadora. In: CARVALHO, Anna Maria Pessoa; CACHAPUZ, António Francisco; GIL-PÉREZ, Daniel (Orgs.). O Ensino das Ciências como compromisso científico e social: Os caminhos que percorremos. São Paulo, Editora Cortez, 2012. p. 33-52.

CRUZ ALTA. Referencial Curricular Municipal. Cruz Alta: Prefeitura Municipal de Cruz Alta/Secretaria da Educação, 2019.

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José A.; PERNAMBUCO M. M.; Ensino de Ciências: Fundamentos e Métodos. 3ª edição. São Paulo: Cortez, 2011 Foco, v. 26, n. 1, 2021.

DELIZOICOV, D. E LORENZETTI, L. Alfabetização científica no contexto das séries iniciais. Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências, v.3, n.1, 37-50, março, 2001

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M.C.A. Ensino de Ciências: Fundamentos e Métodos. São Paulo: Editora Cortez, 2003.

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. **Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro: Efetividade ou ideologia.** 6ª ed. São Paulo: Loyola. 2011.

FEIJÃO, E. J; JUSTA, G. Competências e habilidades necessárias ao educador contemporâneo. São Paulo: Opção, 2013

FICHTNER, Bernd. Introdução na abordagem histórico-cultural de Vygotsky e seus colaboradores. Programa Internacional de Pós-Graduação em Educação - Internacional Education Doctorate - INEDD Universidade de Siegen. Alemanha. 2010

FOUREZ, Gérard. Science teaching and the STL movement: a socio-historical view. In: JENKINS, Edgar (Ed.). **Innovations in science and technology education**, v. VI. Paris: UNESCO Publishing, 1997. p. 43-57

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Esperança.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática docente.** 19. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

_____. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

GARDNER, Howard. Inteligências múltiplas: a teoria na prática. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

GATTI, B. A. A prática pedagógica como núcleo do processo de formação de professores. In: GATTI, B. A. et al. Por uma política nacional de formação de professores. 1ª ed. São Paulo: Editora Unesp. 2013. p. 95-106.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. - 6. ed. - São Paulo: Atlas, 2008.

GOMES, Anderson S. L. (org.) **Letramento Científico: um indicador para o Brasil**. São Paulo: Instituto Abramundo, 2015.

IMBERNÓN, Francisco. **Formação permanente do professorado: novas tendências**. Tradução de Sandra Trabucco Valenzuela. São Paulo: Cortez, 2009.

KARSENTI, Thierry. **Impacto das TIC (tecnologias de informação e comunicação) sobre a atitude, a motivação, e a mudança nas práticas pedagógicas dos futuros professores**. Ofício de professor: histórias, perspectivas e desafios. 2ed. Petrópolis, RJ. Vozes, 2008.

LAUXEN; Sirlei de Lourdes. **Práticas emancipatórias: processo em construção**. UPF Editora: Passo Fundo, 2004

LDB: Lei de diretrizes e bases da educação nacional. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2017. 58 p. Conteúdo: Leis de diretrizes e bases da educação nacional – Lei no 9.394/1996 – Lei no 4.024/1961

LELIS, Isabel. **A construção social da profissão docente no Brasil: uma rede de histórias**. Ofício de professor: histórias, perspectivas e desafios. 2ed. Petrópolis, RJ. Vozes, 2008.

LEITE, S. Q. M.; BRASIL, E. D. F.; TERRA, V. R.; CASSANI, J. E. Abordagem temática e sequência didática no ensino de Química: construção de uma visão crítica da Ciência. In: LEITE, S. Q. M (Org.), **Práticas experimentais investigativas em ensino de ciências: caderno de experimentos de física, química e biologia – espaços de educação não formal – reflexões sobre o ensino de ciências**. Vitória: IFES, 2012, p. 41- 46.

LIMA, M. S. M. A tradição oral no processo de aquisição da leitura e da escrita: parlenda. 108 f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Centro de Ciências Humanas, Ciências e Artes, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2008.

LORENZI, G. S.C., PÁDUA, T, W. Multiletramento na escola. In: ROJO, Roxane., MOURA, Eduardo (Orgs.). São Paulo: Parábola, 2012.

LUCKESI, Cipriano Carlos. **Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições**. São Paulo: Cortez, 1999.

LUCKESI, Cipriano Carlos. Planejamento e avaliação na escola: articulação e necessária determinação ideológica. IN: O diretor articulador do projeto da escola. Borges, Silva Abel. São Paulo, 1992.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São

LUQUET, Georges-Henri O desenho Infantil. Porto: Ed. Minho, 1969 tradução: Maria Teresa Gonçalves de Azevedo

LOUV, Richard. **A última criança na natureza: resgatando nossas crianças do transtorno de déficit da natureza**. 1.ed. São Paulo: Editora Aquariana, 2016

MALAGUZZI, L. História, ideias e filosofia básica. In: EDWARDS, C.; GANDINI, L.; FORMAN, G. As cem linguagens da criança: a abordagem de Reggio Emilia na educação da

MERAZZI, Denise. W. ROBAINA, José. V. L. **O letramento científico no ambiente escolar: um olhar para as estratégias de ensino e o desenvolvimento de habilidades**. Revista Interdisciplinar Sulear, v. 11, p. 8-24, 2021

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 33. Ed. Petrópolis: Vozes, 2013.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde** (13ª Ed). São Paulo, SP: Editora Hucitec. Taquette, 2013.

MORAN, José Manuel. **Desafios na Comunicação Pessoal**. 3ª Ed. São Paulo: Paulinas,

MOREIRA, Darlinda; PIRES, Gisela. O processo educativo das crianças ciganas e a aprendizagem da matemática. **Etnografias com ciganos: Diferenciação e resistência cultural**, p. 69-87, 2012.

MOREIRA, Marco Antonio. **Aprendizagem Significativa: da visão clássica à visão crítica** (Meaningful learning: from the classical to the critical view). In: Conferência de encerramento do V Encontro Internacional sobre Aprendizagem Significativa, Madrid, Espanha, setembro de 2006.

MORIN, E. (2005). Educação e complexidade: os sete saberes e outros ensaios. (3aed.), Corte

MOROSINI, M., KOHLS-SANTOS, P., & BITTENCOURT, Z. (2021). **Estado do Conhecimento: teoria e prática**. Curitiba: Crv

MORTIMER, E. F. Linguagem e formação de conceitos no ensino de Ciências. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000.

NÓVOA, A. Os professores e o “novo” espaço público da educação. In: TARDIF, M.; LESSARD, C. O ofício de professor: história, perspectivas e desafios internacionais. 2. ed.

NÓVOA, António. **Concepções e práticas da formação contínua de professores**: In: Nóvoa A. (org.). Formação contínua de professores: realidade e perspectivas. Portugal: Universidade de Aveiro, 1991.

NÓVOA, António. **Escolas e professores proteger, transformar, valorizar**. Colaboração Yara Alvim. – Salvador: SEC/IAT, 2022. 116p.

NÓVOA, António. **Formação de professores e trabalho pedagógico**. Lisboa: Educa, 2003.

PADILLA, M. J. **Matérias de pesquisa no ensino de física: habilidades processuais em ciências**. Caderno Catarinense de Ensino de Física, Florianópolis, v. 5, n. 3, p. 162-167, dez. 1988. Disponível em <<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5166097.pdf>>. Acesso em agosto de 2023

PERES, Eliane. **A infância para além da educação infantil**. In: BARBOSA, Maria Carmem S. [et al.] A infância no Ensino Fundamental de 9 anos. Porto Alegre: Penso, 2012. P. 59- 68

PERRENOUD, Philippe. **Formando professores profissionais: quais estratégias? quais competências?** Léopold Paquay (org.) tradução Fátima Murad, Eunice Gruman. – 2. ed. rev. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Artmed, 2001.

PIMENTA, Selma Garrido (org.) et al. **Saberes pedagógicos e atividade docente**. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2005.

PINHEIRO, N. A. M. **Educação Crítico-Reflexiva para um Ensino Médio Científico-Tecnológico**: a contribuição do enfoque CTS para o ensino-aprendizagem do conhecimento matemático. Tese (Doutorado em Educação Científica e Tecnológica). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.

PNUD. **Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento: os objetivos do desenvolvimento sustentável**. dos ODM aos ODS. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/ods.aspx> Acesso em 9 nov 2022

POZO, J. I.; CRESPO, M. A. G. **A aprendizagem e o ensino de Ciências**: do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. Porto Alegre: Artmed, 5ed., 2009.

PRAIA, João; GIL-PÉREZ, Daniel; VILCHES, Amparo. O papel da natureza da ciência na educação para a cidadania. *Ciência & Educação*, v. 13, n. 02, p. 141-156, 2007.

RAYNAUT, C.; ZANONI, M. **Reflexões sobre princípios de uma prática interdisciplinar a pesquisa e no ensino superior**. In: PHILIPPI, A.; SILVA NETO, A. J. Silva Neto (Eds.). *Interdisciplinaridade em Ciência, Tecnologia & Inovação*, Tamboré: Manole, 2011. p. 143-208.

REIGOTA, M. Meio ambiente e representação social. São Paulo: Cortez, 1997.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria de Estado da Educação. Departamento Pedagógico. União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. **Referencial Curricular Gaúcho: Ciências da Natureza**. In: [currículo.educacao.rs.gov.br](http://portal.educacao.rs.gov.br). Porto Alegre, 2018. Disponível em: <<http://portal.educacao.rs.gov.br/Portals/1/Files/1530.pdf>>. Acesso em outubro de 2022.

ROCHA, Cristina Nunes; NOVAES, Ana Maria Pires; AVELAR, Kátia Eliane Santos. **Análise do desempenho da educação brasileira baseada nos indicadores oficiais PISA e IDEB.** LexCult: revista eletrônica de direito e humanidades, v. 4, n. 3, p. 71-92, 2020.

SANTANA, B. R. **Modos de propagação da educação científica na infância: do desenho animado às práticas escolares.** repositorio.uft.edu.br, 2 ago. 2019.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **A gramática do tempo: para uma nova cultura política.** 3. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

SANTOS, O. R. DE A. G. **A formação de alunos leitores do mundo: do senso comum ao letramento científico.** tede.pucsp.br, 27 ago. 2021.

SANTOS, W. L. P. dos, GAUCHE, R., MOL, G. de S., SILVA, R. R. da & BAPTISTA, J. de A. (2003) **Letramento Científico e Tecnológico e Pesquisa Sobre Formação de Professores: Desafios e Questões Teórico- Metodológicas.** Texto produzido para discussão no Workshop “A pesquisa em educação química no Brasil: abordagens teóricas e metodológicas”, sob coordenação do Prof. Eduardo Fleury Mortimer (UFMG), por ocasião da 26ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química – SBQ –, em 26/5/2003, em Poços de Caldas – MG

SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, E. F. **Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem C-T-S (Ciência – Tecnologia – Sociedade) no contexto da educação brasileira.** Revista Ensaio - Pesquisa em Educação em Ciência, vol. 2, n. 2, dezembro, 2002

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos. **Educação científica na perspectiva de letramento como prática social: funções, princípios e desafios.** Revista brasileira de educação, v. 12, p. 474-492, 2007.

SASSERON, L. H. **Alfabetização científica no ensino fundamental: estrutura e indicadores deste processo em sala de aula.** 2008. 261 f. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

SCHÖN, Donald. **Educando o Profissional Reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem.** Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.

SILVA, D. J.; NOBRE, S. B. A educação científica nos anos iniciais do ensino fundamental: olhares e reflexões sobre o letramento científico. Pesquisa em Foco, v. 26, n. 1, 2021.

SIMÃO, Graziella G. MACHADO, Thaís W. **literatura e matemática: criação de situação problema a partir de livro infantil.** Colégio Rio Branco. São Paulo. editora CLA cultural, 2020.

SOARES, Magda. **Alfabetização e Letramento, Caminhos e Descaminhos.** São Paulo: Pátio, 2003.

SOARES, Magda. **Alfabetrar: toda criança pode aprender a ler e a escrever**. São Paulo: Contexto, 2020.

SOARES, Magda. **Letramento: um tema em três gêneros**. Belo Horizonte: Autêntica, 1998.

SOUSA Santos, Boaventura de. **A gramática do tempo: para uma nova cultura política**. Porto: Afrontamento, 2006.

Tardif, M. **Saberes docentes e formação profissional** (16a ed.). Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

TELLO, C.; MAINARDES, J. **Revisitando o enfoque das epistemologias da Política Educacional**. Práxis Educativa, Ponta Grossa, v. 10, n. 1, p. 153-178, jan./jun. 2015a. DOI: <https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.10i1.0007>

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação**. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação**. São Paulo: Cortez, 2007.

UNICRUZ. **Programa de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social**. Disponível em: <<https://home.unicruz.edu.br/curso/mestrado-humanas/>> Acesso em 28 nov. 2018.

VEZZANI, Renata de M. **Alfabetização científica e letramento científico**. Editora Saraiva, 2021. E-book. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786589881018/>. Acesso em: 16 nov. 2022

VYGOTSKY, L. S. **Pensamento e Linguagem**. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1998.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. 7ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1984.

WARD, H. et al. **Ensino de ciências**. 2. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

ZABALA, Antoni. **A prática educativa: como ensinar**. Trad. Ernani F. da Rosa – Porto Alegre: ArtMed, 1998.

ZABALA, Antoni.; ARNAU, Laia. **Como aprender e ensinar competências**. Porto Alegre: Artmed, 2010.

APÊNDICES

APÊNDICE I – OFÍCIO À COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cruz Alta, 03 de março de 2023.

Prezada Coordenadora

Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos pelo presente solicitar sua AUTORIZAÇÃO para realização do Projeto intitulado “**Letramento Científico e Alfabetização: Uma Abordagem Interdisciplinar na Formação Pedagógica de Professores para o Ensino de Ciências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental**”, de autoria da mestranda Thalia Nunes Ferreira Feistler (Programa de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social – Universidade de Cruz Alta), orientado pela Profa. Dra. Sirlei de Lourdes Lauxen

O referido projeto objetiva desenvolver uma formação pedagógica para professores dos anos iniciais do ensino fundamental, visando a implementação de uma abordagem interdisciplinar de letramento científico na alfabetização e letramento dos alunos por meio de sequências didáticas.

Salientamos que os resultados do projeto poderão contribuir para que se observe a necessidade ou não e, se for o caso, se criem alternativas para que a força normativa da Constituição Federal adquira um maior reconhecimento dentre os indivíduos, tornando a norma menos abstrata e algo mais próximo dos cidadãos. Reforçamos que, frente à autorização desta coordenação e previamente ao desenvolvimento da proposta, encaminharemos o projeto para a apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa e que, para participar, todos os catadores de materiais recicláveis interessados em responder à entrevista receberão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para preenchimento e um Termo de Confidencialidade, onde nos propomos a manter sigilo de todas as informações pessoais.

Sendo o que se apresentava para o momento, reiteramos a solicitação de autorização manifestada por ofício, e agradecemos a atenção, colocando-nos à disposição para sanar possíveis dúvidas.

Atenciosamente

Thalia Nunes Ferreira Feistler

Mestranda
PPG em Práticas Socioculturais e
Desenvolvimento Social
thaliaferreira61@gmail.com

Prof. Dra. Sirlei de Lourdes Lauxen

Orientadora
Universidade de Cruz Alta
siauxen@unicruz.edu.br

Prezado Secretário
Moacir Marchesan Júnior
Secretário da Secretária Municipal de Educação de Cruz Alta RS

Autorizo a referente pesquisa

APÊNDICE B –

APÊNDICE B: Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNICRUZ – UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

O Sr (a) foi selecionado (a) e está sendo convidado (a) para participar da pesquisa **“Letramento Científico e Alfabetização: Uma Abordagem Interdisciplinar na Formação Pedagógica de Professores para o Ensino de Ciências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”**

que tem como **objetivo** desenvolver uma formação pedagógica para professores dos anos iniciais do ensino fundamental, visando a implementação de uma abordagem interdisciplinar de letramento científico na alfabetização e letramento dos alunos por meio de sequências didáticas. Ao participar deste estudo você permitirá que a(o) pesquisador(a) obtenha dados para o seu projeto de pesquisa, que terá como finalidade a dissertação no curso de mestrado Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social da Universidade de Cruz Alta – RS.

Suas respostas foram tratadas de forma **anônima** e **confidencial**, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo.

Sua participação é **voluntária**, isto é, a qualquer momento você pode **recusar-se** a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e **retirar seu consentimento**. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus dados, como também na que trabalha.

Sua **participação** nesta pesquisa consistirá em responder as questões a serem realizadas sob a forma de diálogo entre os cinco (5) encontros de formação de professor, e responder o questionário no aplicativo Google Forms ao final de todos os encontros que foram guardado por cinco (05) anos e incinerado após esse período.

Sr. (a) não terá nenhum **custo ou quaisquer compensações financeiras, participará** essa pesquisa não oferece riscos a dignidade humana e a integridade física dos participantes, no entanto, algumas questões podem despertar nos participantes algum constrangimento ou descontentamento ao relatar sobre suas experiências profissionais na educação. Os participantes terão a liberdade de se recusar a participar da pesquisa e ainda se recusar de continuar participando em qualquer etapa da pesquisa, sem qualquer prejuízo. Caso ocorra alguma situação desconfortável ao responder, você poderá interromper o preenchimento do questionário, e voltar quando estiver se sentindo melhor ou desistir de preencher. Persistindo a situação de desconforto e havendo necessidade de atendimento especializado, o (a) senhor(a) será encaminhado para atendimento de profissional especializado (médico e/ou psicólogo) e os custos foram a cargo da pesquisadora responsável.

Quanto aos benefícios, esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, podendo os resultados auxiliarem na construção de saberes entre professores e alunos.

Além de cooperar com os resultados deste projeto que será compartilhado com toda a comunidade através de palestras, reportagem em jornais, socialização em seminários de educação que contam com a participação professores da educação básica, do ensino superior e ainda futuros professores acadêmico de cursos de licenciatura, tendo como intenção divulgar para o maior número possível de pessoas os resultados desta pesquisa.

Sr (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o celular/e-mail do pesquisador responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento

O Comitê de Ética e Pesquisa (CEP/ UNICRUZ)
Endereço do CEP: Campus Universitário Ulysses Guimarães,
Prédio 4 – Sala 103
Telefone do CEP: (55) 3321 1618
e-mail do CEP: cep@unicruz.edu.br

Horário de Atendimento do CEP
Segunda-feira das 14h às 17h30min e das 19h às 22h30min
Quarta-feira das 14h às 17h30min e das 19h às 22h30min
Sexta-feira das 14h às 17h30min e das 19h às 22h30min

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Cruz Alta (CEP/UNICRUZ) é um órgão colegiado interdisciplinar e independente, com “munus público” de caráter consultivo, deliberativo e educativo. Foi criado para defender os interesses dos participantes de pesquisa em sua integralidade e dignidade, além de contribuir no desenvolvimento de pesquisa dentro de um padrão ético. É um órgão vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, criado em 30 de agosto de 2006 a partir da aprovação do Regimento Interno (Resolução 14/2006) pelo Conselho Universitário e registrado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) em 26/09/2007 (25000.170129/2007-90).

Consentimento Livre e Esclarecido

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu _____, manifesto meu consentimento em participar da pesquisa:

Assinatura do Participante da Pesquisa: _____

APÊNDICE C – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Entrevista

1 - Depois dos encontros de formação, qual é sua compreensão sobre o conceito de letramento científico nos anos iniciais do ensino fundamental?

2 - Qual foi o principal aprendizado adquirido nos cinco encontros de formação em letramento científico?

3 - Em sua opinião, qual a importância das sequências didáticas para o ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental? De que maneira as sequências didáticas podem ser úteis para o professor?

4 - Durante as aulas, qual atividade você percebeu que mais engajou seus alunos? Como você conseguiu despertar o interesse dos alunos por essa atividade?

5 - Como você percebeu que seus alunos interagiram com o conteúdo? Eles apresentaram curiosidade e indagações? Como você estimulou essa participação dos alunos?